

Zur Ausbreitung einer Granulatlawine entlang
gekrümmter Flächen

- Laborexperimente und Modellrechnungen -

Dem Fachbereich Physik
der Technischen Hochschule Darmstadt
vorgelegte Diplomarbeit

von

Ralf Greve

Verfaßt am Institut für Mechanik
Technische Hochschule Darmstadt

Betreuer:

Prof. K. Hutter, Ph. D., Prof. Dr. W. Lauterborn

September 1991

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit befaßt sich mit der theoretischen, numerischen und experimentellen Behandlung von Fließlawinen in zwei sowie in drei Dimensionen. Es wird eine höhengemittelte Theorie dreidimensionaler Fließlawinen vorgestellt, welche auf einem MOHR-COULOMBSchen Fließkriterium und einem COULOMBSchen trockenen Reibungsgesetz basiert, und die Spezialisierung auf zwei Dimensionen durchgeführt. Die dreidimensionalen Modellgleichungen werden in einem weiteren Schritt breitengemittelt, um ein numerisch einfacher zu behandelndes System zu erhalten. Weiter werden numerische Verfahren zur Lösung der zwei- und dreidimensionalen Modellgleichungen angegeben, welchen die Verwendung von materiellen, die Lawinenbewegung mitmachenden Zellen zugrunde liegt.

Experimente werden mit verschiedenen Granulaten in einem Schußkanal mit einer teils konvex, teils konkav gekrümmten Bahn durchgeführt, wobei der Bewegungsablauf vom Zeitpunkt des Auslösens bis zum Stillstand mit Schnellbildfotografie erfaßt wird. Die Resultate dieser Experimente werden mit Modellrechnungen verglichen, um Aufschluß über die Anwendbarkeit des Modells zu erhalten. Des weiteren werden Experimente auf einer Lawinenrutsche ohne seitlich begrenzende Wände, bestehend aus einer schiefen und einer horizontalen Ebene mit gekrümmtem Übergangsbereich, durchgeführt und unter Verwendung eines im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Spiegelaufsatzes mittels stereoskopischer Schnellbildfotografie verfolgt. Die photogrammetrische Auswertung dieser Aufnahmen mit dem Ziel der Erstellung von Höhenlinienkarten als Zeitserie konnte nicht mehr vollendet werden; zumindest kann jedoch anhand eines Testkörpers die prinzipielle Anwendbarkeit dieser Aufnahmetechnik demonstriert werden.

Es zeigt sich, daß im Falle der zweidimensionalen Lawinen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie besteht. Selbst die detaillierte, sich im Laufe der Zeit verändernde Lawinengeometrie kann mit großer Genauigkeit vom Modell reproduziert werden. Bei den dreidimensionalen Lawinen wird dagegen deutlich, daß das Modell im Vergleich zum Experiment deutlich zu große Längen und zu geringe Breiten des Lawinenkörpers ergibt, was darauf hinweist, daß durch die Breitenmittelung der Modellgleichungen zu viel Information über den Bewegungsablauf verloren geht.

ABSTRACT

This paper deals with the theoretical, numerical and experimental treatment of two- and three-dimensional flow avalanches. A depth-averaged theory for three-dimensional flow avalanches is introduced, basing upon a MOHR-COULOMB yield criterion and a COULOMB dry friction law, and the specialization to two dimensions is carried out. The three-dimensional model equations are width-averaged in a further step in order to receive equations that can more easily be numerically handled. Furthermore, numerical calculation schemes are given for the two- and three-dimensional model equations, making use of material cells that follow the motion of the avalanche.

Experiments are carried out with different granular materials in a chute with a partly convex, partly concave curved geometry. In these experiments the avalanche motion from the moment of release to its standstill is followed by high speed photography. The results are compared with numerical calculations in order to get information about the applicability of the model. Moreover, experiments are performed on a surface without constraining walls, consisting of an inclined and a horizontal plane connected by a curved area. These experiments are followed by stereoscopic high speed photography, for which a mirror attachment, constructed during this work, is applied. The photogrammetric evaluation of the photos with the aim of obtaining relief maps as time series could not be accomplished, but the applicability of this method is demonstrated in principle by using a calibration body.

In case of two-dimensional avalanches a very good correspondence between experiment and theory is observed. Even the development of the detailed avalanche geometry can be reproduced in good agreement by the model. In case of three-dimensional avalanches, however, the model produces a considerable overprediction of the length and an underprediction of the width of the avalanche body in comparison with the experiment; a fact indicating that too much information of the motion process is lost because of the width-averaging of the model equations.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
2	Theoretische Betrachtungen	4
2.1	Beschreibung des Modells	4
2.2	Problemangepasstes Koordinatensystem	7
2.3	Herleitung der höhengemittelten Modellgleichungen	10
2.4	Zusätzliche Breitenmittelung	25
2.5	Zweidimensionale höhengemittelte Modellgleichungen	29
3	Numerische Lösungsverfahren	30
3.1	Zweidimensionales Lagrangesches Finite-Differenzen-Schema	30
3.2	Weitere zweidimensionale Lösungsverfahren	34
3.3	Dreidimensionales Lagrangesches Finite-Differenzen-Schema	34
3.4	Ausblick: verbesserte dreidimensionale Verfahren	38
3.5	Programme	41
4	Zweidimensionale Lawinen	43
4.1	Experimente mit zweidimensionalen Lawinen	43
4.1.1	Versuchsaufbau	43
4.1.2	Bahngeometrie	45
4.1.3	Granulate	48
4.1.4	Versuchsablauf	49
4.1.5	Datenerfassung	50
4.1.6	Versuchsreihe	52
4.2	Messung der Materialparameter	57

4.2.1	Bettreibungswinkel	57
4.2.2	Innerer Reibungswinkel und Wandreibungskoeffizient.....	58
4.3	Anfangsbedingungen für numerische Rechnungen.....	59
4.4	Diskussion der Ergebnisse.....	61
4.4.1	Numerische Rechnungen.....	61
4.4.2	Vergleich mit dem Experiment	66
4.5	Bildteil zu zweidimensionalen Lawinen	72
5	Dreidimensionale Lawinen.....	132
5.1	Experimente mit dreidimensionalen Lawinen	132
5.1.1	Versuchsaufbau	132
5.1.2	Bahngeometrie.....	133
5.1.3	Stereoskopische Aufnahmetechnik	135
5.1.4	Kammerkalibrierung	138
5.1.5	Versuchsablauf	143
5.1.6	Photogrammetrische Auswertung.....	143
5.1.7	Versuchsreihe.....	144
5.2	Anfangsbedingungen für numerische Rechnungen.....	149
5.3	Diskussion der Ergebnisse.....	151
5.3.1	Numerische Rechnungen	151
5.3.2	Vergleich mit dem Experiment	167
6	Ausblick	169
	Literaturverzeichnis	170

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Bild 2.1	: Definition der Koordinatensysteme und Bahnparameter. Die y-Richtung weist in die Papierebene hinein.....	7
Bild 2.2	: MOHRsches Spannungsdiagramm für die xz-Ebene auf der Gleitfläche. Bei vorgegebenem p_{xz} und p_{zz} können unter Berücksichtigung des MOHR-COULOMBSchen Kriteriums (2.51) zwei verschiedene MOHRsche Kreise konstruiert werden. Zwei unterschiedliche Werte für p_{xx} sind möglich, entsprechend dem aktiven bzw. passiven Spannungszustand.....	16
Bild 2.3	: Erddruckkoeffizienten k_{act} und k_{pass} für variierende Werte des Bettreibungswinkels δ bei festem inneren Reibungswinkel ϕ	16
Bild 2.4	: Basales Profil der Lawine auf der Bahn, Definition der Feldgröße b	25
Bild 3.1	: Aufteilung des Lawinenvolumens in materielle Zellen für das LAGRANGESche Finite-Differenzen-Schema.....	30
Bild 3.2	: Triangulierung einer halbkugelförmigen Anfangsgeometrie für ein verbessertes dreidimensionales LAGRANGESches Finite-Differenzen-Schema.	40
Bild 4.1	: Gesamtansicht des experimentellen Aufbaus. Oben links ist die Klappe in geöffnetem Zustand zu erkennen.....	44
Bild 4.2	: Bahn mit tragenden Vierkantstücken.	44
Bild 4.3	: Startphase einer Lawine, bestehend aus 3 l des Granulats Marmor 1. Am rechten Bildrand ist die sich öffnende Klappe sichtbar.....	45
Bild 4.4	: Bahnneigungswinkel ζ als Funktion der Bogenlänge x . Gestrichelt: bei [Koch89] verwendete Funktion; 1. Summand in (4.1). Durchgezogen: hier verwendete Funktion nach (4.1). Der 2. Summand in (4.1) bestimmt das Verhalten im mittleren Bahnbereich, der 3. Summand den Abfall bei negativen x	46

Bild 4.5	: Darstellung der Bahngeometrie des Schußkanals. Die Falllinien-Koordinate x ist in dimensionsloser Darstellung auf der Bahnkurve abgetragen. Links oben ist die Anfangsgeometrie einer Lawine mit einem Volumen von $V = 3 \text{ l}$ zu sehen.....	47
Bild 4.6	: Granulate. Oben Glas 3 mm, Glas 5 mm, Vestolen, dotiertes Vestolen (dieses kommt hier nicht zur Anwendung, vgl. jedoch Abschnitt 5.1.7). Unten Quarz 0, Quarz 1, Marmor 0, Marmor 1.	49
Bild 4.7	: Definition der Lawinengeometrieparameter x_r , x_f , x_s und h_s	51
Bild 4.8	: Fotoserie zu Versuch 20 (3 l Glas 5 mm auf Sandpapier).....	55
Bild 4.9	: Schiefe Ebene zur experimentellen Bestimmung des inneren Reibungswinkels δ_0 . Auf der schiefen Ebene ist der mit Granulat gefüllte Ring zu erkennen.	58
Bild 4.10	: Kubischer Interpolationsspline für neun angemessene Stützstellen als Approximation des Anfangsprofils für Versuch 28 (unter Vorgabe der Steigung an den Rändern). Die Stützstellen sind durch Punkte gekennzeichnet.	60
Bild 4.11	: Numerik-Serienrechnung für x_r , x_f , u_r , u_f , x_s und h_s als Funktion der Zeit mit variierter Zellenzahl N für Versuch Nr. 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier).....	73
Bild 4.12	: Numerik-Serienrechnung für x_r , x_f , u_r , u_f , x_s und h_s als Funktion der Zeit mit variierter zeitlicher Iterationsschrittweite Δt für Versuch Nr. 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier).....	74
Bild 4.13	: Numerik-Serienrechnung für x_r , x_f , u_r , u_f , x_s und h_s als Funktion der Zeit mit variierter künstlicher Viskosität μ für Versuch Nr. 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier).	75
Bild 4.14	: Gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s in der Ablagerungsgeometrie als Funktionen des Bettreibungswinkels δ_0 bei konstanten anderen numerischen Parametern.....	76
Bild 4.15	: Gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s in der Ablagerungsgeometrie als Funktionen des inneren Reibungswinkels ϕ bei konstanten anderen numerischen Parametern.....	77

Bild 4.16	: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 17 (1.5 l Glas 5 mm auf Sandpapier).....	78
Bild 4.17	: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 17 (1.5 l Glas 5 mm auf Sandpapier).	80
Bild 4.18	: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 21 (1.5 l Glas 3 mm auf Sandpapier).....	82
Bild 4.19	: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 21 (1.5 l Glas 3 mm auf Sandpapier).	84
Bild 4.20	: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).....	86
Bild 4.21	: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).	88
Bild 4.22	: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 44 (1.5 l Marmor 0 auf Pappe).	90
Bild 4.23	: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 44 (1.5 l Marmor 0 auf Pappe).....	92
Bild 4.24	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier).....	94
Bild 4.25	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier).	95
Bild 4.26	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 17 (1.5 l Glas 5 mm auf Sandpapier).....	96
Bild 4.27	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 17 (1.5 l Glas 5 mm auf Sandpapier).....	97

Bild 4.28	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , $x_{r'}$, x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 19 (3 l Vestolen auf Sandpapier).....	98
Bild 4.29	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 19 (3 l Vestolen auf Sandpapier).	99
Bild 4.30	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , $x_{r'}$, x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 20 (3 l Glas 5 mm auf Sandpapier).....	100
Bild 4.31	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 20 (3 l Glas 5 mm auf Sandpapier).	101
Bild 4.32	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , $x_{r'}$, x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 21 (1.5 l Glas 3 mm auf Sandpapier).....	102
Bild 4.33	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 21 (1.5 l Glas 3 mm auf Sandpapier).....	103
Bild 4.34	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , $x_{r'}$, x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 22 (3 l Glas 3 mm auf Sandpapier).....	104
Bild 4.35	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 22 (3 l Glas 3 mm auf Sandpapier).	105
Bild 4.36	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , $x_{r'}$, x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 28 (3 l Vestolen auf Pappe).	106
Bild 4.37	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 28 (3 l Vestolen auf Pappe).	107
Bild 4.38	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , $x_{r'}$, x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).	108

Bild 4.39	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).	109
Bild 4.40	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 35 (3 l Quarz 0 auf Pappe).....	110
Bild 4.41	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 35 (3 l Quarz 0 auf Pappe).	111
Bild 4.42	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 36 (1.5 l Quarz 0 auf Pappe).	112
Bild 4.43	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 36 (1.5 l Quarz 0 auf Pappe).	113
Bild 4.44	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 37 (3 l Quarz 1 auf Pappe).....	114
Bild 4.45	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 37 (3 l Quarz 1 auf Pappe).	115
Bild 4.46	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 43 (1.5 l Glas 3 mm auf Pappe).	116
Bild 4.47	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 43 (1.5 l Glas 3 mm auf Pappe).	117
Bild 4.48	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 44 (1.5 l Marmor 0 auf Pappe).	118
Bild 4.49	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 44 (1.5 l Marmor 0 auf Pappe)...	119
Bild 4.50	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 46 (1.5 l Marmor 1 auf Pappe).	120

Bild 4.51	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 46 (1.5 l Marmor 1 auf Pappe)...	121
Bild 4.52	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 47 (1.5 l Glas 5 mm auf Pappe).	122
Bild 4.53	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 47 (1.5 l Glas 5 mm auf Pappe).	123
Bild 4.54	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 48 (1.5 l Quarz 1 auf Pappe).	124
Bild 4.55	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 48 (1.5 l Quarz 1 auf Pappe).	125
Bild 4.56	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s in der Ablagerungsgeometrie als Funktionen des Lawinenvolumens für die Kombination Vestolen auf Pappe.....	126
Bild 4.57	: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s in der Ablagerungsgeometrie als Funktionen des Lawinenvolumens für die Kombination Quarz 0 auf Pappe.....	127
Bild 4.58	: Experimentell ermittelte Daten (gestrichelte Linien) und gerechnete Werte (durchgezogene Linien) für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t \approx 2.5$ zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).	128
Bild 4.59	: Experimentell ermittelte Daten (gestrichelte Linien) und gerechnete Werte (durchgezogene Linien) für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t \approx 2.5$ zu Versuch Nr. 36 (1.5 l Quarz 0 auf Pappe).	130
Bild 5.1	: Ansicht des experimentellen Aufbaus. Die Plexiglas-Halbkugel zur Generierung der Anfangsgeometrie ist oben in der Mitte der Bahn zu erkennen.....	133

Bild 5.2	: Darstellung der Bahngeometrie der Lawinenrutsche als Seitenansicht für $\zeta_0 = 45^\circ$. Die Koordinate x (in Falllinienrichtung) ist in dimensionsloser Darstellung längs der Bahnlinie abgetragen; die nicht sichtbare laterale Koordinate y läuft senkrecht zur Papierebene und wird von der Mittellinie der Bahn, für die $y = 0$ gesetzt wird, aus gezählt (positive Richtung weist in die Papierebene hinein). Oben links ist die halbkugelförmige Anfangsgeometrie zu sehen.	135
Bild 5.3	: Aufbau und Strahlführung des stereoskopischen Aufsatzes für eine Objektivbrennweite von $f = 24$ mm. Die Basislinie beträgt bei den gegebenen Abmessungen $d = 40$ cm.	137
Bild 5.4	: Ansicht des stereoskopischen Aufsatzes mit montierter Schnellbildkamera von schräg hinten.	137
Bild 5.5	: Links: Skizze des Eichkörpers für die Kammerkalibrierung und Definition eines kartesischen Koordinatensystems. Rechts: Fotografie des Eichkörpers.	139
Bild 5.6	: Stereoskopische Fotoserie zu Versuch 3D9 (Quarz 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$).	147
Bild 5.7	: Ablagerungsgeometrie zu Versuch 3D9 (Quarz 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$).	148
Bild 5.8	: Nahaufnahme der Ablagerungsvorderfront zu Versuch 3D9 (Quarz 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$).	148
Bild 5.9	: Numerik-Serienrechnung für $x_{r'}$, $x_{f'}$, $u_{r'}$, $u_{f'}$, $x_{hmax'}$, $h_{max'}$, x_{bmax} und b_{max} als Funktion der Zeit mit variiertem Zellenzahl N für die Konfiguration Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$	153
Bild 5.10	: Numerik-Serienrechnung für $x_{r'}$, $x_{f'}$, $u_{r'}$, $u_{f'}$, $x_{hmax'}$, $h_{max'}$, x_{bmax} und b_{max} als Funktion der Zeit mit variiertem zeitlicher Schrittweite Δt für die Konfiguration Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$	155
Bild 5.11	: Numerik-Serienrechnung für $x_{r'}$, $x_{f'}$, $u_{r'}$, $u_{f'}$, $x_{hmax'}$, $h_{max'}$, x_{bmax} und b_{max} als Funktion der Zeit mit variiertem künstlicher Viskosität μ für die Konfiguration Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$	157

Bild 5.12	: Gerechnetes Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld für Versuch 3D10 (Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$). Im Hauptplot ist die jeweilige Achsskalierung der einheitlichen Bildgröße angepaßt, der Subplot zeigt die Lawine in ihrem tatsächlichen Umriß. Der gestrichelte Bereich im Subplot zeigt den gekrümmten Übergangsbereich der Bahn an.	159
Bild 5.13	: Gerechnetes Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld für Versuch 3D16 (Marmor 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$). Im Hauptplot ist die jeweilige Achsskalierung der einheitlichen Bildgröße angepaßt, der Subplot zeigt die Lawine in ihrem tatsächlichen Umriß. Der gestrichelte Bereich im Subplot zeigt den gekrümmten Übergangsbereich der Bahn an.	163
Bild 5.14	: Vergleich von experimentellem (gestrichelt) und theoretischem (durchgezogen) basalen Ablagerungsprofil für die Versuche 3D10 (Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$) und 3D16 (Marmor 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$).	168

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 4.1 : Materialparameter der verwendeten Granulate.	48
Tabelle 4.2 : Fotografisch erfaßte Versuche und zugehörige Daten des Ablagerungsgebietes für Hinterfront, Vorderfront, Position und Höhe des Scheitelpunktes (alles dimensionslos) sowie das Volumenverhältnis von vorderer zu hinterer Ablagerung.....	53
Tabelle 4.3 : In den numerischen Rechnungen verwendete Werte für den Bettreibungswinkel δ_0	62
Tabelle 4.4 : Experimentell ermittelte und gerechnete Volumenverhältnisse der Teilablagerungen für alle fotografisch erfaßten Versuche.....	69
Tabelle 5.1 : Gegenüberstellung der bekannten mit den aus der Kammerkalibrierung erhaltenen Meßmarkenkoordinaten des Eichkörpers.....	141
Tabelle 5.2 : Stereoskopisch fotografierte Versuche der Versuchsreihe mit 3D-Lawinen.	145

NOTATION

\mathbf{r}	Ortsvektor
s^i	kontravariante krummlinige Koordinaten
x, y, z	$= s^1, s^2, s^3$
X, Y, Z	kartesische Koordinaten
\mathbf{g}_i	kovariante, nicht normierte Basisvektoren
\mathbf{g}^i	kontravariante, nicht normierte Basisvektoren
\mathbf{e}_i	kovariante Einheitsbasisvektoren
\mathbf{e}_I	kartesische Einheitsbasisvektoren
$(\cdot)_B$	jeweilige Größe genommen auf der Gleitfläche ("base")
ζ	Neigungswinkel der Bahn in Falllinienrichtung
R	Krümmungsradius der Bahn
κ	Krümmung der Bahn
\mathbf{t}	Tangenteneinheitsvektor der Bahn in Falllinienrichtung
g_{ij}	kovarianter Metriktensor
Γ_{kl}^n	CHRISTOFFEL-Symbole
\mathbf{u}	Geschwindigkeitsvektor
t	Zeit
\mathbf{p}	Drucktensor
ρ	Dichte des granularen Materials
\mathbf{g}	Vektor der Erdbeschleunigung
u^{i*}	physikalische Komponenten von \mathbf{u} , bezogen auf das krummlinige Koordinatensystem
u, v, w	$= u^{1*}, u^{2*}, u^{3*}$
p^{ij*}	physikalische Komponenten von \mathbf{p} , bezogen auf das krummlinige Koordinatensystem
p_{xx}, p_{xy}, \dots	$= p^{11*}, p^{12*}, \dots$
h	Höhe z der freien Oberfläche über der Bahn
F_S	implizite Darstellung der freien Oberfläche
\mathbf{n}	Normaleneinheitsvektor auf der freien Oberfläche
δ	Bettreibungswinkel
ϕ	innerer Reibungswinkel
τ	auf ein Flächenelement wirkende Schubspannung
σ	auf ein Flächenelement wirkende Normalspannung
$k_{act/pass}$	Erddruckkoeffizient
L	typische Länge

H	typische Höhe
R	typischer Krümmungsradius
ζ_0	typischer Bahnneigungswinkel
$(\cdot)^*$	jeweilige Größe in entdimensionierter Darstellung (der Stern wird zwecks Notationsvereinfachung meist weggelassen)
ε	Aspektverhältnis
λ	Verhältnis typische Länge zu typischem Krümmungsradius
$(\bar{\cdot})$	jeweilige Größe höhengemittelt
$(\cdot)_S$	jeweilige Größe genommen auf der freien Oberfläche ("surface")
b	halbe basale Breite
F_R	implizite Darstellung der halben basalen Breite
$(\cdot)_R$	jeweilige Größe genommen für $y = b$, d. h., auf der halben basalen Breite ("Rand")
\tilde{h}	breitengemittelte Höhe
$(\tilde{\cdot})$	jeweilige Größe höhen- und breitengemittelt (außer für h, s. o.)
h_0	maximale Höhe über die Breite hinweg
$(\cdot)_i^k$	jeweilige numerische Größe für die i-te Zellengrenze bzw. die i-te Zellenmitte nach k zeitlichen Iterationsschritten
Δt	zeitliche Iterationsschrittweite
N	Anzahl der numerischen Zellen
$(\cdot)_m$	jeweilige Größe genommen in der Mitte einer numerischen Zelle
F_i	Fläche der i-ten numerischen Zelle
Ψ	künstlicher Viskositätsterm
μ	künstliche Viskosität
L_i	Länge der i-ten numerischen Zelle
δ	effektiver Bettreibungswinkel
δ_0	eigentlicher, nur Bodeneffekte enthaltender Bettreibungswinkel
k_w	Wandreibungskoeffizient
V_i	Volumen der i-ten numerischen Zelle
t_{End}	Abbruchzeitpunkt der Iterationen
x_r	Position x der Hinterfront für 2D- und 3D-Lawinen
x_f	Position x der Vorderfront für 2D- und 3D-Lawinen
u_r	Geschwindigkeit u an der Hinterfront für 2D- und 3D-Lawinen
u_f	Geschwindigkeit u an der Vorderfront für 2D- und 3D-Lawinen
x_s	Position x des Scheitelpunktes für 2D-Lawinen
h_s	Höhe h am Scheitelpunkt für 2D-Lawinen (=maximale Höhe)
x_{hmax}	Position x des Scheitelpunktes für 3D-Lawinen

h_{\max}	Höhe h_0 am Scheitelpunkt für 3D-Lawinen
$x_{b\max}$	Position x des Ortes maximaler Breite für 3D-Lawinen
b_{\max}	maximale halbe basale Breite b für 3D-Lawinen
V	Gesamtvolumen einer Lawine
V_H	Volumen der hinteren Ablagerung bei 2D-Lawinen
V_V	Volumen der vorderen Ablagerung bei 2D-Lawinen
$V_{x>x_f}$	Volumen der vor der Vorderfront zur Ruhe gekommenen Partikeln für 2D-Lawinen
ζ_0	Neigungswinkel der initialen schiefen Ebene der Lawinenrutsche
r_{HK}	Radius der Anfangsgeometrie-Halbkugel
$x_{\min/\max}$	minimaler bzw. maximaler x -Wert in der Anfangsgeometrie
$y_{\min/\max}$	minimaler bzw. maximaler y -Wert in der Anfangsgeometrie
x_M, y_M	x - und y -Koordinate des Mittelpunktes der Halbkugel

DANKSAGUNG

Diese Arbeit wurde durch Herrn Prof. Kolumban Hutter, Ph. D., initiiert und ermöglicht. Ich danke ihm für die intensive Unterstützung und das Engagement, welches mir von seiner Seite während der Anfertigung der Arbeit zuteil wurde. Des weiteren möchte ich meinem Mitbetreuer, Herrn Prof. Dr. Werner Lauterborn, für sein Interesse an meiner Arbeit danken.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Heinz Wall vom Labor des Fachbereichs Mechanik, der mir bei allen experimentellen Arbeiten mit großem persönlichen Einsatz und Zeitaufwand zur Hand ging. Insbesondere trägt er einen maßgeblichen Anteil an der Realisierung des stereoskopischen Aufsatzes. Auch Herrn Ludwig Bickelhaupt sei für seine Hilfestellung auf dem experimentellen Sektor gedankt.

Der Bau der endgültigen Version des stereoskopischen Aufsatzes wurde in der Werkstatt des Fachbereichs Mechanik vorgenommen. Hierfür gebührt insbesondere Herrn Werner Henrich Dank.

Ich danke Herrn Prof. Dr. Bernhard Wrobel für die Unterstützung des Institutes für Photogrammetrie und Kartografie bei den photogrammetrischen Arbeiten. Ein spezieller Dank gilt hier Herrn Dr. Rolf-Dieter Düppe, der großes Interesse an dieser Arbeit zeigte und stets bereit war, mir auf dem anfangs fremden Gebiet der Photogrammetrie Hilfestellung zu gewähren.

Weiter möchte ich Herrn Jörg Schneider und Herrn Reinhard Calov für ihre zahlreichen Hilfen bei Rechnerproblemen sowie Herrn Thilo Koch für seine Unterstützung speziell im Anfangsstadium dieser Arbeit danken.

Herrn Christian Wallner danke ich für die Erstellung von Fotoabzügen und von Fotokopien für diese Arbeit.

Schließlich gilt mein Dank meiner lieben Freundin Frau Anke Kurzke und meinen Eltern, Herrn Dieter und Frau Ingrid Greve. Ohne die von dieser Seite erfahrene moralische und finanzielle Unterstützung wäre die Vollendung dieser Arbeit nicht möglich gewesen.

1 EINLEITUNG

Schon immer stellten Lawinen eine spezifische Gefahr alpiner Regionen dar. Jedoch haben vom Menschen verursachte Umweltschädigungen wie zunehmende Luftverschmutzung und saurer Regen, aber auch ein allzu verantwortungsloser Alpentourismus, die natürliche Flora der Berghänge in den letzten Jahrzehnten stark in Mitleidenschaft gezogen und somit einen natürlichen Schutzmechanismus gegen Lawinen beeinträchtigt. Dies hat ein gehäuftes Auftreten der verschiedensten Lawinenformen und damit einhergehend auch eine gewachsene Bedrohung für Mensch und Natur in alpinen Lebensräumen zur Folge. Hieraus resultiert ein verstärktes Interesse, die Dynamik solcher Phänomene verstehen zu wollen.

Lawinenvorgänge in der Natur lassen sich phänomenologisch in zwei Grobkategorien einteilen. Die erste Kategorie beinhaltet *Pulverschneelawinen*, d. h., Lawinen, bei denen turbulente Verwirbelung des sie aufbauenden granularen Materials mit der umgebenden Luft auftritt. Solche Lawinen haben äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Kumuluswolken; sie zeichnen sich durch geringe mittlere Dichten (wesentlich kleiner als die Dichte des granularen Materials), große Höhen der Strömung über dem Untergrund und große Geschwindigkeiten aus. Die Abhängigkeit des Bewegungsablaufes solcher Pulverschneelawinen von der Topografie und Rauigkeit des Untergrundes ist gering; sie folgen im wesentlichen der Richtung des stärksten Gefälles, und die Bodenreibung ist nur im Auslauf von stärke- rer Bedeutung. Eine adäquate Beschreibung derartiger Pulverschneeströmungen erfordert ein Zwei-Phasen-Modell (Schnee/Luft) und die Berücksichtigung turbulenter Schließbedingungen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird diese Klasse von Lawinen nicht behandelt; eine theoretische Beschreibung findet sich bei Scheiwiler, Hutter & Hermann 1987. Experimente mit Pulverschneelawinen im Labormaßstab wurden von F. HERMANN durchgeführt; siehe hierzu Scheiwiler, Hutter & Hermann 1987; Hermann & Scheiwiler 1988 und Hermann 1990.

Die zweite umweltrelevante Klasse von Lawinen sind die sogenannten *Fließlawinen*, welche Gegenstand dieser Untersuchung sind. Fließlawinen bestehen in der Bewegung eines im wesentlichen dicht gepackten granularen Materials, dessen Bewegungsablauf demjenigen eines komplexen Fluides ähnelt. Kennzeichnend für solche Lawinen sind relativ große mittlere Dichten (vergleichbar der Dichte des granularen Materials selbst); die erreichten Höhen über dem basalen Untergrund

sind dagegen ebenso wie die während der Bewegung auftretenden Geschwindigkeiten vergleichsweise gering. Aufgrund des intensiven Kontaktes mit dem Boden zeigt sich im Gegensatz zu den Pulverschneelawinen eine ausgeprägte Abhängigkeit des Bewegungsablaufes von der Topografie und Rauigkeit des Bodens. Dies äußert sich beispielsweise in Kanalisierungseffekten, die die Bewegungsrichtung der Fließlawinen von der Falllinienrichtung abweichen lassen. Fließlawinen treten in der Natur in Form von langsam ablaufenden Erdrutschen sowie schnelleren Geröll-, Eis- und Naßschneelawinen auf; aufgrund der Kompaktheit des sie aufbauenden Materials weisen sie ein enormes Zerstörungspotential auf.

S. B. SAVAGE und K. HUTTER entwickelten für den Spezialfall einer zweidimensionalen Fließlawine ohne Breitenabhängigkeit ein Modell, welches das granulare Material als ein inkompressibles Kontinuum annimmt, das einem MOHR-COULOMBSchen Fließkriterium unterliegt, und dessen Reibung mit dem Untergrund durch ein COULOMBSches trockenes Reibungsgesetz beschrieben wird (Savage & Hutter 1989; Savage & Hutter 1991). Solche zweidimensionalen Granulatströmungen können im Laborversuch in Schußkanälen mit glatten, reibungsarmen Wänden realisiert werden. A. HUBER führte zuerst derartige Experimente auf einer schiefen Ebene durch (Huber 1980); ähnliche Experimente wurden von Ch. PLÜSS auf einer schiefen Ebene, die über einen gekrümmten Übergangsbereich in eine gerade Auslaufzone überging (Plüss 1987; Hutter, Plüss & Maeno 1988; Hutter, Plüss & Savage 1990) sowie von T. KOCH auf einer exponentiell abfallenden gekrümmten Bahn (Koch 1989; Hutter & Koch 1991) ausgeführt. Es zeigte sich hierbei stets eine gute bis hervorragende Übereinstimmung der experimentellen Daten mit theoretischen Vorhersagen gemäß dem SAVAGE-HUTTERSchen Modell.

Experimente mit dreidimensionalen Fließlawinen wurden in der Vergangenheit ebenfalls durchgeführt; R. M. LANG verwendete hierzu eine Bahnform ähnlich derer von Ch. PLÜSS (schiefe Ebene - gekrümmter Übergangsbereich - horizontale ebene Auslaufzone), jedoch ohne seitlich begrenzende Wände, so daß eine ungehinderte Ausdehnung der Lawinen in die Breite möglich war (Lang, Leo & Hutter 1989; Lang 1989). Des weiteren existiert eine dreidimensionale Erweiterung des zweidimensionalen SAVAGE-HUTTER-Modells von R. LANG (Lang 1989), dessen Vorhersagen jedoch nicht die hervorragenden Übereinstimmungen mit den experimentellen Daten ergaben, wie sie im zweidimensionalen Fall auftraten.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist zunächst, in Anlehnung an die Arbeiten von R. LANG (Lang 1989) eine Theorie dreidimensionaler Fließlawinen, aufbauend auf dem SAVAGE-HUTTERSchen Modell für zweidimensionale Fließlawinen, zu entwickeln. In Abschnitt 2 wird dies durchgeführt, und ebenso die Spezialisierung auf zwei Dimensionen behandelt. Im Anschluß daran werden in Abschnitt 3 numerische Lösungsverfahren der resultierenden Modellgleichungen vorgestellt, wobei sowohl zweidimensionale als auch dreidimensionale Lawinen berücksichtigt werden.

Die hauptsächliche Ausrichtung dieser Arbeit geht jedoch dahin, einerseits Experimente mit zwei- und dreidimensionalen Lawinen, andererseits numerische Rechnungen hierzu durchzuführen, und die erhaltenen Resultate zu vergleichen. Abschnitt 4 befaßt sich daher mit Experimenten und Modellrechnungen für zweidimensionale Lawinen auf einer Bahn, die sowohl konkav als auch konvex gekrümmte Bereiche enthält, und somit in ihrer Komplexität über in der Vergangenheit verwendete Bahnformen deutlich hinausgeht. Daher wird eine Überprüfung des bisher gut bewährten SAVAGE-HUTTERSchen Modells für eine Geometrie möglich, die, abgesehen von der Zweidimensionalität, den Gegebenheiten in der Natur schon vergleichsweise nahe kommt. In Abschnitt 5 werden schließlich Experimente und Modellrechnungen für dreidimensionale Fließlawinen auf der oben erwähnten Lawinenrutsche von R. LANG beschrieben, wobei jedoch bei den Experimenten eine wesentlich verbesserte Aufnahmetechnik zur Anwendung kommt, die es ermöglichen soll, Höhenlinienkarten der Lawinen als Funktion der Zeit zu erstellen.

2 THEORETISCHE BETRACHTUNGEN

2.1 Beschreibung des Modells

Die Bewegung von Fließlawinen weist zwei extreme Zustände auf. Im Grenzfall sehr kleiner Geschwindigkeiten liegt der Zustand des *quasistatischen Fließens* vor, welcher durch lang andauernde Kontakte zwischen den Partikeln untereinander bzw. zwischen den Partikeln und dem Boden charakterisiert ist, und somit dem Zustand eines statischen, bewegungslosen Haufens granularer Materie nahekommt. Es besteht daher eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Verhalten der Atome bzw. Moleküle in einem Festkörper, der einer langsamen Deformation unterworfen ist. Aufgrund dieses quasistatischen Verhaltens ist es nicht erforderlich, in einem Materialgesetz zeitabgeleitete Größen wie etwa die Schergeschwindigkeit zu berücksichtigen (kein viskoses Verhalten). Die Reibung mit dem Untergrund kann somit in geeigneter Weise mit einem COULOMBSchen trockenen Reibungsgesetz beschrieben werden, d.h., die schernde Reibungsspannung an der Gleitfläche ist proportional der Normalspannung und hängt nicht von der Geschwindigkeit der Granulatströmung ab. Mit dem Bettreibungswinkel δ (Neigungswinkel einer schiefen Ebene, bei dem auf ihr befindliches Granulat gerade abzurutschen beginnt) ergibt sich der Proportionalitätsfaktor μ zwischen Scher- und Normalspannung zu $\mu = \tan\delta$. Des weiteren wird ein MOHR-COULOMBSches Fließkriterium angenommen, welches die maximale, auf ein Flächenelement wirkende Scherspannung mit der zugehörigen Normalspannung via den Tangens des inneren Reibungswinkels ϕ verknüpft.

Der zweite extreme Fließbereich, das *schnelle Fließen*, tritt bei sehr großen Geschwindigkeiten auf. Er zeichnet sich dadurch aus, daß die Bewegung eines einzelnen Partikels aus der mittleren Fließgeschwindigkeit am Ort des Partikels und einem zusätzlichen, stark fluktuierenden Anteil zusammengesetzt ist, so daß Interpartikelkontakte und Kontakte zwischen den Partikeln und dem Boden stoßartig verlaufen und daher nur sehr kurze Zeit andauern. Kann man den Zustand des quasistatischen Fließens mit demjenigen eines Festkörpers vergleichen, so liegt hier eher ein fluidartiger Zustand vor. Konsequenterweise treten in Materialgesetzen, die diesen Zustand adäquat beschreiben sollen, Ratenabhängigkeiten auf; aus einer kinetischen Theorie granularer Strömungen erhält man etwa

eine quadratische Abhängigkeit der Scherspannungen als Funktion der Scherungsrate, was auch mit experimentellen Untersuchungen im Einklang steht.

Die beiden beschriebenen Extremzustände des quasistatischen bzw. schnellen Fließens treten bei realen Lawinen in reiner Form nie auf, sondern es liegt ein intermediärer Fließzustand vor, bei dem sowohl lang andauernde als auch kurzzeitige Partikel-Partikel- bzw. Partikel-Boden-Wechselwirkungen zur Generierung der Spannungen beitragen. Typischerweise existiert eine dünne, bodennahe Grenzschicht, die sogenannte aktive Schicht, welche sich eher im Zustand des schnellen Fließens befindet und in der hohe Scherungsraten vorliegen. In demjenigen Teil der granularen Materie, der oberhalb dieser aktiven Zone befindlich ist, stellt sich dagegen ein mehr quasistatischer Zustand ein. Dieses Verhalten einer Fließlawine ist unmittelbar einleuchtend, denn die bodennahen Partikel stoßen ständig mit dem rauhen Untergrund zusammen und erhalten so statistisch verteilte Geschwindigkeitskomponenten, welche jedoch nur teilweise an höhere Schichten weitergegeben werden können.

Diesem intermediären Fließzustand Rechnung tragend, existieren Ansätze, die auftretenden Scherspannungen als Summe eines ratenunabhängigen, trockenen Anteils und eines ratenabhängigen, viskosen Anteils zu formulieren. In Frage kommt für letzteren etwa ein Term vom VOELLMY-Typ, welcher z. B. von R. M. LANG (Lang 1989) für die Beschreibung dreidimensionaler Laborlawinen verwendet wurde. Jedoch demonstrieren S. B. SAVAGE und K. HUTTER (Savage & Hutter 1989) ausführlich, daß bereits ein einfaches Modell, welches wie im Falle quasistatischen Fließens ein ratenunabhängiges COULOMBSches trockenes Reibungsgesetz und ein ebenfalls ratenunabhängiges MOHR-COULOMB-Kriterium für innere Verformungen verwendet, eine angemessene Beschreibung für Fließlawinen darstellt. Da diese Behauptung durch eine größere Zahl experimenteller Befunde verifiziert ist (Plüss 1987; Koch 1989; Savage & Hutter 1989), wird dieser Weg auch hier gewählt. Die wesentlichen Merkmale des in dieser Arbeit vorgestellten und verwendeten SAVAGE-HUTTER-Modells sind also:

- Beschreibung des granularen Materials als inkompressibles Kontinuum
- Verwendung eines COULOMBSchen trockenen Reibungsgesetzes für die Bodenreibung --> Parameter δ (Bettreibungswinkel), welcher das granulare Material und den Boden charakterisiert
- Verwendung eines MOHR-COULOMBSchen Kriteriums für innere Verformungen --> Materialparameter ϕ (innerer Reibungswinkel)

Da im Rahmen dieser Arbeit auch Experimente mit dreidimensionalen Lawinen durchgeführt werden, wird das SAVAGE-HUTTER-Modell für den Fall dreidimensionaler Granulatströmungen formuliert, die sich auf einer gekrümmten Bahn bewegen. Einschränkend sei jedoch in lateraler Richtung keine Krümmung und keine Neigung vorhanden, sondern die Bahnkrümmung soll sich auf die Falllinienrichtung beschränken.

Um ein geschlossenes Modellgleichungssystem zu erhalten, ist es erforderlich, für die freie Oberfläche und die Gleitfläche der granularen Materie Randbedingungen anzugeben. Es treten jeweils zwei Randbedingungen auf, nämlich je eine dynamische und eine kinematische Bedingung. Die dynamische Randbedingung an der freien Oberfläche besagt, daß dort Spannungsfreiheit vorliegen soll (der praktisch konstante atmosphärische Druck ist hierbei vernachlässigt), wohingegen man aus der Forderung nach einer materiellen freien Oberfläche eine kinematische Bedingung erhält; dies entspricht der Annahme, daß ein sich an der Oberfläche befindliches Partikel diese während der gesamten Bewegung nicht verläßt. Auf der Gleitfläche ist die dynamische Randbedingung gleichbedeutend mit dem bereits erwähnten COULOMBSchen Reibungsgesetz, welches die auftretenden Scher- und Normalspannungen in einen linearen Zusammenhang setzt. Eine kinematische Bedingung ergibt sich wiederum aus der Forderung nach Materialität der Gleitfläche, was besagt, daß die Geschwindigkeit der granularen Materie unmittelbar auf der Gleitfläche parallel zu dieser laufen muß.

Ausgehend von der Kontinuitätsgleichung für inkompressible Materialien und der Impulsgleichung (NEWTONSches Gesetz) werden unter der Annahme eines kleinen Aspektverhältnisses, d. h., hinreichend flacher Lawinen, entdimensionierte Gleichungen für das Höhenprofil und das höhengemittelte Geschwindigkeitsfeld hergeleitet. Wie bereits erwähnt, beschränken wir uns hierbei auf Gleitflächen, welche in lateraler Richtung keine Neigung und keine Krümmung aufweisen. Aufgrund der Höhenmittelung ist es nicht erforderlich, ein ausführliches Materialgesetz, welches zum Beispiel den Spannungstensor mit dem Verzerrungsgeschwindigkeitstensor verknüpfen würde, zu formulieren, denn diese Detailinformation wird über die Höhe verschmiert. Die Informationen über den Spannungstensor, die aus dem COULOMBSchen Reibungsgesetz und aus dem MOHR-COULOMBSchen Fließkriterium resultieren, sind für eine höhengemittelte Behandlung des vorliegenden Problems der Strömung von Granulaten mit freier Oberfläche ausreichend.

Unter der zusätzlichen Annahme eines parabolischen Profils der Lawine in lateraler Richtung kann in einem weiteren Schritt eine Mittelung über die Breite durchgeführt werden (vgl. Lang 1989). Diese weitere Vereinfachung hat zur Folge, daß nur noch eine räumliche Variable in den Gleichungen auftritt, was die numerische Behandlung wesentlich erleichtert.

Die Modellgleichungen für die Beschreibung von zweidimensionalen Granulatströmungen, welche in Schußkanälen realisiert sind und keine laterale Abhängigkeit mehr aufweisen, lassen sich aus den höhengemittelten Gleichungen für das dreidimensionale Problem gewinnen, indem alle breitenabhängigen Terme vernachlässigt werden. Es resultieren dann die bekannten Gleichungen von SAVAGE und HUTTER (vgl. Savage & Hutter 1991).

2.2 Problemangepasstes Koordinatensystem

Zunächst wird ein krummliniges, dem vorliegenden Problem einer Granulatströmung auf einer gekrümmten Bahn angepaßtes Koordinatensystem (x,y,z) (bzw. (s^1,s^2,s^3) in tensorieller Schreibweise) eingeführt. Die Fläche für $z=0$ falle hierbei mit dem Untergrund zusammen, welcher, wie oben bereits erwähnt, in lateraler Richtung weder gekrümmt noch geneigt sein soll. x ist die Bogenlänge längs der $z=0$ -Fläche in Falllinienrichtung, y ist die laterale Koordinate. Die Koordinate z hat die Bedeutung einer senkrechten Höhe über der $z=0$ -Fläche.

Bild 2.1: Definition der Koordinatensysteme und Bahnparameter. Die y -Richtung weist in die Papierebene hinein.

Aus Bild 2.1 ergibt sich die Darstellung des Ortsvektors \mathbf{r} eines beliebigen Punktes in diesem Koordinatensystem:

$$\mathbf{r}(s^1, s^2, s^3) = \mathbf{r}_B(s^1, s^2) + s^3 \mathbf{e}_z = \begin{pmatrix} X_B(s^1, s^2) + s^3 \sin \zeta \\ Y_B(s^1, s^2) \\ Z_B(s^1, s^2) + s^3 \cos \zeta \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

ζ bedeutet den Neigungswinkel der Bahn in s^1 -Richtung. Der tiefgestellte Index B ("Basis") bezieht sich jeweils auf die $z=0$ -Fläche (Gleitfläche). Die nicht normierten kovarianten Basisvektoren ergeben sich durch Differentiation des Ortsvektors nach den kontravarianten Koordinaten:

$$\mathbf{g}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial s^i} \quad (i = 1, 2, 3). \quad (2.2)$$

Hieraus folgt:

$$\mathbf{g}_1 = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_B}{\partial s^1} + s^3 \cos \zeta \frac{d\zeta}{ds^1} \\ \frac{\partial Y_B}{\partial s^1} \\ \frac{\partial Z_B}{\partial s^1} - s^3 \sin \zeta \frac{d\zeta}{ds^1} \end{pmatrix}, \quad (2.3)$$

$$\mathbf{g}_2 = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_B}{\partial s^2} \\ \frac{\partial Y_B}{\partial s^2} \\ \frac{\partial Z_B}{\partial s^2} \end{pmatrix}, \quad (2.4)$$

$$\mathbf{g}_3 = \begin{pmatrix} \sin \zeta \\ 0 \\ \cos \zeta \end{pmatrix}. \quad (2.5)$$

Man erkennt:

$$ds^1 = -Rd\zeta$$

$$\Rightarrow \kappa = \frac{1}{R} = -\frac{d\zeta}{ds^1}, \quad (2.6)$$

wobei R den Krümmungsradius und κ die Krümmung der Bahn bedeuten.

Des weiteren gilt (vgl. Bild 2.1):

$$\frac{\partial \mathbf{r}_B}{\partial s^1} = \mathbf{t} = (\cos\zeta, 0, -\sin\zeta)^T \quad (2.7)$$

und

$$\frac{\partial \mathbf{r}_B}{\partial s^2} = \mathbf{e}_Y = (0, 1, 0)^T. \quad (2.8)$$

Mit Gln. (2.6) bis (2.8) folgt für die kovarianten Basisvektoren:

$$\mathbf{g}_1 = (1 - \kappa s^3) \begin{pmatrix} \cos\zeta \\ 0 \\ -\sin\zeta \end{pmatrix}, \quad (2.9)$$

$$\mathbf{g}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (2.10)$$

$$\mathbf{g}_3 = \begin{pmatrix} \sin\zeta \\ 0 \\ \cos\zeta \end{pmatrix}. \quad (2.11)$$

Wie man leicht sieht, handelt es sich hierbei um ein orthogonales System. Die kontravarianten Basisvektoren ergeben sich daher sofort zu

$$\mathbf{g}^1 = \frac{1}{1 - \kappa s^3} \begin{pmatrix} \cos\zeta \\ 0 \\ -\sin\zeta \end{pmatrix}, \quad (2.12)$$

$$\mathbf{g}^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (2.13)$$

$$\mathbf{g}^3 = \begin{pmatrix} \sin\zeta \\ 0 \\ \cos\zeta \end{pmatrix}. \quad (2.14)$$

Der kovariante Metriktensor des krummlinigen Koordinatensystems lautet:

$$\mathbf{g}_{ij} = \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j = \begin{pmatrix} (1 - \kappa s^3)^2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (2.15)$$

Zur Berechnung von räumlichen Ableitungen benötigt man noch die CHRISTOFFEL-Symbole. Diese sind wie folgt definiert (vgl. Klingbeil 1989):

$$\Gamma_{kl}^n \equiv \frac{\partial \mathbf{g}_k}{\partial s^l} \cdot \mathbf{g}^n. \quad (2.16)$$

Mit $\dot{\kappa} \equiv d\kappa/ds^1$, (2.6), (2.9), (2.10), (2.11), (2.12), (2.13) und (2.14) erhält man:

$$\Gamma^1 = \frac{1}{1 - \kappa s^3} \begin{pmatrix} -\dot{\kappa} s^3 & 0 & -\kappa \\ 0 & 0 & 0 \\ -\kappa & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.17)$$

$$\Gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.18)$$

$$\Gamma^3 = (1 - \kappa s^3) \begin{pmatrix} \kappa & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.19)$$

Hiermit sind alle Eigenschaften des verwendeten Koordinatensystems zusammengestellt, welche zur Formulierung des Problems notwendig sind.

2.3 Herleitung der höhengemittelten Modellgleichungen

Wir gehen aus von der Kontinuitätsgleichung

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \quad (2.20)$$

und der Impulsgleichung (NEWTONsches Gesetz)

$$\rho \frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\nabla \cdot \mathbf{p} + \rho \mathbf{g} , \quad (2.21)$$

wobei \mathbf{u} den Geschwindigkeitsvektor, \mathbf{p} den Spannungstensor (Druckbelastungen positiv gezählt), ρ die Dichte des granularen Materials, \mathbf{g} die Erdbeschleunigung und t die Zeit bedeuten. Es gilt nun, diese Gleichungen in dem oben definierten Koordinatensystem zu formulieren.

Mit $\mathbf{u} = u^i \mathbf{g}_i$ folgt (vgl. Klingbeil 1989)

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = u^i |_{,i} = u^i_{,i} + \Gamma_{ik}^i u^k . \quad (2.22)$$

Somit wird die Kontinuitätsgleichung (2.20) zu

$$\frac{\partial u^1}{\partial s^1} + \frac{\partial u^2}{\partial s^2} + \frac{\partial u^3}{\partial s^3} - \frac{\kappa s^3}{1 - \kappa s^3} u^1 - \frac{\kappa}{1 - \kappa s^3} u^3 = 0 . \quad (2.23)$$

Da die Basisvektoren \mathbf{g}_i nicht normiert sind, ist es erforderlich, auf physikalische Komponenten u^{i*} von \mathbf{u} , welche sich auf normierte Basisvektoren \mathbf{e}_i beziehen, umzurechnen:

$$\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{g}_i}{|\mathbf{g}_i|} = \frac{\mathbf{g}_i}{\sqrt{g_{ii}}} \Rightarrow \mathbf{u} = u^i \mathbf{g}_i = u^i \sqrt{g_{ii}} \mathbf{e}_i$$

$$\Rightarrow u^{i*} = u^i \sqrt{g_{ii}} . \quad (2.24)$$

Setzt man dies unter Verwendung des Metrikensors von (2.15) in (2.23) ein, so ergibt sich an Stelle von (2.23) mit einer gleichzeitiger Umbenennung gemäß $(x,y,z) = (s^1,s^2,s^3)$ und $(u,v,w) = (u^{1*},u^{2*},u^{3*})$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} ((1 - \kappa z)v) + \frac{\partial w}{\partial z} ((1 - \kappa z)w) = 0 . \quad (2.25)$$

Die Umrechnung der Impulsgleichung (2.21) erfordert einen ziemlich großen Rechenaufwand. Im einzelnen ist

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = \frac{\partial u^i}{\partial t} \mathbf{g}_i + (u^j \nabla_j) (u^i \mathbf{g}_i) = \frac{\partial u^i}{\partial t} \mathbf{g}_i + u^j u^i |_{,j} \mathbf{g}_i$$

$$\Rightarrow \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \left(\frac{\partial u^i}{\partial t} + u^j u^i_{,j} + \Gamma_{jk}^i u^j u^k \right) \mathbf{g}_i , \quad (2.26)$$

und

$$\nabla \cdot \mathbf{p} = p^{ii} |_{,j} \mathbf{g}_i = \left(p^{ii} |_{,j} + \Gamma_{jm}^j p^{mi} + \Gamma_{jm}^i p^{jm} \right) \mathbf{g}_i . \quad (2.27)$$

Für den Vektor der Schwerebeschleunigung $\mathbf{g} = (0, 0, -g)^T = g^i \mathbf{g}_i$ (mit $g^i = \mathbf{g} \cdot \mathbf{g}^i$) erhält man mit (2.12), (2.13), (2.14):

$$g^1 = \frac{g \sin \zeta}{1 - \kappa s^3} , \quad (2.28)$$

$$g^2 = 0 , \quad (2.29)$$

$$g^3 = -g \cos \zeta . \quad (2.30)$$

Setzt man (2.26), (2.27), (2.28), (2.29), (2.30) in die Impulsgleichung (2.21) ein, so ergeben sich durch Koeffizientenvergleich in den Basisvektoren \mathbf{g}_i drei Gleichungen, die die Impulserhaltung in s^1 -, s^2 - und s^3 -Richtung beschreiben:

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial u^1}{\partial t} + u^1 \frac{\partial u^1}{\partial s^1} + u^2 \frac{\partial u^1}{\partial s^2} + u^3 \frac{\partial u^1}{\partial s^3} - \frac{\dot{\kappa} s^3}{1 - \kappa s^3} (u^1)^2 - \frac{2\kappa}{1 - \kappa s^3} u^1 u^3 \right) \\ = - \frac{\rho g \sin \zeta}{1 - \kappa s^3} - \left(\frac{\partial p^{11}}{\partial s^1} + \frac{\partial p^{12}}{\partial s^2} + \frac{\partial p^{13}}{\partial s^3} - \frac{2\dot{\kappa} s^3}{1 - \kappa s^3} p^{11} - \frac{3\kappa}{1 - \kappa s^3} p^{13} \right) , \end{aligned} \quad (2.31)$$

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial u^2}{\partial t} + u^1 \frac{\partial u^2}{\partial s^1} + u^2 \frac{\partial u^2}{\partial s^2} + u^3 \frac{\partial u^2}{\partial s^3} \right) \\ = - \left(\frac{\partial p^{12}}{\partial s^1} + \frac{\partial p^{22}}{\partial s^2} + \frac{\partial p^{23}}{\partial s^3} - \frac{\dot{\kappa} s^3}{1 - \kappa s^3} p^{12} - \frac{\kappa}{1 - \kappa s^3} p^{23} \right) , \end{aligned} \quad (2.32)$$

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial u^3}{\partial t} + u^1 \frac{\partial u^3}{\partial s^1} + u^2 \frac{\partial u^3}{\partial s^2} + u^3 \frac{\partial u^3}{\partial s^3} + \kappa (1 - \kappa s^3) (u^1)^2 \right) = -\rho g \cos \zeta \\ - \left(\frac{\partial p^{13}}{\partial s^1} + \frac{\partial p^{23}}{\partial s^2} + \frac{\partial p^{33}}{\partial s^3} - \frac{\dot{\kappa} s^3}{1 - \kappa s^3} p^{13} - \frac{\kappa}{1 - \kappa s^3} p^{33} + \kappa (1 - \kappa s^3) p^{11} \right) . \end{aligned} \quad (2.33)$$

Analog zur Kontinuitätsgleichung müssen nun Geschwindigkeit und Spannungstensor wieder auf physikalische Komponenten umgerechnet werden. Für den Spannungstensor geschieht das wie folgt:

$$\mathbf{p} = p^{ij} \mathbf{g}_i \mathbf{g}_j = p^{ij} \sqrt{g_{ii} g_{jj}} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j \quad \Rightarrow \quad p^{ij*} = p^{ij} \sqrt{g_{ii} g_{jj}} . \quad (2.34)$$

Die physikalischen Komponenten des Spannungstensors seien wie folgt umbenannt: $p_{xx} = p^{11*}$, $p_{xy} = p^{12*}$, $p_{xz} = p^{13*}$ usw. Die Impulsgleichung in x- (s^1 -) Richtung wird so

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{u}{(1-\kappa z)} \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\kappa u w}{(1-\kappa z)} \right) &= \rho g \sin \zeta + \frac{\kappa}{(1-\kappa z)} p_{xz} \\ &- \frac{1}{(1-\kappa z)} \left(\frac{\partial p_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} ((1-\kappa z) p_{xy}) + \frac{\partial}{\partial z} ((1-\kappa z) p_{xz}) \right) . \end{aligned} \quad (2.35)$$

Für die Impulsgleichung in y- (s^2 -) Richtung ergibt sich

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{u}{(1-\kappa z)} \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ = - \frac{1}{(1-\kappa z)} \left(\frac{\partial p_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} ((1-\kappa z) p_{yy}) + \frac{\partial}{\partial z} ((1-\kappa z) p_{yz}) \right) . \end{aligned} \quad (2.36)$$

Es verbleibt noch die Impulsgleichung in z- (s^3 -) Richtung:

$$\begin{aligned} \rho \left(\frac{\partial w}{\partial t} + \frac{u}{(1-\kappa z)} \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} + \frac{\kappa u^2}{(1-\kappa z)} \right) &= -\rho g \cos \zeta \\ &- \frac{1}{(1-\kappa z)} \left(\frac{\partial p_{xz}}{\partial x} + (1-\kappa z) \frac{\partial p_{yz}}{\partial y} + (1-\kappa z) \frac{\partial p_{zz}}{\partial z} + \kappa (p_{xx} - p_{zz}) \right) . \end{aligned} \quad (2.37)$$

Insgesamt treten vier Randbedingungen auf, je zwei für die freie Oberfläche bzw. die Gleitfläche. Die freie Oberfläche wird beschrieben durch

$$z = h(x, y, t) \quad (2.38)$$

bzw. in impliziter Darstellung durch

$$F_S(x, y, z, t) = z - h(x, y, t) = 0 . \quad (2.39)$$

Die Spannungsfreiheit an der freien Oberfläche (dynamische Randbedingung) bedeutet, daß der Spannungsvektor \mathbf{t} dort verschwinden muß, und schreibt sich als

$$\mathbf{t} = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad (2.40)$$

mit \mathbf{n} als äußerem Normalenvektor, für welchen gilt:

$$\mathbf{n} = \frac{\nabla F_S}{|\nabla F_S|} . \quad (2.41)$$

Mit (2.39) und (2.41) erhält man für die Spannungsfreiheit (2.40):

$$\mathbf{p} \cdot \nabla (h - s^3) = 0 \Rightarrow p^{ij} \nabla_j (h - s^3) = 0 \quad (i, j = 1, 2, 3) . \quad (2.42)$$

Dies sind drei Gleichungen. Bildet man gemäß (2.34) die physikalischen Komponenten, so ergibt sich:

$$\frac{p_{xx}}{(1 - \kappa z)} \frac{\partial h}{\partial x} + p_{xy} \frac{\partial h}{\partial y} - p_{xz} = 0 , \quad (2.43)$$

$$\frac{p_{xy}}{(1 - \kappa z)} \frac{\partial h}{\partial x} + p_{yy} \frac{\partial h}{\partial y} - p_{yz} = 0 , \quad (2.44)$$

$$\frac{p_{xz}}{(1 - \kappa z)} \frac{\partial h}{\partial x} + p_{yz} \frac{\partial h}{\partial y} - p_{zz} = 0 . \quad (2.45)$$

Aus der Forderung einer materiellen Oberfläche (kinematische Randbedingung) folgt

$$\frac{dF_S}{dt} = \frac{\partial F_S}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla F_S = 0 . \quad (2.46)$$

Mit (2.24) in physikalische Komponenten umgeschrieben, erhält man:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{u}{(1 - \kappa z)} \frac{\partial h}{\partial x} + v \frac{\partial h}{\partial y} - w = 0 . \quad (2.47)$$

Es verbleibt noch die Formulierung der beiden Randbedingungen am Boden. Die dynamische Bedingung entspricht dem COULOMBSchen Reibungsgesetz und schreibt sich mit dem Bettreibungswinkel δ als

$$p_{xz} = -\text{signu} \tan \delta p_{zz} , \quad (2.48)$$

$$p_{yz} = -\text{sign}v \tan\delta p_{zz} . \quad (2.49)$$

Die kinematische Bedingung, welche zum Ausdruck bringt, daß die Strömung auf der Gleitfläche tangential zu dieser verläuft, lautet schließlich

$$w = 0 . \quad (2.50)$$

Das in Abschnitt 2.1 bereits erwähnte MOHR-COULOMBSche Fließkriterium besagt, daß die maximale auf ein Flächenelement wirkende Schubspannung gegeben ist durch

$$|\tau| = \sigma \tan\phi \quad (2.51)$$

(τ : Schubspannung, σ : Normalspannung auf dem Flächenelement) mit dem inneren Reibungswinkel ϕ . Mit anderen Worten bedeutet es, daß der MOHRsche Spannungskreis von Ursprungsgeraden unter dem Winkel ϕ eingehüllt wird (vgl. Bild 2.2). Unter Einbeziehung des COULOMBSchen Reibungsgesetzes erhält man für die Gleitfläche aus einem MOHRschen Spannungsdiagramm (siehe Bild 2.2) eine Beziehung zwischen den Normalspannungen parallel und senkrecht zur Gleitfläche, p_{xx} bzw. p_{yy} und p_{zz} :

$$p_{xx} = k_{\text{act/pass}} p_{zz} , \quad (2.52)$$

$$p_{yy} = k_{\text{act/pass}} p_{zz} . \quad (2.53)$$

Zwei verschiedene Spannungszustände können auftreten: im Falle $(\partial u/\partial x) > 0$ bzw. $(\partial v/\partial y) > 0$ (Dehnungsfall) kommt der sogenannte aktive Spannungszustand, beschrieben durch k_{act} , zum Tragen, im Falle $(\partial u/\partial x) < 0$ bzw. $(\partial v/\partial y) < 0$ (Kompressionsfall) dagegen der passive, welcher durch k_{pass} charakterisiert wird. Der Erddruckkoeffizient $k_{\text{act/pass}}$ ergibt sich aus dem MOHRschen Spannungsdiagramm (Bild 2.2) zu

$$k_{\text{act/pass}} = 2 \cdot \frac{1 \mp \sqrt{1 - (1 + \tan^2\delta) \cos^2\phi}}{\cos^2\phi} - 1 \quad \text{für } \frac{\partial u}{\partial x} \gtrless 0 \quad \text{bzw.} \quad \frac{\partial v}{\partial y} \gtrless 0 . \quad (2.54)$$

Das Verhalten dieser Größe ist in Bild 2.3 als Funktion von δ bei festgehaltenem ϕ dargestellt. Formel (2.54) ist jedoch nur sinnvoll unter der Nebenbedingung $\delta \leq \phi$, da sonst der Wurzelausdruck negativ wird. Ist diese Bedingung verletzt, versagt das Modell; die Lawine würde dann nicht mehr als Kontinuum auf der

Bahn, sondern auf einer an der Bahn haftenden Schicht von Partikeln oder entlang einer internen Gleitfläche abgleiten.

Bild 2.2: MOHRsches Spannungsdiagramm für die xz -Ebene auf der Gleitfläche. Bei vorgegebenem p_{xz} und p_{zz} können unter Berücksichtigung des MOHR-COULOMBSchen Kriteriums (2.51) zwei verschiedene MOHRsche Kreise konstruiert werden. Zwei unterschiedliche Werte für p_{xx} sind möglich, entsprechend dem aktiven bzw. passiven Spannungszustand.

Bild 2.3: Erddruckkoeffizienten k_{act} und k_{pass} für variierende Werte des Bettreibungswinkels δ bei festem inneren Reibungswinkel ϕ .

Die Variablen werden nun durch Einführung einer typischen Länge L , einer typischen Höhe H , eines typischen Krümmungsradius R und eines typischen Bahnneigungswinkels ζ_0 entdimensioniert:

$$(x, y, z, \kappa) = (Lx^*, Ly^*, Hz^*, \frac{1}{R} \kappa^*) , \quad (2.55)$$

$$(u, v, w, t) = (\sqrt{gL} u^*, \sqrt{gL} v^*, \frac{H}{L} \sqrt{gL} w^*, \sqrt{\frac{L}{g}} t^*) , \quad (2.56)$$

$$(p_{xx}, p_{yy}, p_{zz}) = \rho g H \cos \zeta_0 (p_{xx}^*, p_{yy}^*, p_{zz}^*) , \quad (2.57)$$

$$(p_{xy}, p_{xz}, p_{yz}) = \rho g H \cos \zeta_0 \tan \delta (p_{xy}^*, p_{xz}^*, p_{yz}^*) . \quad (2.58)$$

Größen mit Stern (*) sind dimensionslos und von der Ordnung 1; der Stern wird im folgenden der Einfachheit halber wieder weggelassen. Das Aspektverhältnis $\varepsilon = H/L$ wird als hinreichend klein vorausgesetzt ($\varepsilon \ll 1$), eine Gegebenheit, die in der Praxis (evtl. mit Ausnahme des Starts der Lawinenbewegung) stets gut erfüllt ist. Auch die Krümmung soll nicht allzu groß werden, so daß mit $\lambda = L/R$ die Beziehung $\lambda < 1$ gewährleistet ist.

Im folgenden geht es darum, die Kontinuitätsgleichung (2.25), die Impulsgleichungen (2.35) bis (2.37) und die Randbedingungen in diesen dimensionslosen Variablen zu schreiben. Die Kontinuitätsgleichung (2.25) wird zu:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v) + \frac{\partial}{\partial z} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) w) = 0 . \quad (2.59)$$

Aus der x-Impulsgleichung (2.35) erhält man

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) u) + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) u) + w \frac{\partial}{\partial z} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) u) \\ & = (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) \sin \zeta + \varepsilon \lambda \kappa \cos \zeta_0 \tan \delta p_{xz} - \varepsilon \cos \zeta_0 \frac{\partial p_{xx}}{\partial x} \\ & - \varepsilon \cos \zeta_0 \tan \delta (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) \frac{\partial p_{xy}}{\partial y} - \cos \zeta_0 \tan \delta \frac{\partial}{\partial z} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{xz}) . \end{aligned} \quad (2.60)$$

Die y-Impulsgleichung (2.36) schreibt sich als

$$\frac{\partial}{\partial t} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v) + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v) + w \frac{\partial}{\partial z} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v) + \varepsilon \lambda \kappa v w$$

$$= -\varepsilon \cos \zeta_0 \tan \delta \frac{\partial p_{xy}}{\partial x} - \varepsilon \cos \zeta_0 \frac{\partial}{\partial y} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{yy}) - \cos \zeta_0 \tan \delta \frac{\partial}{\partial z} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{yz}) . \quad (2.61)$$

Schließlich ergibt sich für die z-Impulsgleichung (2.37)

$$\begin{aligned} & \varepsilon \left(\frac{\partial}{\partial t} ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) w) + u \frac{\partial w}{\partial x} + (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v \frac{\partial w}{\partial y} + (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) w \frac{\partial w}{\partial z} \right) + \lambda \kappa u^2 \\ & = - (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) \cos \zeta - \varepsilon \cos \zeta_0 \tan \delta \frac{\partial p_{xz}}{\partial x} - \varepsilon \cos \zeta_0 \tan \delta (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) \frac{\partial p_{yz}}{\partial y} \\ & - \cos \zeta_0 (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) \frac{\partial p_{zz}}{\partial z} - \varepsilon \lambda \kappa \cos \zeta_0 (p_{xx} - p_{zz}) . \end{aligned} \quad (2.62)$$

Die drei Gleichungen für die Spannungsfreiheit auf der freien Oberfläche (2.43), (2.44), (2.45) stellen sich in den dimensionslosen Variablen wie folgt dar:

$$\frac{\varepsilon}{(1 - \varepsilon \lambda \kappa z)} p_{xx} \frac{\partial h}{\partial x} + \varepsilon \tan \delta p_{xy} \frac{\partial h}{\partial y} - \tan \delta p_{xz} = 0 , \quad (2.63)$$

$$\frac{\varepsilon \tan \delta}{(1 - \varepsilon \lambda \kappa z)} p_{xy} \frac{\partial h}{\partial x} + \varepsilon p_{yy} \frac{\partial h}{\partial y} - \tan \delta p_{yz} = 0 , \quad (2.64)$$

$$\frac{\varepsilon \tan \delta}{(1 - \varepsilon \lambda \kappa z)} p_{xz} \frac{\partial h}{\partial x} + \varepsilon \tan \delta p_{yz} \frac{\partial h}{\partial y} - p_{zz} = 0 . \quad (2.65)$$

Aus der kinematischen Bedingung an der freien Oberfläche (2.47) folgt:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{u}{(1 - \varepsilon \lambda \kappa z)} \frac{\partial h}{\partial x} + v \frac{\partial h}{\partial y} - w = 0 . \quad (2.66)$$

Das COULOMBSche Reibungsgesetz am Boden (2.48), (2.49) wird zu

$$p_{xz} = -\text{sign} u p_{zz} , \quad (2.67)$$

$$p_{yz} = -\text{sign} v p_{zz} . \quad (2.68)$$

Die kinematische Bedingung am Boden (2.50) und die Erddruckbeziehungen (2.52), (2.53) werden durch die Entdimensionierung nicht verändert, seien jedoch der Vollständigkeit halber noch einmal aufgeführt. Die kinematische Bedingung am Boden lautet

$$w = 0 , \quad (2.69)$$

und die Erddruckbeziehungen schreiben sich als

$$P_{xx} = k_{\text{act/pass}} P_{zz} , \quad (2.70)$$

$$P_{yy} = k_{\text{act/pass}} P_{zz} . \quad (2.71)$$

Im folgenden soll die bereits erwähnte Höhenmittelung durchgeführt werden, d. h., die Kontinuitätsgleichung (2.59) und die Impulsgleichungen (2.60) bis (2.62) werden über die Höhe integriert, die Randbedingungen eingebaut und die Ergebnisse schließlich nach ε entwickelt. Hierzu definieren wir Höhenmittelwerte wie folgt:

$$\bar{(*)} \equiv \frac{1}{h} \int_0^h (*) dz . \quad (2.72)$$

Integration der Kontinuitätsgleichung (2.59) ergibt mit Hilfe der LEIBNIZschen Regel:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \int_0^h u dz + \frac{\partial}{\partial y} \int_0^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v dz + [(1 - \varepsilon \lambda \kappa z) w]_S - [(1 - \varepsilon \lambda \kappa z) w]_B \\ - u|_S \frac{\partial h}{\partial x} - [(1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v]_S \frac{\partial h}{\partial y} = 0 . \end{aligned} \quad (2.73)$$

Der tiefgestellte Index S beziehe sich dabei jeweils auf die freie Oberfläche, der Index B dagegen auf den Boden. Unter Berücksichtigung der beiden kinematischen Randbedingungen am Boden bzw. der freien Oberfläche (2.66) und (2.69) erhält man weiter

$$(1 - \varepsilon \lambda \kappa h) \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial (h \bar{u})}{\partial x} + \frac{\partial (h \bar{v})}{\partial y} - \varepsilon \lambda \kappa \frac{\partial (h \bar{z} v)}{\partial z} = 0 . \quad (2.74)$$

Diese Gleichung ist exakt. Wir wählen nun eine Skalierung wie folgt:

$$\lambda = O(\varepsilon^{1/2}) , \quad (2.75)$$

$$\tan \delta = O(\varepsilon^{1/2}) , \quad (2.76)$$

welche ab jetzt stets verwendet wird, und vernachlässigen in (2.74) alle Terme von höherer Ordnung als ϵ . Das ergibt:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial (h\bar{u})}{\partial x} + \frac{\partial (h\bar{v})}{\partial y} = O(\epsilon^{3/2}). \quad (2.77)$$

Da die z-Impulsgleichung (2.62) im weiteren Verlauf nur in Termen der x- bzw. y-Impulsgleichung benötigt wird, die mindestens von der Ordnung $O(\epsilon^{1/2})$ sind, werden in dieser auch die Terme von der Ordnung $O(\epsilon)$ vernachlässigt. Mit der Skalierung (2.75), (2.76) verbleibt:

$$\lambda\kappa u^2 = -\cos\zeta - \cos\zeta_0 \frac{\partial p_{zz}}{\partial z} + O(\epsilon). \quad (2.78)$$

Aus der Spannungsfreiheit an der freien Oberfläche (2.65) folgt

$$p_{zz}|_s = 0 + O(\epsilon^{3/2}). \quad (2.79)$$

Integration von (2.78) von einer beliebigen Position z bis zur freien Oberfläche h ergibt unter Verwendung von (2.79)

$$p_{zz} = \frac{\cos\zeta}{\cos\zeta_0} (h - z) + \frac{\lambda\kappa}{\cos\zeta_0} \int_z^h u^2 dz + O(\epsilon) \quad (2.80)$$

bzw. mit einer weiteren Vernachlässigung

$$p_{zz} = \frac{\cos\zeta}{\cos\zeta_0} (h - z) + O(\epsilon^{1/2}). \quad (2.81)$$

(2.80) entspricht einer hydrostatischen Druckverteilung unter Berücksichtigung des Einflusses der Zentrifugalkraft; bei (2.81) ist auch diese vernachlässigt. Für die Gleitfläche $z=0$ erhält man speziell:

$$p_{zz} = \frac{h}{\cos\zeta_0} (\cos\zeta + \lambda\kappa \bar{u}^2) + O(\epsilon). \quad (2.82)$$

Wir fahren nun mit der Integration der x-Impulsgleichung (2.60) fort. Multiplikation der Kontinuitätsgleichung (2.59) mit u , Addition zur linken Seite von (2.60) (entspricht einer Addition von 0; rechnerische Vereinfachung) und anschließende Integration unter Verwendung der LEIBNIZschen Regel liefert

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial t} \int_0^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) u \, dz + \frac{\partial}{\partial x} \int_0^h u^2 \, dz + \frac{\partial}{\partial y} \int_0^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) uv \, dz - \varepsilon \lambda \kappa \int_0^h uw \, dz \\
& - [(1 - \varepsilon \lambda \kappa z)uw]_B - [(1 - \varepsilon \lambda \kappa z)u]_S \left[\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{u}{(1 - \varepsilon \lambda \kappa z)} \frac{\partial h}{\partial x} + v \frac{\partial h}{\partial y} - w \right]_S \\
& = \left(h - \frac{h^2}{2} \varepsilon \lambda \kappa \right) \sin \zeta + \varepsilon \lambda \kappa \cos \zeta_0 \tan \delta \int_0^h p_{xz} \, dz - \varepsilon \cos \zeta_0 \frac{\partial}{\partial x} \int_0^h p_{xx} \, dz \\
& - \varepsilon \cos \zeta_0 \tan \delta \frac{\partial}{\partial y} \int_0^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{xy} \, dz + \cos \zeta_0 \tan \delta ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{xz})_B \\
& + [\cos \zeta_0 (1 - \varepsilon \lambda \kappa z)]_S \left[\frac{\varepsilon}{(1 - \varepsilon \lambda \kappa z)} p_{xx} \frac{\partial h}{\partial x} + \varepsilon \tan \delta p_{xy} \frac{\partial h}{\partial y} - \tan \delta p_{xz} \right]_S = 0 . \quad (2.83)
\end{aligned}$$

Aufgrund der Spannungsfreiheitsbeziehung (2.63) und der kinematischen Bedingung (2.66) an der freien Oberfläche sowie der kinematischen Bedingung am Boden (2.69) verschwinden die Terme in eckigen Klammern; es verbleibt

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial t} \int_0^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) u \, dz + \frac{\partial}{\partial x} \int_0^h u^2 \, dz + \frac{\partial}{\partial y} \int_0^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) uv \, dz - \varepsilon \lambda \kappa \int_0^h uw \, dz \\
& = \left(h - \frac{h^2}{2} \varepsilon \lambda \kappa \right) \sin \zeta + \varepsilon \lambda \kappa \cos \zeta_0 \tan \delta \int_0^h p_{xz} \, dz - \varepsilon \cos \zeta_0 \frac{\partial}{\partial x} \int_0^h p_{xx} \, dz \\
& - \varepsilon \cos \zeta_0 \tan \delta \frac{\partial}{\partial y} \int_0^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{xy} \, dz + \cos \zeta_0 \tan \delta ((1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{xz})_B . \quad (2.84)
\end{aligned}$$

Mit der Skalierung (2.75), (2.76) werden wie bei der Kontinuitätsgleichung Terme von höherer Ordnung als $O(\varepsilon)$ vernachlässigt:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial t} \int_0^h u \, dz + \frac{\partial}{\partial x} \int_0^h u^2 \, dz + \frac{\partial}{\partial y} \int_0^h uv \, dz &= h \sin \zeta - \varepsilon \cos \zeta_0 \frac{\partial}{\partial x} \int_0^h p_{xx} \, dz \\
&+ \cos \zeta_0 \tan \delta p_{xz} |_B + O(\varepsilon^{3/2}) . \quad (2.85)
\end{aligned}$$

Aus der Spannungsfreiheit an der freien Oberfläche (2.63) und (2.65) folgt

$$p_{xz} |_S = 0 + O(\varepsilon^{1/2}) , \quad (2.86)$$

$$p_{zz} |_S = 0 + O(\varepsilon^{3/2}) . \quad (2.87)$$

Da aufgrund des MOHR-COULOMBSchen Fließkriteriums (2.51) der MOHRsche Spannungskreis von Geraden unter dem Winkel ϕ eingehüllt wird (vgl. Bild 2.2), muß in führender Ordnung auch p_{xx} verschwinden, der MOHRsche Kreis also zu einem Punkt entarten:

$$p_{xx}|_S = 0 + O(\epsilon^{1/2}) . \quad (2.88)$$

Aus der hydrostatischen Druckverteilung (2.81) folgt, daß p_{zz} in führender Ordnung linear über die Höhe z verteilt ist und an der freien Oberfläche zu 0 wird. Nimmt man zusätzlich an, daß auch p_{xx} zwischen seinen Extremwerten $p_{xx} = k_{act/pass} p_{zz}$ am Boden und $p_{xx} = 0$ an der freien Oberfläche linear verteilt ist, so folgt in führender Ordnung die Gültigkeit der Erddruckbeziehung (2.70) nicht nur am Boden, sondern für alle Höhen z :

$$p_{xx} = k_{act/pass} p_{zz} + O(\epsilon^{1/2}) . \quad (2.89)$$

Hiermit, mit dem COULOMBSchen Reibungsgesetz (2.67), mit den Aussagen (2.81) und (2.82) über p_{zz} und mit Einführung der Höhenmittelwerte ergibt sich für die höhengemittelte x -Impulsgleichung (2.85):

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} (h\bar{u}) + \frac{\partial}{\partial x} (h\bar{u}^2) + \frac{\partial}{\partial y} (h\bar{u}\bar{v}) &= h \sin\zeta - \epsilon k_{act/pass} \cos\zeta \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{h^2}{2} \right) \\ &\quad - h \tan\delta \operatorname{sign}\bar{u} (\cos\zeta + \lambda\kappa\bar{u}^2) + O(\epsilon^{3/2}) . \end{aligned} \quad (2.90)$$

Nimmt man eine nur schwache Abhängigkeit der Geschwindigkeiten u und v von der Höhe an (BOUSSINESQ-Annahme), so faktorisieren die Höhenmittelwerte:

$$\bar{u}^2 \approx \bar{u}^2 \quad , \quad \bar{uv} \approx \bar{u}\bar{v} . \quad (2.91)$$

Unter Verwendung der höhengemittelten Kontinuitätsgleichung (2.77) erhält man als Ergebnis für die höhengemittelte x -Impulsgleichung:

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{u}}{dt} = \frac{\partial\bar{u}}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial\bar{u}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial\bar{u}}{\partial y} &= \sin\zeta - \tan\delta \operatorname{sign}\bar{u} (\cos\zeta + \lambda\kappa\bar{u}^2) \\ &\quad - \epsilon k_{act/pass} \cos\zeta \frac{\partial h}{\partial x} + O(\epsilon^{3/2}) . \end{aligned} \quad (2.92)$$

Es verbleibt noch die Integration der y-Impulsgleichung (2.61). Multiplikation der Kontinuitätsgleichung (2.59) mit v , Addition zur linken Seite von (2.61) analog zur Vorgehensweise bei der Integration der x-Impulsgleichung und anschließende Integration unter Verwendung der LEIBNIZschen Regel ergibt

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial t} \int_{\sigma}^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v \, dz + \frac{\partial}{\partial x} \int_{\sigma}^h u v \, dz + \frac{\partial}{\partial y} \int_{\sigma}^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v^2 \, dz - [(1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v w]_B \\
& - [(1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v]_S \left[\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{u}{(1 - \varepsilon \lambda \kappa z)} \frac{\partial h}{\partial x} + v \frac{\partial h}{\partial y} - w \right]_S \\
& = -\varepsilon \cos \zeta_0 \tan \delta \frac{\partial}{\partial x} \int_{\sigma}^h p_{xy} \, dz - \varepsilon \cos \zeta_0 \frac{\partial}{\partial y} \int_{\sigma}^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{yy} \, dz \\
& + \cos \zeta_0 \tan \delta [(1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{yz}]_B \\
& + [\cos \zeta_0 (1 - \varepsilon \lambda \kappa z)]_S \left[\frac{\varepsilon \tan \delta}{(1 - \varepsilon \lambda \kappa z)} p_{xy} \frac{\partial h}{\partial x} + \varepsilon p_{yy} \frac{\partial h}{\partial y} - \tan \delta p_{yz} \right]_S. \tag{2.93}
\end{aligned}$$

Mit der Spannungsfreiheit (2.64) und der kinematischen Bedingung (2.66) an der freien Oberfläche sowie der kinematischen Bedingung (2.69) am Boden verbleibt:

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial t} \int_{\sigma}^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v \, dz + \frac{\partial}{\partial x} \int_{\sigma}^h u v \, dz + \frac{\partial}{\partial y} \int_{\sigma}^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) v^2 \, dz \\
& = -\varepsilon \cos \zeta_0 \tan \delta \frac{\partial}{\partial x} \int_{\sigma}^h p_{xy} \, dz - \varepsilon \cos \zeta_0 \frac{\partial}{\partial y} \int_{\sigma}^h (1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{yy} \, dz \\
& + \cos \zeta_0 \tan \delta [(1 - \varepsilon \lambda \kappa z) p_{yz}]_B \tag{2.94}
\end{aligned}$$

bzw.

$$\begin{aligned}
& \frac{\partial}{\partial t} \int_{\sigma}^h v \, dz + \frac{\partial}{\partial x} \int_{\sigma}^h u v \, dz + \frac{\partial}{\partial y} \int_{\sigma}^h v^2 \, dz \\
& = -\varepsilon \cos \zeta_0 \frac{\partial}{\partial y} \int_{\sigma}^h p_{yy} \, dz + \cos \zeta_0 \tan \delta p_{yz} |_B + O(\varepsilon^{3/2}). \tag{2.95}
\end{aligned}$$

Mit der gleichen Argumentation wie bei der x-Impulsgleichung findet man auch hier die Gültigkeit der Erddruckbeziehung (2.71) für alle Höhen:

$$p_{yy} = k_{\text{act/pass}} p_{zz} + O(\varepsilon^{1/2}) . \quad (2.96)$$

Das ergibt unter Berücksichtigung des COULOMBSchen Reibungsgesetzes (2.68), mit den Aussagen (2.81) und (2.82) über p_{zz} und mit Einführung der Höhenmittelwerte

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} (h\bar{v}) + \frac{\partial}{\partial x} (h\bar{u}\bar{v}) + \frac{\partial}{\partial y} (h\bar{v}^2) = & -\varepsilon k_{\text{act/pass}} \cos\zeta \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{h^2}{2} \right) \\ & - h \tan\delta \text{sign}\bar{v} (\cos\zeta + \lambda\kappa\bar{u}^2) + O(\varepsilon^{3/2}) . \end{aligned} \quad (2.97)$$

Wie vorher sollen die Höhenmittelwerte angenähert faktorisieren. Unter Einbeziehung der höhengemittelten Kontinuitätsgleichung (2.77) resultiert für die höhengemittelte y-Impulsgleichung

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{\partial\bar{v}}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial\bar{v}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial\bar{v}}{\partial y} = & -\tan\delta \text{sign}\bar{v} (\cos\zeta + \lambda\kappa\bar{u}^2) \\ & - \varepsilon k_{\text{act/pass}} \cos\zeta \frac{\partial h}{\partial y} + O(\varepsilon^{3/2}) . \end{aligned} \quad (2.98)$$

Das resultierende Gleichungssystem besteht aus der höhengemittelten Kontinuitätsgleichung (2.77), der höhengemittelten x-Impulsgleichung (2.92) und der höhengemittelten y-Impulsgleichung (2.98). Dies sind drei Gleichungen für die drei Feldgrößen $h(x, y, t)$, $\bar{u}(x, y, t)$ und $\bar{v}(x, y, t)$. Zusammengefaßt lauten sie (unter Vernachlässigung der Terme der Ordnung $O(\varepsilon^{3/2})$):

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial (h\bar{u})}{\partial x} + \frac{\partial (h\bar{v})}{\partial y} = 0 , \quad (2.99)$$

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{u}}{dt} = \frac{\partial\bar{u}}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial\bar{u}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial\bar{u}}{\partial y} = & \sin\zeta - \tan\delta \text{sign}\bar{u} (\cos\zeta + \lambda\kappa\bar{u}^2) - \varepsilon k_{\text{act/pass}} \cos\zeta \frac{\partial h}{\partial x} , \\ & (2.100) \end{aligned}$$

$$\frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{\partial\bar{v}}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial\bar{v}}{\partial x} + \bar{v} \frac{\partial\bar{v}}{\partial y} = -\tan\delta \text{sign}\bar{v} (\cos\zeta + \lambda\kappa\bar{u}^2) - \varepsilon k_{\text{act/pass}} \cos\zeta \frac{\partial h}{\partial y} . \quad (2.101)$$

Diese Gleichungen, welche im folgenden als System I bezeichnet werden, lassen sich anschaulich wie folgt deuten: die Kontinuitätsgleichung (2.99) beschreibt die zeitliche Konstanz eines materiellen Volumenelementes. Der $\sin\zeta$ -Term in der

x-Impulsgleichung (2.100) ist die Hangabtriebskraft auf der geneigten Bahn, der $\tan\delta$ -Term in den Impulsgleichungen (2.100) und (2.101) die Reibungskraft, wobei die statische Normalkraft $\cos\zeta$ durch einen Zentrifugalkraftterm ergänzt ist; dieser enthält als einziger explizit die Krümmung der Bahn. Schließlich bewirkt der jeweils letzte Term in (2.100) und (2.101) die Verformung der Lawine im Laufe der Zeit. Würde man ihn vernachlässigen, so ergäbe sich ein reines Massenpunktmodell, welches keine Aussagen über die Geometrie der Lawine mehr zulassen würde.

Gibt man nun Anfangsbedingungen für die drei Feldgrößen h , \bar{u} und \bar{v} vor (z. B. für $t = 0$), so läßt sich durch Integration des Systems I die zeitliche Entwicklung dieser Größen berechnen.

2.4 Zusätzliche Breitenmittelung

Einer Idee von R. LANG (vgl. Lang 1989) folgend, sei an dieser Stelle eine weitere Vereinfachung eingeführt, welche in einer zusätzlichen Breitenmittelung des Systems I besteht. Hierzu betrachten wir das basale Profil der Lawine, d. h., die Form der Lawine unmittelbar auf der Gleitfläche (die als symmetrisch angenommen sei), und führen eine neue Feldgröße, die halbe basale Breite $b(x,t)$, ein (siehe Bild 2.4).

Bild 2.4: Basales Profil der Lawine auf der Bahn, Definition der Feldgröße b

Die Randkurve des basalen Profils wird also beschrieben durch

$$y = b(x,t) \tag{2.102}$$

oder in impliziter Darstellung durch

$$F_R(x, y, t) = b(x, t) - y = 0 . \quad (2.103)$$

Die Forderung nach einer materiellen Randkurve ergibt eine weitere kinematische Bedingung:

$$\frac{dF_R}{dt} = \frac{\partial b}{\partial t} + \bar{u} \Big|_R \frac{\partial b}{\partial x} - \bar{v} \Big|_R = 0 \quad (\Leftrightarrow \bar{v} \Big|_R = \frac{db}{dt}) . \quad (2.104)$$

Die Entdimensionierung gemäß (2.55), (2.56), (2.57), (2.58) ändert die Form dieser Gleichung nicht. Zur Durchführung der Integration über die Breite werden nun Breitenmittelwerte eingeführt:

$$(\tilde{*}) \equiv \frac{1}{b} \int_0^b (*) dy . \quad (2.105)$$

Um diese Breitenmittelung durchführen zu können, ist es erforderlich, eine Annahme über den Verlauf der Lawinenhöhe über die Breite hinweg zu treffen. Wir fordern daher, daß die Querschnitte der Lawine für laterale Schnitte (Schnittebene = yz-Ebene) die Form einer Parabel annehmen, was sicherlich eine gute Annäherung der realen Verhältnisse darstellt:

$$h(x, y, t) = h_0 \left(1 - \frac{y^2}{b^2} \right) . \quad (2.106)$$

Führt man hierfür die Breitenmittelung durch, so erhält man:

$$\tilde{h} = \frac{2}{3} h_0 . \quad (2.107)$$

Eine weitere Annahme betrifft das Verhalten der Geschwindigkeit in Falllinienrichtung \bar{u} und besagt, daß diese nur schwach von der Breite y abhängen und somit näherungsweise auf der gesamten Breite mit ihrem höhen- und breiten-gemittelten Wert \tilde{u} (strenggenommen müßte man diese Größe mit \tilde{u} bezeichnen; der Einfachheit halber sei jedoch die Notation \tilde{u} verwendet) übereinstimmen soll:

$$\bar{u}(x, y) \approx \tilde{u}(x) , \quad \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \approx 0 . \quad (2.108)$$

Mit diesen Annahmen kann nun die Breitenmittelung des Systems I durchgeführt werden. Wir beginnen mit der Kontinuitätsgleichung (2.99):

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_0^b h \, dy + \frac{\partial}{\partial x} \int_0^b h \bar{u} \, dy - h|_R \frac{\partial b}{\partial t} - h\bar{u}|_R \frac{\partial b}{\partial x} + h\bar{v}|_R - h\bar{v}|_0 = 0 . \quad (2.109)$$

Mit (2.105), (2.106), (2.108) und der Symmetrieannahme, welche zur Folge hat, daß für die Lateralgeschwindigkeit in der Bahnmitte $\bar{v}|_0 = 0$ erfüllt sein muß, verbleibt

$$\frac{\partial}{\partial t} (b\tilde{h}) + \frac{\partial}{\partial x} (b\tilde{h}\tilde{u}) = 0 . \quad (2.110)$$

Die Breitenintegration der x-Impulsgleichung (2.100) ergibt:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} \int_0^b \bar{u} \, dy + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \int_0^b \bar{u}^2 \, dy - \bar{u}|_R \frac{\partial b}{\partial t} - \frac{1}{2} \bar{u}^2|_R \frac{\partial b}{\partial x} + \int_0^b \bar{v} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} \, dy \\ & = b \sin \zeta - b \tan \delta \operatorname{sign} \bar{u} \cos \zeta - \lambda \kappa \tan \delta \operatorname{sign} \bar{u} \int_0^b \bar{u}^2 \, dy \\ & - \epsilon k_{\text{act/pass}} \cos \zeta \left(\frac{\partial}{\partial x} \int_0^b h \, dy - h|_R \frac{\partial b}{\partial x} \right) . \end{aligned} \quad (2.111)$$

Unter Berücksichtigung von (2.106) und (2.108) erhält man mit Einführung der Breitenmittelwerte

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} (b\tilde{u}) + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} (b\tilde{u}^2) - \bar{u}|_R \frac{\partial b}{\partial t} - \frac{1}{2} \bar{u}^2|_R \frac{\partial b}{\partial x} \\ & = b (\sin \zeta - \tan \delta \operatorname{sign} \tilde{u} (\cos \zeta + \lambda \kappa \tilde{u}^2)) - \epsilon k_{\text{act/pass}} \cos \zeta \frac{\partial}{\partial x} (b\tilde{h}) \end{aligned} \quad (2.112)$$

bzw. nach Division durch b

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} + \tilde{u} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} + \frac{1}{b} \left((\tilde{u} - \bar{u}|_R) \frac{\partial b}{\partial t} + \frac{1}{2} (\tilde{u}^2 - (\bar{u}|_R)^2) \frac{\partial b}{\partial x} \right) \\ & = \sin \zeta - \tan \delta \operatorname{sign} \tilde{u} (\cos \zeta + \lambda \kappa \tilde{u}^2) - \epsilon k_{\text{act/pass}} \cos \zeta \left(\frac{\partial \tilde{h}}{\partial x} + \frac{\tilde{h}}{b} \frac{\partial b}{\partial x} \right) . \end{aligned} \quad (2.113)$$

Erneute Anwendung von (2.108) führt schließlich zu

$$\frac{d\tilde{u}}{dt} = \frac{\partial\tilde{u}}{\partial t} + \tilde{u} \frac{\partial\tilde{u}}{\partial x} = \sin\zeta - \tan\delta \operatorname{sign}\tilde{u} (\cos\zeta + \lambda\kappa\tilde{u}^2) - \varepsilon k_{\text{act/pass}} \cos\zeta \left(\frac{\partial\tilde{h}}{\partial x} + \frac{\tilde{h}}{b} \frac{\partial b}{\partial x} \right). \quad (2.114)$$

Für die y -Impulsgleichung (2.101) ist es nicht erforderlich, die Breitenmittelung durchzuführen, sondern es ist ausreichend, diese Gleichung auf dem Rand $y = b$ der Lawine zu betrachten. Aus dem angenommenen Höhenprofil (2.106) erhält man:

$$\left(\frac{\partial h}{\partial y} \right)_R = -2h_0 \frac{y|_R}{b^2} = -2 \frac{h_0}{b} = -3 \frac{\tilde{h}}{b}. \quad (2.115)$$

Hiermit und mit (2.108) lautet das Ergebnis wie folgt:

$$\frac{d\bar{v}|_R}{dt} = -\tan\delta \operatorname{sign}\bar{v}|_R (\cos\zeta + \lambda\kappa\tilde{u}^2) + 3\varepsilon k_{\text{act/pass}} \cos\zeta \frac{\tilde{h}}{b}. \quad (2.116)$$

Würde man eine Breitenmittelung von Gleichung (2.101) durchführen, so wäre eine Annahme über die laterale Verteilung der Geschwindigkeit \bar{v} erforderlich. Mit einer linear antisymmetrischen Verteilung von \bar{v} ($\bar{v} = 0$ in der Bahnmitte $y = 0$, betragsmäßig maximal für $y = \pm b$, dazwischen linear verteilt) erhielte man eine ähnliche Gleichung wie (2.116), jedoch wäre der Reibungsterm, also der erste Term der rechten Seite, mit einem zusätzlichen Faktor 2 versehen, wie sich durch Ausführung einer solchen Rechnung gezeigt hat. Numerische Rechnungen ergeben in diesem Falle gegenüber dem Experiment eine viel zu geringe Breitenausdehnung der Lawinen; die hier vorgestellte Gleichung beschreibt diese dagegen realistischer.

Die Kontinuitätsgleichung (2.110) und die Impulsgleichungen für die x - bzw. y -Richtung (2.114) und (2.116) ergeben zusammen mit der kinematischen Bedingung für die basale Randkurve (2.104) einen Satz von vier Gleichungen für die vier Feldgrößen $\tilde{h}(x,t)$, $b(x,t)$, $\tilde{u}(x,t)$ und $\bar{v}|_R(x,t)$. Diese lauten zusammengestellt:

$$\bar{v}|_R = \frac{db}{dt}, \quad (2.117)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} (b\tilde{h}) + \frac{\partial}{\partial x} (b\tilde{h}\tilde{u}) = 0, \quad (2.118)$$

$$\frac{d\tilde{u}}{dt} = \frac{\partial\tilde{u}}{\partial t} + \tilde{u} \frac{\partial\tilde{u}}{\partial x} = \sin\zeta - \tan\delta \operatorname{sign}\tilde{u} (\cos\zeta + \lambda\kappa\tilde{u}^2) - \epsilon k_{\text{act/pass}} \cos\zeta \left(\frac{\partial\tilde{h}}{\partial x} + \frac{\tilde{h}}{b} \frac{\partial b}{\partial x} \right), \quad (2.119)$$

$$\frac{d\bar{v}|_R}{dt} = \frac{\partial\bar{v}|_R}{\partial t} + \tilde{u} \frac{\partial\bar{v}|_R}{\partial x} = -\tan\delta \operatorname{sign}\bar{v}|_R (\cos\zeta + \lambda\kappa\tilde{u}^2) + 3\epsilon k_{\text{act/pass}} \cos\zeta \frac{\tilde{h}}{b}. \quad (2.120)$$

Sie seien von nun an als System II bezeichnet. Unter Vorgabe von Anfangsbedingungen für die vier Feldgrößen kann durch Integration dieses Systems deren zeitliche Entwicklung bestimmt werden.

2.5 Zweidimensionale höhengemittelte Modellgleichungen

Für die Beschreibung von Schußkanalversuchen ist es nicht erforderlich, ein dreidimensionales Modell zu verwenden, da im Idealfall weder Geschwindigkeiten in lateraler Richtung noch Breitenabhängigkeiten irgendwelcher anderer Größen auftreten. Das Problem wird folglich auf zwei räumliche Dimensionen reduziert. Die zugehörigen Modellgleichungen lassen sich leicht aus dem dreidimensionalen System I herleiten, indem folgende Annahmen getroffen werden:

$$v = 0, \quad \frac{\partial}{\partial y} (*) = 0. \quad (2.121)$$

Die y-Impulsgleichung (2.101) verschwindet hiermit identisch, und es ergibt sich:

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial (h\bar{u})}{\partial x} = 0, \quad (2.122)$$

$$\frac{d\bar{u}}{dt} = \frac{\partial\bar{u}}{\partial t} + \bar{u} \frac{\partial\bar{u}}{\partial x} = \sin\zeta - \tan\delta \operatorname{sign}\bar{u} (\cos\zeta + \lambda\kappa\bar{u}^2) - \epsilon k_{\text{act/pass}} \cos\zeta \frac{\partial h}{\partial x}. \quad (2.123)$$

Dies sind zwei Gleichungen für die zwei Feldgrößen $h(x,t)$ und $\bar{u}(x,t)$. Für eine "direkte", d. h., zweidimensionale Herleitung dieser Gleichungen ("SAVAGE-HUTTER-Gleichungen", im weiteren Verlauf als System III bezeichnet) siehe Savage & Hutter 1991.

3 NUMERISCHE LÖSUNGSVERFAHREN

3.1 Zweidimensionales LAGRANGESches Finite-Differenzen-Schema

Das im folgenden beschriebene Verfahren zur numerischen Lösung der zweidimensionalen SAVAGE-HUTTER-Gleichungen (System III) wurde bereits in früheren Untersuchungen erfolgreich auf die Berechnung der Dynamik von Granulatlawinen in zwei Dimensionen (vgl. Savage & Hutter 1989, Koch 1989) angewendet. Es handelt sich um ein explizites Einschrittverfahren, welches die Größen zum Zeitpunkt k (für Ort und Höhe) bzw. $k+\frac{1}{2}$ (für Geschwindigkeit) direkt aus den Größen zum Zeitpunkt $k-1$ (für Ort und Höhe) bzw. $k-\frac{1}{2}$ (für Geschwindigkeit) berechnet. Die Grundidee besteht darin, ein materielles, also an den Lawinenpartikeln fest haftendes Gitter zu verwenden (LAGRANGESche Darstellung), welches demzufolge die Bewegung der Lawine mitmacht. Alternative Verfahren werden kurz in Abschnitt 3.2 angesprochen.

Wir gehen aus von einer Unterteilung der Lawine in N materielle Zellen gemäß folgender Abbildung:

Bild 3.1: Aufteilung des Lawinenvolumens in materielle Zellen für das LAGRANGESche Finite-Differenzen-Schema

Mit einem Index m gekennzeichnete Größen beziehen sich dabei auf die Mitte der jeweiligen Zelle, solche ohne diesen Index dagegen auf den Zellenrand. Der hochgestellte Index k meint jeweils den Wert der entsprechenden Größe nach k zeitlichen Iterationsschritten.

Zunächst werden die neuen Positionen der Zellenränder bestimmt:

$$x_i^k = x_i^{k-1} + \bar{u}_i^{k-\frac{1}{2}} \cdot \Delta t \quad (i = 0 \dots N) \quad (3.1)$$

Die Positionen der Zellenmitten ergibt sich hieraus gemäß

$$(x_m)_i^k = \frac{1}{2} (x_i^k + x_{i-1}^k) \quad (i = 1 \dots N) \quad (3.2)$$

Die Kontinuitätsgleichung (2.122) wird nicht in dieser Form verwendet, sondern zunächst längs der i -ten Zelle integriert:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{x_{i-1}}^{x_i} h dx - h(x_i) \frac{\partial x_i}{\partial t} + h(x_{i-1}) \frac{\partial x_{i-1}}{\partial t} + h(x_i) \bar{u}(x_i) - h(x_{i-1}) \bar{u}(x_{i-1}) = 0$$

(i = 1...N) . (3.3)

Wegen

$$\bar{u}(x_i) = \frac{\partial x_i}{\partial t} \quad (i = 0 \dots N) \quad (3.4)$$

folgt hiermit sofort

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{x_{i-1}}^{x_i} h dx = \frac{\partial F_i}{\partial t} = 0 \quad (i = 1 \dots N) \quad (3.5)$$

wobei F_i die Fläche der i -ten Zelle bedeutet. Mit anderen Worten heißt dies, daß die Fläche einer jeden materiellen Zelle zeitlich konstant ist. Da das Modell von einem inkompressiblen Kontinuum ausgeht, ist das auch unmittelbar einleuchtend. Hinreichend kleine Zellen vorausgesetzt, ist die Annahme gerechtfertigt, daß die Höhe im Verlauf einer Zelle linear verteilt ist. Mit dieser Annahme ergibt sich für die Zellenfläche F_i :

$$F_i = (h_m)_i (x_i - x_{i-1}) \quad (i = 1 \dots N) \quad (3.6)$$

Hiermit folgt wegen der Flächenkonstanz:

$$(h_m)_i^k (x_i^k - x_{i-1}^k) = (h_m)_i^{k-1} (x_i^{k-1} - x_{i-1}^{k-1}) \quad (i = 1 \dots N) \quad (3.7)$$

Mit den bereits bekannten x_i^k aus (3.1) können somit die neuen Zellenhöhen $(h_m)_i^k$ bestimmt werden. Es verbleibt noch die Berechnung der neuen Geschwindigkeiten an den Zellenrändern, welche sich aus der Impulsgleichung Gl. (2.123) gewinnen lassen. Aufgrund des $(\partial h / \partial x)$ -Termes müssen hierbei die Randzellen gesondert betrachtet werden:

$$\bar{u}_i^{k+\frac{1}{2}} = \bar{u}_i^{k-\frac{1}{2}} + \Delta t \left\{ \sin \zeta_i^k - \tan \delta_i^k \operatorname{sign}(\bar{u}_i^{k-\frac{1}{2}}) (\cos \zeta_i^k + \lambda \kappa_i^k (\bar{u}_i^{k-\frac{1}{2}})^2) \right. \\ \left. - \varepsilon \cos \zeta_i^k k_i^k \operatorname{act/pass} \frac{(h_m)_{i+1}^k - (h_m)_i^k}{(x_m)_{i+1}^k - (x_m)_i^k} + \Psi_i^k \right\} \quad (i = 1 \dots N-1), \quad (3.8)$$

$$\bar{u}_0^{k+\frac{1}{2}} = \bar{u}_0^{k-\frac{1}{2}} + \Delta t \left\{ \sin \zeta_0^k - \tan \delta_0^k \operatorname{sign}(\bar{u}_0^{k-\frac{1}{2}}) (\cos \zeta_0^k + \lambda \kappa_0^k (\bar{u}_0^{k-\frac{1}{2}})^2) \right. \\ \left. - \varepsilon \cos \zeta_0^k k_0^k \operatorname{act/pass} \frac{(h_m)_1^k}{(x_m)_1^k - x_0^k} + \Psi_0^k \right\} \quad (i = 0), \quad (3.9)$$

$$\bar{u}_N^{k+\frac{1}{2}} = \bar{u}_N^{k-\frac{1}{2}} + \Delta t \left\{ \sin \zeta_N^k - \tan \delta_N^k \operatorname{sign}(\bar{u}_N^{k-\frac{1}{2}}) (\cos \zeta_N^k + \lambda \kappa_N^k (\bar{u}_N^{k-\frac{1}{2}})^2) \right. \\ \left. - \varepsilon \cos \zeta_N^k k_N^k \operatorname{act/pass} \frac{-(h_m)_N^k}{x_N^k - (x_m)_N^k} + \Psi_N^k \right\} \quad (i = N). \quad (3.10)$$

Der Term Ψ_i^k ist ein künstlicher Viskositätsterm:

$$\Psi_i^k = \mu \frac{\partial^2 \bar{u}}{\partial x^2} \Big|_i^k \quad (3.11)$$

(μ : künstliche Viskosität), und wird benötigt, um numerische Störungen zu dämpfen, die ansonsten durch die grobe Diskretisierung des $d\bar{u}/dt$ -Termes von Gl. (2.123) auftreten würden. Seine Wirkungsweise besteht darin, ein übergroßes

Anwachsen des Geschwindigkeitsgradienten zu dämpfen; vgl. Anderson, Tannehill & Pletcher 1984. Er wird wie folgt diskretisiert:

$$\Psi_i^k = \mu \left(a_i^k \bar{u}_{i+1}^{k-\frac{1}{2}} + b_i^k \bar{u}_i^{k-\frac{1}{2}} + c_i^k \bar{u}_{i-1}^{k-\frac{1}{2}} \right) \quad (i = 1 \dots N-1) , \quad (3.12)$$

$$\Psi_0^k = \mu \left(a_1^k \bar{u}_2^{k-\frac{1}{2}} + b_1^k \bar{u}_1^{k-\frac{1}{2}} + c_1^k \bar{u}_0^{k-\frac{1}{2}} \right) \quad (i = 0) , \quad (3.13)$$

$$\Psi_N^k = \mu \left(a_{N-1}^k \bar{u}_N^{k-\frac{1}{2}} + b_{N-1}^k \bar{u}_{N-1}^{k-\frac{1}{2}} + c_{N-1}^k \bar{u}_{N-2}^{k-\frac{1}{2}} \right) \quad (i = N) , \quad (3.14)$$

$$\text{mit } a_i^k = \frac{2}{(L_{i+1}^k)^2 + L_i^k L_{i+1}^k} , \quad b_i^k = -\frac{2}{L_i^k L_{i+1}^k} , \quad c_i^k = \frac{2}{(L_i^k)^2 + L_i^k L_{i+1}^k} , \quad L_i^k = x_i^k - x_{i-1}^k .$$

Diese recht komplizierte Diskretisierung ist notwendig, da die Zellen i . allg. nicht äquidistant sind. Nach einigem Probieren zeigt sich, daß mit Werten für die künstliche Viskosität μ im Bereich von etwa 0.05 bis 0.25 gute, gering voneinander abweichende Ergebnisse erzielt werden (vgl. Abschnitt 4.4.1).

Die Fallunterscheidung des Erddruckkoeffizienten nach k_{act} bzw. k_{pass} wird für die Zellen 1 bis $N-1$ nach dem Kriterium $\bar{u}_{i+1} - \bar{u}_i \gtrless 0$, für die Zelle N nach dem Kriterium $\bar{u}_N - \bar{u}_{N-1} \gtrless 0$ durchgeführt.

Im Bettreibungswinkel δ werden zusätzlich Reibungseffekte mit der Wand des Schußkanals (vgl. Abschnitt 4.1.1) berücksichtigt. Dies geschieht dadurch, daß ein effektiver Bettreibungswinkel δ wie folgt angesetzt wird:

$$\delta = \delta_0 + k_w h . \quad (3.15)$$

δ_0 ist hierbei der eigentliche Bettreibungswinkel, h die dimensionslose Höhe der Lawine, und k_w der Wandreibungskoeffizient. Über die Bestimmung dieser Größe siehe Abschnitt 4.2.2.

Zur Wahl der typischen Größen L , H und R für die Entdimensionierung sei gesagt, daß es, hat man sich erst einmal klargemacht, welche Terme in der Kontinuitäts- und Impulsgleichung vernachlässigt werden können (vgl. Abschnitt 2.3),

nicht mehr darauf ankommt, wie diese Skalierungsgrößen gewählt werden. Insbesondere ist es nicht nötig, $\varepsilon \ll 1$ zu gewährleisten, solange nur das wirkliche Höhen- zu Längenverhältnis diese Bedingung erfüllt. Aus diesem Grund wird hier $L = H = R = 15$ cm gewählt, woraus $\varepsilon = 1$ und $\lambda = 1$ resultiert.

Aus vorgegebenen Anfangsbedingungen für die Positionen x_i^0 , das Höhenprofil $(h_m)_i^0$ und die Geschwindigkeitsverteilung $\bar{u}_i^{1/2}$ läßt sich nun iterativ mit den Gln. (3.1), (3.7), (3.8), (3.9) und (3.10) die zeitliche Entwicklung eben dieser Größen berechnen.

3.2 Weitere zweidimensionale Lösungsverfahren

Eine alternative Lösungsmöglichkeit besteht in der Verwendung eines raumfesten anstelle eines materiellen Gitters, also in einer EULERSchen Darstellung. Es hat sich jedoch gezeigt, daß ein solcher Ansatz nicht so geeignet für das vorliegende Problem ist und fragwürdige Resultate hervorbringt. Probleme bereiten bei einem derartigen Verfahren vor allem die Vorder- bzw. Hinterfront der Lawine, weil dort die Höhe nicht differenzierbar ist und daher Schwierigkeiten bei der Diskretisierung des $(\partial h / \partial x)$ -Termes aus der Impulsgleichung (2.123) entstehen. Für eine Diskussion dieser Phänomene siehe Savage & Hutter 1989.

Abschließend sei noch erwähnt, daß auch analytische Lösungen für die SAVAGE-HUTTER-Gleichungen existieren, die die Eigenschaft haben, das Profil der Lawine über die Zeit hinweg beizubehalten ("Ähnlichkeitslösungen"), z. B. in Form einer parabolischen Kappe. Nachteilig bei diesen Lösungen ist, daß der Zentrifugalterm $\lambda \bar{u}^2$ in Gl. (2.123) vernachlässigt wird, so daß Bahnkrümmungseffekte nur unzureichend berücksichtigt werden. Eine solche Lösung wurde von T. KOCH (siehe Koch 1989) dennoch recht erfolgreich auf eine durchgehend konkav gekrümmte Bahn angewendet; da jedoch mit dem LAGRANGESchen Finite-Differenzen-Schema ein bewährtes numerisches Verfahren zur Verfügung steht, wird auch dieser Weg hier nicht weiter verfolgt. Ausführliche Diskussionen der Eigenschaften solcher Ähnlichkeitslösungen finden sich in Savage & Nohguchi 1988; Nohguchi, Hutter & Savage 1989 sowie Hutter & Nohguchi 1990.

3.3 Dreidimensionales LAGRANGESches Finite-Differenzen-Schema

Analog zu Abschnitt 3.1 läßt sich auch für das dreidimensionale, höhen- und breitengemittelte System II ein LAGRANGESches Finite-Differenzen-Schema kon-

struieren. Wie im zweidimensionalen Fall wird hierzu die Lawine in N materielle Zellen unterteilt; wegen des Auftretens von nur einer räumlichen Variablen in den Gleichungen des Systems II funktioniert das genau so wie für das System III von Abschnitt 3.1 (vgl. Bild 3.1). Für die neuen Positionen der Zellengrenzen ergibt sich so

$$x_i^k = x_i^{k-1} + \tilde{u}_i^{k-\frac{1}{2}} \cdot \Delta t \quad (i = 0 \dots N) \quad (3.16)$$

Aus der kinematischen Bedingung für die basale Randkurve (2.117) erhält man die neuen Breiten an den Zellengrenzen:

$$b_i^k = b_i^{k-1} + (v|_R)_i^{k-\frac{1}{2}} \cdot \Delta t \quad (i = 0 \dots N) \quad (3.17)$$

Die zugehörigen Werte für die Zellenmitten folgen zu

$$(x_m)_i^k = \frac{1}{2} (x_i^k + x_{i-1}^k) \quad (i = 1 \dots N) \quad (3.18)$$

$$(b_m)_i^k = \frac{1}{2} (b_i^k + b_{i-1}^k) \quad (i = 1 \dots N) \quad (3.19)$$

Die Kontinuitätsgleichung (2.118) wird wieder längs der i -ten Zelle integriert:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_{x_{i-1}}^{x_i} b \tilde{h} dx - b(x_i) \tilde{h}(x_i) \frac{\partial x_i}{\partial t} + b(x_{i-1}) \tilde{h}(x_{i-1}) \frac{\partial x_{i-1}}{\partial t} + b(x_i) \tilde{h}(x_i) \tilde{u}(x_i) \\ - b(x_{i-1}) \tilde{h}(x_{i-1}) \tilde{u}(x_{i-1}) = 0 \quad (i = 1 \dots N) \quad (3.20) \end{aligned}$$

Aufgrund

$$\tilde{u}(x_i) = \frac{\partial x_i}{\partial t} \quad (i = 0 \dots N) \quad (3.21)$$

folgt sofort

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{x_{i-1}}^{x_i} b \tilde{h} dx = 0 \quad (i = 1 \dots N) \quad (3.22)$$

Die Querschnittsfläche der Lawine am Ort x ist mit der angenommenen Höhenverteilung (2.106) und mit (2.107)

$$F = \int_{-b}^b h_0 \left(1 - \frac{y^2}{b^2}\right) dy = \frac{4}{3} b h_0 = 2b\tilde{h} . \quad (3.23)$$

Sei V_i das Volumen der i -ten Zelle. Dann erhält man aus (3.22)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{x_{i-1}}^{x_i} F dx = \frac{\partial V_i}{\partial t} = 0 \quad (i = 1 \dots N) . \quad (3.24)$$

Analog zu (3.5) im zweidimensionalen Fall beschreibt diese Aussage die zeitliche Konstanz der Volumina der materiellen Zellen, was mit der angenommenen Inkompressibilität konsistent ist. Hinreichend kleine Zellen vorausgesetzt, kann das Zellenvolumen approximiert werden durch

$$V_i = 2 (b_m)_i (\tilde{h}_m)_i (x_i - x_{i-1}) \quad (i = 1 \dots N) . \quad (3.25)$$

Mit der Volumenkonstanz (3.24) folgt

$$(\tilde{h}_m)_i^k (b_m)_i^k (x_i^k - x_{i-1}^k) = (\tilde{h}_m)_i^{k-1} (b_m)_i^{k-1} (x_i^{k-1} - x_{i-1}^{k-1}) \quad (i = 1 \dots N) , \quad (3.26)$$

woraus mit (3.16) und (3.17) die neuen Zellenhöhen $(\tilde{h}_m)_i^k$ bestimmt werden können. Die Berechnung der neuen Geschwindigkeiten geschieht durch Diskretisierung der Gleichungen (2.119) und (2.120). Hierzu benötigt man die Höhen an den Zellengrenzen, welche durch lineare Interpolation gewonnen werden:

$$\tilde{h}_i^k = \frac{1}{2} ((\tilde{h}_m)_{i+1}^k + (\tilde{h}_m)_i^k) \quad (i = 1 \dots N-1) \quad (3.27)$$

bzw.

$$\tilde{h}_0^k = 0 , \quad \tilde{h}_N^k = 0 \quad (i = 0, N) . \quad (3.28)$$

Die x -Impulsgleichung (2.119) ergibt

$$\begin{aligned} \tilde{u}_i^{k+\frac{1}{2}} = \tilde{u}_i^{k-\frac{1}{2}} + \Delta t \left\{ \sin \zeta_i^k - \tan \delta \operatorname{sign}(\tilde{u}_i^{k-\frac{1}{2}}) (\cos \zeta_i^k + \lambda \kappa_i^k (\tilde{u}_i^{k-\frac{1}{2}})^2) \right. \\ \left. - \varepsilon \cos \zeta_i^k (k_{\text{act/pass}}^x)_i^{k-\frac{1}{2}} \left(\frac{(\tilde{h}_m)_{i+1}^k - (\tilde{h}_m)_i^k}{(x_m)_{i+1}^k - (x_m)_i^k} + \frac{\tilde{h}_i^k}{b_i^k} \left(\frac{(b_m)_{i+1}^k - (b_m)_i^k}{(x_m)_{i+1}^k - (x_m)_i^k} \right) \right) + \Psi_i^k \right\} \end{aligned}$$

(i = 1...N-1) . (3.29)

Aus der y-Impulsgleichung (2.120) erhält man

$$\begin{aligned} (v|_R)_i^{k+\frac{1}{2}} = (v|_R)_i^{k-\frac{1}{2}} + \Delta t \left\{ -\tan \delta \operatorname{sign}((v|_R)_i^{k-\frac{1}{2}}) (\cos \zeta_i^k + \lambda \kappa_i^k (\tilde{u}_i^{k-\frac{1}{2}})^2) \right. \\ \left. + 3\varepsilon \cos \zeta_i^k (k_{\text{act/pass}}^y)_i^{k-\frac{1}{2}} \frac{\tilde{h}_i^k}{b_i^k} \right\} \end{aligned}$$

(i = 1...N-1) . (3.30)

Für $i = 0$ oder $i = N$ ergeben sich Schwierigkeiten mit dem Term (\tilde{h}/b) in den Ausgangsgleichungen (2.119) und (2.120), da sowohl der Zähler als auch der Nenner verschwinden. Um dieses Problem zu umgehen, wird an diesen Stellen \tilde{u} durch lineare Extrapolation aus den beiden benachbarten Werten gewonnen:

$$\tilde{u}_0 = \frac{x_0 - x_1}{x_2 - x_1} (\tilde{u}_2 - \tilde{u}_1) + \tilde{u}_1 \quad (i = 0) , \quad (3.31)$$

$$\tilde{u}_N = \frac{x_N - x_{N-1}}{x_{N-1} - x_{N-2}} (\tilde{u}_{N-1} - \tilde{u}_{N-2}) + \tilde{u}_{N-1} \quad (i = N) . \quad (3.32)$$

Da die Breite b an den Lawinenfronten $i = 0$, $i = N$ ohnehin 0 ist, ist dort die Lateralgeschwindigkeit $v|_R$ irrelevant, man kann sie daher zu 0 setzen:

$$(v|_R)_0 = (v|_R)_N = 0 \quad (i = 0, N) . \quad (3.33)$$

Aufgrund der Tatsache, daß im hier betrachteten Fall dreidimensionaler Lawinen keine Wandreibungseffekte auftreten, ist es nicht erforderlich, in den Rechnungen einen effektiven Bettreibungswinkel gemäß Gleichung (3.15) zu verwenden.

den, sondern es kann ein konstantes $\delta = \delta_0$ (δ_0 : eigentlicher Bettreibungswinkel) verwendet werden.

Der Term Ψ_i^k ist ein künstlicher Viskositätsterm, der wie im zweidimensionalen Fall zur Dämpfung von numerischen Störungen benötigt wird; er hat die folgende Form:

$$\Psi_i^k = \mu \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial x^2} \Big|_i^k \quad (i = 0 \dots N) \quad (3.34)$$

μ ist die künstliche Viskosität, für die geeignete Werte durch Probieren bestimmt werden müssen. Die Diskretisierung geschieht analog zu (3.12), (3.13), (3.14) im zweidimensionalen Fall. Es hat sich gezeigt, daß in der y-Impulsgleichung ein solcher Term unnötig ist; aufgrund der geringen auftretenden Lateralgeschwindigkeiten ist die numerische Stabilität dennoch gegeben.

Die Fallunterscheidung der Erddruckkoeffizienten $k_{\text{act/pass}}^x$ und $k_{\text{act/pass}}^y$ nach k_{act} bzw. k_{pass} wird wie folgt durchgeführt:

$$(k_{\text{act/pass}}^x)_i^{k-\frac{1}{2}} = k_{\text{act/pass}} \quad \text{für} \quad \begin{cases} \tilde{u}_{i+1}^{k-\frac{1}{2}} - \tilde{u}_{i-1}^{k-\frac{1}{2}} \geq 0 & (i = 1 \dots N-1) \\ \tilde{u}_1^{k-\frac{1}{2}} - \tilde{u}_0^{k-\frac{1}{2}} \geq 0 & (i = 0) \\ \tilde{u}_N^{k-\frac{1}{2}} - \tilde{u}_{N-1}^{k-\frac{1}{2}} \geq 0 & (i = N) \end{cases} \quad (3.35)$$

$$(k_{\text{act/pass}}^y)_i^{k-\frac{1}{2}} = k_{\text{act/pass}} \quad \text{für} \quad (v|_R)_i^{k-\frac{1}{2}} \geq 0 \quad (i = 0 \dots N) \quad (3.36)$$

Mit bekannten Anfangsbedingungen für die Positionen x_i^0 , die Höhen $(\tilde{h}_m)_i^0$, die Breiten b_i^0 und die Geschwindigkeiten $\tilde{u}_i^{1/2}$ bzw. $(v|_R)_i^{1/2}$ kann nun die Zeitentwicklung dieser Größen bestimmt werden.

3.4 Ausblick: verbesserte dreidimensionale Verfahren

In Abschnitt 5 zeigt sich bei der Untersuchung von dreidimensionalen Lawinen, daß das im vorherigen Abschnitt vorgestellte numerische Lösungsverfahren, welches auf dem höhen- und breitengemittelten System II beruht, die Dynamik

von dreidimensionalen Lawinen nur relativ grob beschreiben kann. Insbesondere bleibt die numerische Breitenausdehnung der Lawinen deutlich hinter der im Experiment beobachteten Breitenausdehnung zurück. Zieht man andererseits die hervorragenden Ergebnisse in Betracht, die sich mit dem in Abschnitt 3.1 vorgestellten Verfahren für zweidimensionale Lawinen erzielen lassen (siehe Abschnitt 4), so wird erkenntlich, daß weiterführende Arbeiten darauf hinzielen müssen, eine Numerik für dreidimensionale Lawinen zu entwickeln, die das nur höhengemittelte System I zur Grundlage hat, um eine detailliertere und präzisere Beschreibung der Vorgänge während des Bewegungsablaufes der Lawinen zu gewährleisten.

Aufgrund der Tatsache, daß sich die Verwendung eines LAGRANGESchen Finite-Differenzen-Schemas zur Lösung der vorliegenden Gleichungssysteme bisher insbesondere hinsichtlich numerischer Stabilität gut bewährt hat, erscheint es ratsam, dieses Konzept beizubehalten. Ein solches Verfahren, welches auf dem nur höhengemittelten System I aufbaut und somit noch zwei räumliche Freiheitsgrade (x und y) voll enthält, muß daher von einer zweidimensionalen Aufteilung der Lawinengeometrie in materielle Zellen ausgehen, die während der numerischen Bewegung der Lawine einer stetigen Verformung unterliegen. Es bietet sich hier die Verwendung einer Triangulierung der Anfangsgeometrie an, da somit das Höhenprofil über jeder Zelle durch eine eindeutig bestimmte Ebene approximiert werden kann. Für eine halbkugelförmige initiale Geometrie ist ein solches Triangulierungsschema gemäß einem Vorschlag von T. KOCH in Bild 3.2 dargestellt.

Bild 3.2: Triangulierung einer halbkugelförmigen Anfangsgeometrie für ein verbessertes dreidimensionales LAGRANGESches Finite-Differenzen-Schema.

In jedem zeitlichen Iterationsschritt muß nun, analog zur bereits bekannten Vorgehensweise, für jeden Gitterpunkt die neue Position (x, y) und die neue höhen-gemittelte Geschwindigkeit (\bar{u}, \bar{v}) berechnet werden. Ferner ist aus der Kontinuitäts-gleichung des Systems I via die Volumenkonstanz der materiellen Zellen für jede Zelle eine neue mittlere Höhe zu ermitteln.

Die größte Schwierigkeit bei der Realisierung dieses Verfahrens besteht in der Bestimmung der räumlichen Ableitungen $\partial h/\partial x$ und $\partial h/\partial y$ in den Gitterpunkten, für welche aufgrund der zweidimensionalen, sich verformenden und somit verschiedenen Zellen nur schwer eine geeignete Diskretisierung anzugeben ist. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird diese Problematik nicht weiter behandelt; eine parallel laufende Arbeit von T. KOCH befaßt sich jedoch mit der Entwicklung eines solchen Verfahrens, so daß in nächster Zeit mit Fortschritten auf diesem Sektor zu rechnen ist.

3.5 Programme

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden alle numerischen Verfahren in der Programmiersprache FORTRAN 77 auf dem System VAX 8530 der Technischen Hochschule Darmstadt implementiert.

Die numerische Lösung des zweidimensionalen Systems III erfordert die Umsetzung der Gleichungen (3.1), (3.7), (3.8), (3.9) und (3.10); hierfür ist das Programm NUMAC (NUMerical Avalanche Calculation) entstanden. Der Input dieses Programms besteht zum einen aus einer Datei, die die Materialparameter δ_0 (Bettreibungswinkel), ϕ (innerer Reibungswinkel) und k_w (Wandreibungskoeffizient) sowie die numerischen Parameter N (Zellenzahl), Δt (zeitliche Iterationsschrittweite), t_{End} (bei $t = t_{\text{End}}$ Abbruch der Rechnung) und μ (künstliche Viskosität) enthält und durch die Extension .PAR gekennzeichnet ist; zum anderen aus einer die Anfangswerte enthaltenden Datei mit der Extension .ANF. Als Output werden zwei Ergebnisdateien erzeugt: eine Datei enthält für 100 Zeitpunkte ($t = 0, t_{\text{End}}/100, 2t_{\text{End}}/100, \dots, t_{\text{End}}$) die aktuelle Position für die Hinterfront der Lawine x_r , die Vorderfront x_f und den Scheitelpunkt (Ort maximaler Höhe) x_s ; ferner die Höhe am Scheitelpunkt h_s , die Geschwindigkeit der Hinterfront u_r und die Geschwindigkeit der Vorderfront u_f ; sie hat die Extension .ERG. Die zweite Ergebnisdatei enthält für alle ganzzahligen Zeitwerte ($t = 0, 1, \dots, t_{\text{End}}$) das vollständige Lawinenprofil, also für jeden Zellenrand Ort, Höhe und Geschwindigkeit sowie die Höhe der Zellenmitten, und ist mit der Extension .PROF versehen.

Das Programm NUMAC ist nur für die eigentliche numerische Rechnung zuständig; somit ist ein weiteres Programm zur Unterstützung vonnöten. Dieses trägt den Namen HELPNUMAC; es ermöglicht die Eingabe der Parameter, der Anfangswerte sowie der experimentellen Ergebnisse und legt die entsprechenden Dateien an. Für die experimentellen Ergebnisse ergibt das eine Datei mit der Extension .MESS. Außerdem besorgt es die grafische Darstellung der Ergebnisse, wobei die von NUMAC angelegten Ergebnis- bzw. Profildateien und die Meßwertdateien zugrundegelegt werden. Alle im Rahmen eines Versuchs entstandenen Dateien tragen als Hauptnamen ein V mit der zugehörigen Versuchsnummer.

Für die numerische Behandlung des Systems II für dreidimensionale Lawinen auf dem Rechner wird ein analoger Weg gewählt. Die eigentliche Numerik, welche in den Gleichungen (3.16), (3.17), (3.26), (3.29) und (3.30) besteht, wird von dem hierfür entstandenen Programm NUMAC3D besorgt, welches auf eine Input-Datei zugreift,

die die Materialparameter δ_0 und ϕ sowie die numerischen Parameter N , Δt , t_{End} und μ enthält und wie gehabt durch die Extension `.PAR` gekennzeichnet ist. Eine Anfangswertdatei erübrigt sich, da stets mit derselben Anfangsbedingung gerechnet wird; vgl. Abschnitt 5.1.5. Als Output werden wiederum zwei Ergebnisdateien erzeugt, deren erste (`.ERG`) die aktuelle Position für die Hinterfront der Lawine x_r , die Vorderfront x_f , den Ort maximaler Höhe $x_{h_{\text{max}}}$, die maximale Höhe h_{max} , den Ort maximaler Breite $x_{b_{\text{max}}}$, die maximale Breite b_{max} sowie die Geschwindigkeit der Hinterfront u_r und die Geschwindigkeit der Vorderfront u_f für 100 Zeitpunkte enthält, während die zweite Datei (`.PROF`) für alle ganzzahligen Zeitwerte das vollständige Lawinenprofil enthält (Ort, Breite, Höhe, Longitudinal- und Lateralgeschwindigkeit).

Das Programm `NUMAC3D` wird wiederum von einem Rahmenprogramm `HELPNUMAC3D` unterstützt. Dieses ermöglicht zum einen die Eingabe der Parameter und schreibt sie auf die Parameterdatei, und ist zum anderen für die grafische Darstellung der Ergebnisse verantwortlich.

4 ZWEIDIMENSIONALE LAWINEN

4.1 Experimente mit zweidimensionalen Lawinen

4.1.1 Versuchsaufbau

Der hier verwendete Aufbau zur experimentellen Realisierung zweidimensionaler Granulatlawinen (Bild 4.1) besteht aus einem 10 cm breiten Schußkanal mit glatten, reibungsarmen Wänden. Die Rückwand des Kanals wird aus zwei kunststoffbeschichteten Spanplatten (gesamte Größe ca. 400 cm in der Breite und 205 cm in der Höhe), die auf ein Gerüst aus Vierkantrohr montiert sind, gebildet. Um eine Auswirkung der Nahtstelle zwischen den beiden Platten möglichst gering zu halten, ist diese gespachtelt. Zwei durchsichtige Plexiglasplatten, über 10 cm lange Abstandsstücke mit quadratischem Querschnitt (2×2 cm) auf die Rückwand geschraubt, ergeben die Vorderwand. Drei 10 cm breite flexible Makrolonstreifen mit einer Gesamtlänge von 5 m stellen die eigentliche Bahn dar; sie werden auf an geeigneter Stelle angebrachte Abstandsstücke geklebt und z. T. zusätzlich angeschraubt, um größeren Halt zu gewährleisten (vgl. Bild 4.2). Diese Bahn wird mit dem gewünschten Untergrund beklebt, welcher relativ problemlos gewechselt werden kann, um andere Bettreibungswinkel zu erzeugen. Zwei verschiedene basale Bettmaterialien kommen zur Anwendung, nämlich rauhes Sandpapier SIA Nr. 120 und Pappe.

Am Anfang der Bahn ist eine Klappe montiert, die über einen Hebelarm mit einem Gewicht verbunden ist und nach Entriegelung des Haltebolzens nach vorne wegschwenkt. Mit dieser Vorrichtung kann ein bestimmtes Füllvolumen an Granulat (maximal ca. 3 l) zu einem definierten Zeitpunkt in Bewegung gesetzt werden, wobei Reibungseffekte zwischen Klappe und Granulat, die die Anfangsgeometrie verzerren würden, gering sind (siehe Bild 4.3). Der Bahnverlauf selbst ist mit blauem Gewebs-Klebeband markiert und auf diesem mit gelben Papierstreifen eine Skala für die Bahnkoordinate x angebracht. Eine analoge Uhr mit $1/50$ s - Skalierung dient zur Zeiterfassung während der Experimente.

Die Entwicklung der Lawinendynamik im Verlauf eines Experiments wird schließlich mittels Schnellbildfotografie erfaßt (Bildfrequenz 10 - 14 Hz), und die erhaltenen Bilder von Hand vermessen.

Bild 4.1: Gesamtansicht des experimentellen Aufbaus. Oben links ist die Klappe in geöffnetem Zustand zu erkennen.

Bild 4.2: Bahn mit tragenden Vierkantstücken

Bild 4.3: Startphase einer Lawine, bestehend aus 3 l des Granulats Marmor 1. Am rechten Bildrand ist die sich öffnende Klappe sichtbar.

4.1.2 Bahngeometrie

Hauptzweck der vorliegenden Untersuchung ist es, die Gültigkeit der SAVAGE-HUTTERSchen Gleichungen (System III) für eine vergleichsweise komplizierte Bahngeometrie zu überprüfen. Eine solche Geometrie mit konvexen und konkaven Abschnitten wird hier verwendet. Da die numerische Berechnung gemäß Abschnitt 3.1 nicht die Bahnfunktion $Z(X)$ selbst, sondern den Neigungswinkel ζ und die Krümmung κ als Funktionen der dimensionslosen Bahnkoordinate x (Entdimensionierung erfolgt mit $L = 15$ cm, $H = 15$ cm, $R = 15$ cm) benötigt, wird für $\zeta(x)$ eine analytische Funktion gewählt:

$$\zeta(x) = \zeta_0 e^{-ax} + \zeta_1 \frac{\xi}{1+\xi^8} - \zeta_2 e^{-c(x+10/3)^2} \quad (4.1)$$

$$\begin{aligned} \text{mit } \zeta_0 &= 60^\circ, & \xi &= \frac{4}{15}(x-9), \\ a &= 0.1, & \zeta_2 &= 37^\circ, \\ \zeta_1 &= 31.4^\circ, & c &= 0.3. \end{aligned}$$

Der erste Term ist mit der bei Koch 1989 verwendeten Geometrie identisch und ergäbe für sich alleine eine Bahnform, die einer exponentiell abfallenden Kurve ähnelt. Der zweite Term ist für den "Buckel", also den konvexen Streckenabschnitt in der Mitte der Bahn, verantwortlich. Dagegen trägt der letzte Term nur am Anfang der Bahn (für $x < 0$) nennenswert bei und dient dazu, die Bahn in diesem Bereich nicht zu steil werden zu lassen, da sonst kein ausreichendes Füllvolumen hinter der Klappe entstehen würde (vgl. Bild 4.4).

Bild 4.4: Bahnneigungswinkel ζ als Funktion der Bogenlänge x . Gestrichelt: bei Koch 1989 verwendete Funktion; 1. Summand in (4.1). Durchgezogen: hier verwendete Funktion nach (4.1). Der 2. Summand in (4.1) bestimmt das Verhalten im mittleren Bahnbereich, der 3. Summand den Abfall bei negativen x .

Die Krümmung κ der Bahn kann bei gegebenem $\zeta(x)$ durch einfaches Differenzieren gewonnen werden (vgl. Gl. (2.6); der Vorfaktor λ^{-1} resultiert aus der Entdimensionierung):

$$\kappa(x) = -\lambda^{-1} \frac{d\zeta}{dx} . \tag{4.2}$$

Das Minuszeichen wird benötigt, da "normale", d.h., konkave Krümmungen per Konvention positiv gezählt werden sollen. Es ergibt sich so

$$\kappa(x) = -\lambda^{-1} \left(-a\zeta_0 e^{-ax} + \frac{4}{15} \zeta_1 \frac{1 - 7\xi^8}{(1 + \xi^8)^2} + 2c\zeta_2 \left(x + \frac{10}{3}\right) e^{-c(x + 10/3)^2} \right) . \tag{4.3}$$

Aus der Winkelfunktion $\zeta(x)$ erhält man durch Integration die mit x parametrisierte Darstellung der eigentlichen Bahnform $Z(X)$ (vgl. auch Bild 2.1):

$$\frac{dX}{dx} = \cos \zeta(x) , \quad (4.4)$$

$$\frac{dZ}{dx} = -\sin \zeta(x) , \quad (4.5)$$

und somit

$$X(x) = \int_0^x \cos \zeta(\xi) d\xi + X_0 , \quad (4.6)$$

$$Z(x) = -\int_0^x \sin \zeta(\xi) d\xi + Z_0 . \quad (4.7)$$

X_0 und Z_0 bedeuten hierbei die Koordinaten (X,Z) desjenigen Bahnpunktes, für den $x = 0$ gewählt ist. Diese Integrale sind nicht geschlossen lösbar, lassen sich jedoch mit einem numerischen Integrationschema (z.B. GAUSS-Verfahren, vgl. Törnig 1979) leicht berechnen. Die resultierende Bahngeometrie ist in Bild 4.5 dargestellt.

Bild 4.5: Darstellung der Bahngeometrie des Schußkanals. Die Falllinien-Koordinate x ist in dimensionsloser Darstellung auf der Bahnkurve abgetragen. Links oben ist die Anfangsgeometrie einer Lawine mit einem Volumen von $V = 3 \text{ l}$ zu sehen.

4.1.3 Granulate

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung werden Experimente mit sieben verschiedenen Granulaten durchgeführt. Dies ermöglicht es, eine breite Spannweite von Werten für den Bettreibungswinkel δ und den inneren Reibungswinkel ϕ abzudecken. Diese Granulate sind im einzelnen:

- Glas 3 mm : näherungsweise kugelförmige Glaspartikel mit einem Durchmesser von ca. 3 mm
- Glas 5 mm : wie Glas 3 mm, jedoch mit ca. 5 mm Durchmesser
- Vestolen : etwa zylinderförmige (Boden- und Deckfläche leicht ausgebeult) Partikel aus Vestolen, Durchmesser ca. 4 mm, Höhe ca. 2.5 mm
- Quarz 0 : Quarzsteinchen mit relativ glatter Oberfläche, Durchmesser ca. 2-3 mm
- Quarz 1 : wie Quarz 0, jedoch Durchmesser ca. 4-5 mm
- Marmor 0 : scharfkantige Partikel aus weißem Marmor, maximale Größe ca. 3 mm
- Marmor 1 : wie Marmor 0, aber maximale Größe ca. 5 mm

In Bild 4.6 sind diese Granulate zu sehen. Die Materialparameter der Granulate (Bettreibungswinkel δ auf Sandpapier und Pappe, innerer Reibungswinkel ϕ , Wandreibungskoeffizient k_w) sind in Tabelle 4.1 aufgelistet. Auf die Bestimmung dieser Größen wird in Abschnitt 4.2 näher eingegangen.

Granulat	δ_0 , Sandpapier	δ_0 , Pappe	ϕ	k_w
Glas 3 mm	$24.3^\circ \pm 1^\circ$	$23.6^\circ \pm 1.5^\circ$	$31^\circ \pm 2^\circ$	$9^\circ \pm 2^\circ$
Glas 5 mm	$21.2^\circ \pm 1^\circ$	$22.4^\circ \pm 1.5^\circ$	$29^\circ \pm 2^\circ$	$11^\circ \pm 2^\circ$
Vestolen	$34.6^\circ \pm 2^\circ$	$24.7^\circ \pm 1.5^\circ$	$37^\circ \pm 2^\circ$	$11^\circ \pm 2^\circ$
Quarz 0	$38.5^\circ \pm 1^\circ$	$31.1^\circ \pm 1.5^\circ$	$44^\circ \pm 2.5^\circ$	$12^\circ \pm 2^\circ$
Quarz 1	$38.7^\circ \pm 2^\circ$	$30.9^\circ \pm 2^\circ$	$43^\circ \pm 3^\circ$	$11.5^\circ \pm 2^\circ$
Marmor 0	$39.5^\circ \pm 2^\circ$	$33.6^\circ \pm 2^\circ$	$47^\circ \pm 3^\circ$	$12.5^\circ \pm 2^\circ$
Marmor 1	$40.4^\circ \pm 2^\circ$	$32.5^\circ \pm 2^\circ$	$46^\circ \pm 4^\circ$	$12^\circ \pm 2^\circ$

Tabelle 4.1: Materialparameter der verwendeten Granulate.

Bild 4.6: Granulate. Oben Glas 3 mm, Glas 5 mm, Vestolen, dotiertes Vestolen (dieses kommt hier nicht zur Anwendung, vgl. jedoch Abschnitt 5.1.7). Unten Quarz 0, Quarz 1, Marmor 0, Marmor 1.

Da auf Sandpapier die Werte für den inneren Reibungswinkel δ sehr groß sind, werden nur die "schnellen" Granulate Glas 3 mm, Glas 5 mm und Vestolen für Experimente auf diesem Untergrund verwendet. Die anderen vier Granulate können den Buckel im mittleren Bahnabschnitt nicht überwinden und sind daher auf Sandpapier wenig interessant.

4.1.4 Versuchsablauf

An dieser Stelle sei der Ablauf eines typischen Experiments beschrieben. Zuerst wird die gewünschte Menge an Granulat mit einem Meßzylinder abgemessen, in das Füllvolumen des Schußkanals eingefüllt und die Oberfläche des Füllgutes geglättet. Die Fotokamera wird in geeigneter Entfernung aufgestellt, anschließend die Filmleuchten und die Uhr eingeschaltet. Schließlich wird das Experiment gestartet, indem gleichzeitig der Auslöser der Kamera betätigt und die Klappe geöffnet wird. Der Bewegungsvorgang wird nun mit Schnellbildfotografie (Bildfrequenz $f = 10 \dots 14$ Hz) aufgenommen; dies ergibt üblicherweise ca. 30 Dias. Nach dem Erliegen der Lawinenbewegung wird die Ablagerung in Nahaufnahme fotografiert und zusätzlich vermessen. Zur Erfassung der Daten der Bewegung werden die

erhaltenen Dias auf Leinwand projiziert und ebenfalls ausgemessen. Hierzu mehr in Abschnitt 4.1.5.

Jeder Versuch wird zweimal durchgeführt, einmal ohne und einmal mit fotografischer Aufnahme während der Bewegung. Zweck des jeweiligen Vorversuches ist es primär, die Reichweite der Granulatlawine und die Zeitdauer von deren Bewegung unter den gegebenen Bedingungen zu bestimmen, um anschließend die Kamera optimal plazieren und einstellen zu können. Des weiteren erhält man Aufschluß über die Reproduzierbarkeit der Versuche. Bei einigen der Vorversuche werden zusätzlich interessante Bereiche (z.B. der Buckel) in Nahaufnahme mit einer Videokamera aufgenommen.

4.1.5 Datenerfassung

Wie bereits oben erwähnt, werden die Daten der Lawinenbewegung aus der Projektion der erhaltenen Dias gewonnen. Im einzelnen werden dabei folgende Werte erfaßt :

- t : Zeitpunkt der Aufnahme
- x_r : Position der Hinterfront der Lawine, genommen an der Stelle, an der die Bahn über ihre gesamte Breite mit Partikeln bedeckt ist (Monolayer-Schicht)
- x_f : Position der Vorderfront der Lawine, genaue Stelle wie bei x_r
- x_s : Position des Scheitelpunktes der Lawine, also des Punktes, an dem die maximale Höhe angenommen wird
- h_s : Höhe der Lawine am Scheitelpunkt

Die Bedeutung der die Lawinengeometrie beschreibenden Größen x_r , x_f , x_s und h_s ist in Bild 4.7 illustriert.

Bild 4.7: Definition der Lawinengeometrieparameter x_r , x_f , x_s und h_s .

Zusätzlich werden für x_r , x_f , x_s und h_s Fehlergrenzen bestimmt. Hierzu wird bei der Erfassung jeder einzelnen Größe abgeschätzt, mit welcher Unsicherheit dies verbunden ist, und somit ein absoluter Fehler ermittelt. Bei der Bestimmung von x_f werden diese Fehler oftmals sehr groß (bis zu ± 20 cm), da den Lawinen meist ausgedehnte Wolken aus einzelnen aufspritzenden Granulatpartikeln vorausgehen, welche die genauen Positionen der Vorderfronten verschleiern. In abgeschwächter Form ist dieser Effekt auch an den Hinterfronten zu beobachten. Auf einer anderen Erscheinung ("Nachrieseln") beruhende, noch größere Fehler treten bei den meisten Glasversuchen kurz vor dem Ende der Bewegung für x_r auf; vergleiche hierzu Abschnitt 4.4.2.

Aus den erhaltenen Werten für x_r und x_f werden zusätzlich die Geschwindigkeiten für die Hinterfront u_r bzw. für die Vorderfront u_f berechnet. Das geschieht vermittels eines einfachen Differenzenquotienten:

$$(u_{r/f})_{k+1/2} \approx \frac{(x_{r/f})_{k+1} - (x_{r/f})_k}{t_{k+1} - t_k}, \quad (4.8)$$

wobei sich der tiefgestellte Index auf die Nummer des betreffenden Dias bezieht (0: Zeitnullpunkt-Dia, vgl. Abschnitt 4.3). Aufgrund des Mittelwertsatzes der Differentialrechnung ist sichergestellt, daß der Wert des Differenzenquotienten im Zeitraum zwischen der Aufnahme k und der Aufnahme $k+1$ einmal exakt angenommen wird; näherungsweise wird dieser Zeitpunkt mit der Mitte des Zeitintervalls zwischen diesen beiden Aufnahmen identifiziert. Auch für u_r und u_f werden die zugehörigen absoluten Fehler ermittelt, wobei die Fehler für x_r und x_f zugrundegelegt werden:

$$\Delta(u_{r/f})_{k+1/2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\Delta(x_{r/f})_{k+1} + \Delta(x_{r/f})_k}{t_{k+1} - t_k} \quad (4.9)$$

Der Vorfaktor 1/4 wurde eingeführt, da ansonsten unrealistisch große Fehler entstehen würden; es ist nicht gerechtfertigt, die gesamten Ausdehnungen der Granulatwolken, die die Fehler für x_r und x_f im wesentlichen bedingen, in die Fehler für u_r und u_f einfließen zu lassen. Sinnvoller wäre es, etwa die Ungenauigkeiten für die Wolkenbegrenzungen zugrunde zu legen, welche deutlich kleiner sind als die Gesamtausdehnungen der Wolken. Dies wird pauschal durch Einführung des Faktors 1/4 berücksichtigt. Werte für u_r bzw. u_f , die nach dieser Korrektur noch derart fehlerbehaftet sind, daß sie praktisch keine Aussage ermöglichen, werden im folgenden ignoriert.

Auch aus dem Ablagerungsgebiet werden die Größen x_r , x_f , x_s und h_s einschließlich einer Fehlerabschätzung bestimmt. Man erreicht hierbei naturgemäß eine wesentlich höhere Genauigkeit, da die Auswertung direkt am Schußkanal erfolgen kann. Des weiteren wird registriert:

- V_H / V_V : Volumina des hinteren und vorderen Ablagerungshaufens (nur bei Granulaten, bei denen ein Teil der Lawine den Buckel nicht überwinden kann; dies ist bei Glas nicht der Fall, wohl aber bei allen übrigen Granulaten)
- $V_{x>x_f}$: Volumen derjenigen Partikeln, die verstreut noch vor x_f zu liegen gekommen sind

Die letztgenannte Größe $V_{x>x_f}$ resultiert aus der Tatsache, daß kein ideales Kontinuum vorliegt, und kann daher mit dem hier verwendeten Modell nicht beschrieben werden. Sie dient jedoch als Maß für die Gültigkeit der Kontinuumsnäherung, indem sie aufzeigt, wie groß die Abweichungen hiervon sind.

4.1.6 Versuchsreihe

Die gesamte Versuchsreihe umfaßt 48 auswertbare Experimente, von denen 16 fotografisch festgehalten wurden. Variiert wurden hierbei die Granulatsorte, der basale Untergrund sowie das Volumen. Die nicht fotografierten Versuche sind zum einen Vorversuche, die für jeden Fotoversuch durchgeführt wurden, zum anderen Versuche, bei denen nur die Ablagerung untersucht wird (z. B. Volumenserien). Die 16 Fotoversuche sind in Tabelle 4.2 einschließlich der Daten für das Ablagerungsgebiet zusammengestellt.

Nr.	Granulat	Bettmaterial	V/l	x_r	x_f	x_s	h_s	V_V/V_H
16	Vestolen	Sandpapier	1.5	5.1 ± 0.1	17.4 ± 0.2	6.3 ± 0.3	0.18 ± 0.02	0.523 ± 0.06
17	Glas 5 mm	Sandpapier	1.5	17.5 ± 0.1	24.8 ± 0.2	18.1 ± 0.3	0.14 ± 0.02	∞
19	Vestolen	Sandpapier	3	4.6 ± 0.1	18.8 ± 0.2	5.9 ± 0.2	0.35 ± 0.02	0.574 ± 0.05
20	Glas 5 mm	Sandpapier	3	16.6 ± 0.1	27.1 ± 0.3	17.2 ± 0.3	0.21 ± 0.02	∞
21	Glas 3 mm	Sandpapier	1.5	15.5 ± 0.1	23.9 ± 0.3	16.0 ± 0.3	0.16 ± 0.01	∞
22	Glas 3mm	Sandpapier	3	14.6 ± 0.1	25.2 ± 0.3	15.3 ± 0.3	0.25 ± 0.02	∞
28	Vestolen	Pappe	3	4.9 ± 0.1	21.2 ± 0.4	5.9 ± 0.2	0.32 ± 0.01	0.983 ± 0.08
29	Vestolen	Pappe	1.5	5.7 ± 0.1	20.6 ± 0.4	15.3 ± 0.2	0.13 ± 0.02	1.716 ± 0.27
35	Quarz 0	Pappe	3	4.6 ± 0.1	18.4 ± 0.4	5.9 ± 0.3	0.40 ± 0.02	0.345 ± 0.05
36	Quarz 0	Pappe	1.5	5.3 ± 0.01	17.6 ± 0.4	6.1 ± 0.2	0.23 ± 0.02	0.384 ± 0.08
37	Quarz 1	Pappe	3	4.5 ± 0.1	17.8 ± 0.4	5.8 ± 0.2	0.42 ± 0.02	0.290 ± 0.04
43	Glas 3mm	Pappe	1.5	17.1 ± 0.1	25.9 ± 0.2	17.6 ± 0.3	0.10 ± 0.02	∞
44	Marmor 0	Pappe	1.5	4.8 ± 0.1	15.3 ± 0.2	6.0 ± 0.3	0.29 ± 0.02	0.0576 ± 0.016
46	Marmor 1	Pappe	1.5	5.1 ± 0.1	15.8 ± 0.2	6.2 ± 0.3	0.24 ± 0.02	0.136 ± 0.04
47	Glas 5mm	Pappe	1.5	19.1 ± 0.1	?	?	?	∞
48	Quarz1	Pappe	1.5	5.6 ± 0.1	18.1 ± 0.4	6.5 ± 0.3	0.20 ± 0.02	0.534 ± 0.07

Tabelle 4.2: Fotografisch erfaßte Versuche und zugehörige Daten des Ablagerungsgebietes für Hinterfront, Vorderfront, Position und Höhe des Scheitelpunktes (alles dimensionslos) sowie das Volumenverhältnis von vorderer zu hinterer Ablagerung.

Bild 4.8 zeigt für Versuch Nr. 20 ausgewählte Aufnahmen einer Fotoserie, die die zeitliche Entwicklung einer Lawine vom Zeitpunkt des Auslösens bis zum Stillstand dokumentieren. Man erkennt, daß ein Teil des Granulats zunächst den Bahnbuckel nicht überwinden kann und eine hintere Ablagerung bildet, die im folgenden aber abrieselt, so daß schließlich nur eine vordere, vor dem Buckel befindliche Ablagerung verbleibt ($V_V/V_H = \infty$, vgl. Tabelle 4.2). Der häufigere Fall ist jedoch ein endlicher Wert für V_V/V_H in der Deposition, was bedeutet, daß ein mehr oder weniger großer Teil des Granulates hinter dem Buckel zur Ruhe kommt, so daß die Ablagerungsgeometrie aus zwei getrennten Haufen besteht. In Abschnitt 4.4 wird detailliert auf die Auswertung der durchgeführten Versuche, besonders im Hinblick auf Vergleiche mit theoretischen Vorhersagen, eingegangen.

Bild 4.8: Fotoserie zu Versuch 20
(3 l Glas 5 mm auf Sandpapier).

Bild 4.8: Fotoserie zu Versuch 20
(3 l Glas 5 mm auf Sandpapier).

4.2 Messung der Materialparameter

4.2.1 Bettreibungswinkel

Der Bettreibungswinkel δ_0 ist definitionsgemäß derjenige Bahnneigungswinkel, bei dem sich auf der Bahn ruhendes Granulat gerade eben in Bewegung setzt. Dies liefert unmittelbar eine Meßvorschrift für diese Größe.

Eine in der Neigung verstellbare schiefe Ebene (siehe Bild 4.9) wird mit dem Bahnuntergrund, zu dem Bettreibungswinkel gemessen werden sollen, beklebt. Ein Papierring, 7 cm im Durchmesser, wird daraufgesetzt, 1.5 bis 2 cm hoch mit Granulat gefüllt und etwa um einen halben Partikeldurchmesser angehoben, damit er die Reibung nicht beeinflusst. Nun wird die Neigung langsam vergrößert, bis der Ring sich in Bewegung setzt. Der Winkel, bei dem dies geschieht, entspricht dem gesuchten Bettreibungswinkel. Um eine Abschätzung für die auftretenden Fehler zu erhalten, werden für jede Granulatsorte zehn solcher Versuche durchgeführt.

Der Ring dient dazu, das Granulat zusammenzuhalten. Ein kleiner Granulathaufen ohne Ring ergibt keinen definierten Bewegungsstart, da einzelne Partikel schon bei kleinen Neigungen die Ebene hinabrollen und so das Ergebnis verfälschen.

Problematisch an dieser einfachen Meßmethode ist die Tatsache, daß sie nur Haftreibungswinkel ergibt, wohingegen im Experiment Gleitreibungswinkel relevant sind. Dies führt dazu, daß tendenziell zu große Werte für δ_0 herauskommen. Da aber die Meßfehler ohnehin im Bereich von 5 - 10% liegen, fällt das nicht sehr ins Gewicht; man wird jedoch bestrebt sein, den in numerischen Rechnungen verwendeten Wert eher im unteren Bereich des Vertrauensintervalls anzusiedeln.

Bild 4.9: Schiefe Ebene zur experimentellen Bestimmung des inneren Reibungswinkels δ_0 . Auf der schiefen Ebene ist der mit Granulat gefüllte Ring zu erkennen.

4.2.2 Innerer Reibungswinkel und Wandreibungskoeffizient

Diese nicht vom Untergrund abhängigen Größen wurden für die hier verwendeten Granulate Glas 3 mm, Glas 5 mm, Vestolen, Quarz 0, Quarz 1, Marmor 0 und Marmor 1 bereits bei Koch 1989 bestimmt und werden daher übernommen. Dennoch sei an dieser Stelle kurz auf die zugrundeliegende Meßtechnik eingegangen.

Der Winkel der inneren Reibung ist näherungsweise identisch mit dem maximalen Schüttwinkel, also dem maximal möglichen Neigungswinkel der Flanken eines Schüttkegels. Kleine Unterschiede ergeben sich wieder dadurch, daß für ersteren Gleit-, für letzteren dagegen Haftreibungseffekte verantwortlich sind. Zwecks besserer Meßbarkeit dieses Neigungswinkels wurde bei Koch 1989 nicht mit einem Schüttkegel, sondern mit einem Schüttdreieck zwischen zwei senkrecht stehenden glatten Platten im Abstand von 10 cm (vorne Plexiglas, hinten Styropor) gearbeitet. An den Flanken dieses Schüttdreiecks kann der Schüttwinkel gut abgelesen werden.

Die Messung des Wandreibungskoeffizienten k_w erfolgt dadurch, daß Granulat verschiedener Höhe, durch einen unten und zu den Seiten hin offenen Styroporkasten zusammengehalten, im Schußkanal selbst auf eine neigbare schiefe Ebene gesetzt wird. Durch langsames Vergrößern der Neigung wird, wie bei der δ_0 -Messung, der zu der jeweiligen Höhe gehörige effektive Bettreibungswinkel bestimmt. Trägt man nun δ über h auf, so ergibt sich näherungsweise eine Gerade, deren Steigung dem gesuchten k_w entspricht.

4.3 Anfangsbedingungen für numerische Rechnungen

In allen Experimenten wird der Zeitpunkt des ersten Dias, auf dem die Klappe geöffnet erscheint, als Zeitnullpunkt definiert. Der Zustand der Lawine (Position und Geschwindigkeit) zu diesem Zeitpunkt wird als Anfangsbedingung verwendet. Der Vorteil dieser wohl etwas unüblichen Methode gegenüber einer konventionellen (Anfangszustand: Zustand der Lawine bei geschlossener Klappe, somit keine anfängliche Geschwindigkeit) besteht darin, daß bei letzterer der Zeitnullpunkt der Moment des Öffnens der Klappe ist und aus der Diaserie bestimmt werden muß, was bestenfalls mit einer Genauigkeit möglich ist, die dem zeitlichen Abstand zweier Bilder entspricht. Das hier verwendete Verfahren dagegen liefert einen exakten Zeitnullpunkt. Außerdem kann die Füllgeometrie durch Reibung mit der sich öffnenden Klappe verformt werden, was ebenfalls durch Verwendung eines Zeitnullpunktes nach dem Öffnen berücksichtigt wird.

Das Vorgehen zur Erfassung des Anfangsprofils ist wie folgt: das entsprechende Dia wird projiziert und das Profil der Lawine auf Papier übertragen. Etwa zehn Wertepaare, bestehend aus Position und zugehöriger Höhe, werden bestimmt, wobei die Vorder- und Hinterfront in jedem Falle mit erfaßt wird, um definierte Grenzen des Lawinenprofils zu erhalten. Des weiteren werden die Steigungen ($\partial h/\partial x$) für die beiden Fronten abgelesen. Mit diesen als Randbedingungen wird schließlich ein kubischer Interpolationsspline berechnet (vgl. Bild 4.10).

Bild 4.10: Kubischer Interpolationsspline für neun angemessene Stützstellen als Approximation des Anfangsprofils für Versuch 28 (unter Vorgabe der Steigung an den Rändern). Die Stützstellen sind durch Punkte gekennzeichnet.

Die Zellengrenzen werden äquidistant zwischen die Vorder- und Hinterfront gelegt:

$$x_i^0 = (x_r)_0 + ((x_f)_0 - (x_r)_0) \cdot \frac{i}{N} \quad (i = 0 \dots N) \quad (4.10)$$

Die zugehörigen Höhenwerte werden nun durch Einsetzen der betreffenden Positionen x in den Interpolationsspline gewonnen.

Zur Bestimmung der Anfangsgeschwindigkeit werden darüberhinaus x_r und x_f der beiden darauffolgenden Dias benötigt. Hieraus werden die Anfangsgeschwindigkeiten der Vorder- und Hinterfront berechnet:

$$(u_{r/f})_0 = \frac{-3(x_{r/f})_0 + 4(x_{r/f})_1 - (x_{r/f})_2}{2\Delta t} + O(\Delta t^2) \quad (4.11)$$

Hierbei ist $2\Delta t \equiv t_2 - t_0$. Tiefgestellte Indices beziehen sich dabei stets auf die Diagonummer (0 : Zeitnullpunkt - Dia). Obige Näherung für die Ableitung $u = dx/dt$ hat gegenüber einem einfachen Differenzenquotienten $((x_{r/f})_1 - (x_{r/f})_0)/\Delta t$ den Vorteil, daß auch die Steigung einer Parabel noch exakt herauskommt, und gerade eine solche Form ist für den anfänglichen zeitlichen Geschwindigkeitsverlauf zu erwarten.

Die Geschwindigkeiten an den Zellengrenzen werden nun durch lineare Interpolation zwischen den Fronten näherungsweise dargestellt:

$$\bar{u}_i^{1/2} \approx \bar{u}_i^0 = (u_r)_0 + ((u_f)_0 - (u_r)_0) \cdot \frac{i}{N} \quad (i = 0 \dots N) \quad (4.12)$$

Der Unterschied zwischen $\bar{u}_i^{1/2}$ und \bar{u}_i^0 wird hierbei vernachlässigt. Dies ist akzeptabel, da sich der hochgestellte Zeitindex auf die zeitliche Schrittweite in der numerischen Rechnung bezieht, welche wesentlich kleiner ist als der zeitliche Abstand zweier aufeinanderfolgender Dias.

Mit den so erhaltenen Anfangsbedingungen kann nun eine Modellrechnung (vgl. Abschnitt 3.1) durchgeführt werden.

4.4 Diskussion der Ergebnisse

4.4.1 Numerische Rechnungen

In Abschnitt 3.1 wurde mit dem LAGRANGESchen Finite-Differenzen-Schema ein numerisches Verfahren zur Lösung der SAVAGE-HUTTER-Gleichungen (System III) für zweidimensionale Lawinen vorgestellt. In diesem Verfahren treten drei numerische Parameter auf, nämlich die Zellenzahl N , die zeitliche Iterationsschrittweite Δt und die künstliche Viskosität μ , für die es zunächst gilt, geeignete Werte zu ermitteln. Zu diesem Zweck wurden für die Konfiguration des Versuches 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier) Serienrechnungen durchgeführt, wobei jeweils einer der numerischen Parameter variiert wurde. Hierbei wird die Auswirkung auf den zeitlichen Verlauf von x_r , x_f , u_r , u_f , x_s und h_s untersucht; die erhaltenen Ergebnisse sind in den Bildern 4.11 bis 4.13 dargestellt. Man erkennt, daß die Dynamik dieser Größen in den betrachteten Wertebereichen der numerischen Parameter nur sehr schwach von N und Δt abhängt; der jeweils kleinste Wert ergibt ein geringfügig von den restlichen Resultaten abweichendes Ergebnis. Der Einfluß von μ ist dagegen deutlich stärker ausgeprägt; insbesondere hebt sich das Ergebnis für den maximalen betrachteten Wert $\mu = 0.4$ deutlich von den anderen Resultaten ab. Man muß folglich bestrebt sein, μ so klein wie möglich zu wählen, um eine Beeinflussung der Ergebnisse durch den künstlichen Viskositätsterm zu minimieren; unterhalb von $\mu = 0.02$ wird das Verfahren jedoch schnell instabil, so daß dieser Term unverzichtbar ist.

Die Ergebnisse der oben diskutierten Serienrechnungen lassen es sinnvoll erscheinen, standardmäßig folgende numerische Parameter zu verwenden:

$$N = 40 \quad , \quad \Delta t = 0.002 \quad , \quad \mu = 0.05 \quad . \quad (4.13)$$

Alle Rechnungen werden bis zu einer Zeit $t_{\text{End}} = 30$ durchgeführt, bei der für alle vorgenommenen Rechnungen ein vollständiges Abklingen der Bewegung eingetreten ist.

Die Materialparameter δ_0 , ϕ und k_w zu einer bestimmten Granulat-Untergrund-Kombination sind in Abschnitt 4.1.3 angegeben. Wie in Abschnitt 4.2 erwähnt, sind diese Werte jedoch systematisch zu groß, da die Meßmethoden stets Haftreibungen ergeben, wohingegen im Experiment Gleitreibungen relevant sind. Beim Untergrund Pappe tritt zusätzlich ein gegenläufiger Effekt auf: durch die ersten Vorversuche wurde die ursprünglich glatte Pappe abgestumpft, was sich in einem Abnehmen der Reichweite bei identischen Versuchen äußerte. Das bedeutet aber, daß sich die tatsächliche Bettreibung δ_0 gegenüber der auf glatter Pappe gemessenen Bettreibung vergrößert hat.

Die Abhängigkeit der numerischen Ergebnisse von ϕ und k_w ist, wie in diesem Abschnitt noch gezeigt wird, gering. Somit werden für diese beiden Größen die Werte von Abschnitt 4.1.3 ohne Korrektur übernommen. Andererseits ist die Abhängigkeit von δ_0 sehr groß; daher werden für jeden Versuch Proberechnungen mit verschiedenen Werten für δ_0 , die in der Nähe des gemessenen Wertes angesiedelt sind, durchgeführt, und so durch Vergleich mit den experimentellen Daten das optimale δ_0 für jede Granulat-Untergrund-Kombination bestimmt. Diese schließlich in den Rechnungen verwendeten Werte sind in Tabelle 4.3 zusammengestellt.

Granulat	Glas 3 mm	Glas 5 mm	Vestolen	Quarz 0	Quarz 1	Marmor 0	Marmor 1
δ_0 , Sandpapier	24°	21°	29°	-	-	-	-
δ_0 , Pappe	22°	20.5°	26.5°	30°	29°	33°	32°

Tabelle 4.3: In den numerischen Rechnungen verwendete Werte für den Bettreibungswinkel δ_0 .

In Übereinstimmung mit den oben aufgeführten Effekten sind einerseits die Werte für δ_0 auf Sandpapier tatsächlich alle mehr oder weniger kleiner als die ursprünglich

gemessenen Werte, andererseits treten bei Pappe wegen des Abschliffs auch größere Werte auf (Vestolen).

Die meisten der Versuche mit einem Lawinenvolumen von $V = 3 \text{ l}$ können mit den Standardparametern von (4.13) nicht gerechnet werden; es treten typische Instabilitäten auf. Das äußert sich darin, daß die Geschwindigkeit der Hinterfront u_r kurz vor dem Stillstand einen mehr oder weniger starken Unterschwinger aufweist, der im Extremfall nach $-\infty$ strebt und somit das Versagen des Verfahrens bewirkt. Damit einher geht eine Überhöhung der Scheitelpunktshöhe h_s (vgl. Bilder 4.40, 4.41, 4.44, 4.45 zu V35 und V37). Offensichtlich wird hier ein Aufsteilen der Hinterfront mit anschließender Reflexion produziert, was nicht der Realität entspricht, denn solche negativen Geschwindigkeiten der Hinterfront werden experimentell nicht beobachtet. Lediglich bei den 3 l-Versuchen mit Glas tritt dieser numerische Effekt nicht auf. Abhilfe schafft die Verwendung einer kleineren Zellenzahl N (20 oder sogar 10), wodurch zumindest das völlige Versagen des Verfahrens vermieden werden kann, wenn auch um den Preis einer schlechten Auflösung. Verringerung der zeitlichen Schrittweite Δt alleine bringt im Rahmen vernünftiger Rechenzeiten keinen Erfolg, wie sich durch Rechnungen mit einem um einen Faktor 10 kleineren Δt als in (4.13) angegeben bestätigt. Ebenso wenig lassen sich diese numerischen Probleme mit anderen künstlichen Viskositäten μ in den Griff bekommen; der Einfluß von μ auf die Ergebnisse ist im Rahmen des geeigneten Bereiches ohnehin relativ gering.

Eine weitere gelegentlich auftretende numerische Störung äußert sich darin, daß die Scheitelpunktshöhe h_s gegen Ende der Bewegung hin (etwa ab $t = 18$) Peaks aufweist; vgl. Bilder 4.30, 4.32, 4.34, 4.38 zu den Versuchen 20, 21, 22 und 29. Da diese Peaks jedoch schnell wieder relaxieren, bedürfen sie keiner weiteren Aufmerksamkeit.

Um ein unphysikalisches Zurückbleiben hinterer Zellen, wie es bei Rechnungen mit Glasgranulaten auftritt, zu vermeiden, wird ein numerischer Trick, nämlich das "Pushen" dieser Zellen angewendet: übersteigt die Länge einer der drei hinteren Zellen den Wert 2, so wird diese bei gleichzeitiger Höhenverdopplung in der Länge halbiert. Zu rechtfertigen ist dieser Trick durch die Tatsache, daß eine derart lange Zelle eine Höhe aufweist, die weit unter dem Durchmesser eines Partikels liegt und somit ohnehin physikalisch bedeutungslos ist. Für alle Granulate außer Glas bleibt das ohne Einfluß auf das Ergebnis, da Zellen dieser Länge an der Hinterfront nicht auftreten; bei Glas kann jedoch in Übereinstimmung mit dem Experiment meist ein

vollständiges Überwinden des Bahnbuckels erreicht werden. Es kann aber aufgrund dieses recht künstlichen Tricks nicht erwartet werden, daß die berechnete Geschwindigkeit der Hinterfront u_r in dem Zeitbereich, in dem das "Pushen" wirksam ist, quantitativ mit den experimentellen Resultaten übereinstimmt, vgl. auch Bilder 4.27, 4.47 und 4.53. In diesen Diagrammen erkennt man bei großen Zeiten einen Buckel für u_r , der durch diesen Trick produziert wurde (der anschließende Unterschwinger in Bild 4.53 ist eine numerische Instabilität ähnlich der oben beschriebenen numerischen Reflexion); die Übereinstimmung mit dem Experiment ist hierbei vergleichsweise schlecht. Trotz des "Pushens" erhält man bei den Glasversuchen V20 bis V22 eine numerische Ablagerung hinter dem Buckel, die nicht der Realität entspricht. Hierzu mehr in Abschnitt 4.4.2.

Um die Abhängigkeit des numerischen Verfahrens von den Materialparametern δ_0 und ϕ zu untersuchen, wurden Serienrechnungen durchgeführt, wobei diese Größen bei jeweils festgehaltenen anderen Parametern variiert wurden; als Anfangsbedingung wurde dabei diejenige zu Versuch 36 gewählt. Die δ_0 -Serie umfaßt Rechnungen mit $\delta_0 = 20^\circ \dots 31^\circ$ in Schritten von 1° mit $\phi = 35^\circ$, $k_w = 10^\circ$, $N = 40$, $\Delta t = 0.01$ und $\mu = 0.05$; die ϕ -Serie enthält Rechnungen mit $\phi = 26^\circ \dots 40^\circ$ in 1° -Schritten und $\delta_0 = 25^\circ$, $k_w = 10^\circ$, $N = 40$, $\Delta t = 0.01$ und $\mu = 0.05$. Untersucht wird hierbei die Auswirkung von δ_0 bzw. ϕ auf die Ablagerungsgrößen x_r , x_f , x_s und h_s ; die Ergebnisse sind in den Bildern 4.14 und 4.15 dargestellt.

Es zeigt sich hierbei, daß die Auswirkung von ϕ auf die Ergebnisse nur sehr gering ist, wobei tendenziell mit wachsendem ϕ eine Zunahme der Lawinenlänge ($x_f - x_r$) bei gleichzeitiger Abnahme der Höhe am Scheitelpunkt h_s festzustellen ist (siehe Bild 4.15). Diese nur geringfügige Abhängigkeit resultiert aus der Tatsache, daß ϕ nur via den Erddruckkoeffizienten $k_{act/pass}$ im Modell auftritt; dieser wiederum kommt im System III nur im letzten Term der Impulsgleichung (2.123) vor, welcher von der Ordnung $O(\varepsilon)$ und somit klein ist.

Die Abhängigkeit der Ablagerungsgeometrie vom Bettreibungswinkel δ_0 ist naturgemäß wesentlich stärker ausgeprägt (siehe Bild 4.14). Logischerweise nehmen die Positionen der Hinterfront x_r , der Vorderfront x_f und des Scheitelpunktes x_s mit wachsendem δ_0 ab, da die bremsende Reibung mit dem Untergrund immer stärker wird. Es sind hierbei zwei interessante Übergänge zu beobachten: der Wert für x_r nimmt zwischen $\delta_0 = 21^\circ$ und $\delta_0 = 22^\circ$ sprunghaft ab; ebenso der Wert für x_s zwischen $\delta_0 = 27^\circ$ und $\delta_0 = 28^\circ$. Der erste Übergang entsteht dadurch, daß für $\delta_0 \leq 21^\circ$

der Buckel im mittleren Bereich der Bahn noch vollständig überwunden werden kann, die Hinterfront also vor dem Buckel zu liegen kommt, für $\delta_0 \geq 22^\circ$ dagegen nicht mehr; mithin verbleibt dann hinter dem Buckel eine Ablagerung. Der Buckel selbst ist zu steil, als daß die Hinterfront auf ihm zur Ruhe kommen könnte. Der zweite Übergang kommt schließlich dadurch zustande, daß mit wachsendem δ_0 die Mächtigkeit der hinteren Ablagerung auf Kosten der Mächtigkeit der vorderen Ablagerung zunimmt, bis zwischen $\delta_0 = 27^\circ$ und $\delta_0 = 28^\circ$ der Ort maximaler Höhe, also x_s , unstetig von der vorderen zur hinteren Ablagerung überspringt. Das Verhalten der Scheitelpunkthöhe h_s stimmt damit überein: von $\delta_0 = 31^\circ$ bis $\delta_0 = 28^\circ$ nimmt sie mit abnehmendem δ_0 ab (Scheitelpunkt liegt noch in der hinteren Ablagerung, deren Mächtigkeit langsam abnimmt), unterhalb von $\delta_0 = 27^\circ$ nimmt sie jedoch mit weiter abnehmendem δ_0 zunächst zu, da jetzt der Scheitelpunkt in die vordere Ablagerung überggesprungen ist, dessen Mächtigkeit aber zunimmt. Bei sehr kleinen δ_0 nimmt h_s wieder ab, weil dort schon das gesamte Volumen den Buckel überwinden kann, jedoch die Lawine mit weiter fallendem δ_0 immer mehr in die Länge gezogen wird.

Für vier ausgewählte Versuche (V17, V21, V29, V44) werden die Ergebnisse der Modellrechnungen in Form von aufeinanderfolgenden Momentaufnahmen für das Höhen- und Geschwindigkeitsprofil dargestellt; siehe hierzu Bilder 4.16 - 4.23. Die Rechnung zu Versuch 17 (Glas 5 mm/Sandpapier) ergibt ein vollständiges Überwinden des Bahnbuckels, wohingegen bei Versuch 21 (Glas 3 mm/Sandpapier) ein kleiner Teil des Gesamtvolumens hinter dem Buckel zurückbleibt, was nicht der Realität entspricht (vgl. Abschnitt 4.4.2). Für Versuch 29 (Vestolen/Pappe) erhält man zwei Ablagerungshaufen von gleicher Größenordnung, und Versuch 44 (Marmor 0/Pappe) ergibt schließlich eine anteilmäßig sehr kleine vordere Ablagerung, d. h., der größte Teil des Granulats kann in der numerischen Vorhersage den Buckel nicht überwinden.

In den Geschwindigkeitsprofilen zeigt sich, daß alle numerischen Lawinen zum Zeitpunkt $t = 30$ zur Ruhe gekommen sind. Man stellt daher fest, daß eine Abbruchbedingung für die Iterationen nicht erforderlich ist; die Stabilität des Verfahrens reicht aus, um ein Zur-Ruhe-Kommen der Lawinen zu erreichen, wie es der Realität entspricht.

Es fällt auf, daß für die Versuche 21, 29 und 44 (also diejenigen mit numerischer hinterer Ablagerung) zu großen Zeiten hin im Bereich des Bahnbuckels scheinbar kein Granulat mehr vorhanden, also die Höhe zu Null geworden ist. Wie man sich

jedoch anhand der Gleichung (3.7), mit der die Berechnung der Höhen vorgenommen wird, leicht klarmacht, kann das nicht auftreten; in Wirklichkeit liefert die Numerik auch in diesem Bereich stets nichtverschwindende Höhen. Sie sind jedoch sehr klein, da die numerischen Zellen auf dem Buckel (und auch im Bereich vor diesem) extrem in die Länge gezogen werden; nach dem Zur-Ruhe-Kommen wird der gesamte Buckel sogar stets nur noch von einer einzigen Zelle abgedeckt. Diese auf dem Buckel auftretenden Resthöhen liegen weit unterhalb der Partikeldimensionen und sind somit physikalisch weitgehend bedeutungslos. Eine gewisse Interpretation ist dennoch im Rahmen des Nachriesel-Effektes möglich, siehe hierzu Abschnitt 4.4.2.

Das oben erwähnte Auseinanderziehen der Zellen ist ferner dafür verantwortlich, daß für alle Versuche sowohl das numerische Orts- als auch das Geschwindigkeitsprofil im Bereich vor dem Bahnbuckel Knicke aufweist (siehe z. B. Bilder 4.18 und 4.19 für $t = 18, 21$ und 24). Das Modell liefert nämlich lediglich die Höhen und Geschwindigkeiten für die diskreten Zellengrenzen, welche linear interpoliert werden. Sehr lange Zellen bewirken folglich, daß die Profile nicht mehr glatt erscheinen, sondern derartige Knicke entstehen.

4.4.2 Vergleich mit dem Experiment

An dieser Stelle sei ein Vergleich der aus den Modellrechnungen erhaltenen Ergebnisse mit den experimentellen Daten angestellt. Hierzu wird zunächst das Zeitverhalten der Position der Hinterfront x_r , der Position der Vorderfront x_f , der Position des Scheitelpunktes x_s , der Höhe am Scheitelpunkt h_s , der Geschwindigkeit der Hinterfront u_r und der Geschwindigkeit der Vorderfront u_f herangezogen; die entsprechenden Diagramme sind für die gesamte Versuchsreihe, bestehend aus 16 fotografierten Versuchen, in den Bildern 4.24 - 4.55 dargestellt. Generell läßt sich sagen, daß sich bei allen Versuchen für die zeitliche Entwicklung dieser Größen eine gute Übereinstimmung der numerischen und experimentellen Ergebnisse ergibt. Zumeist liegen die Abweichungen innerhalb oder wenigstens nahe bei den Fehlergrenzen der experimentellen Werte.

Die beste Übereinstimmung ergibt sich bei Versuch 16 (siehe Bilder 4.24, 4.25), bei dem praktisch alle experimentell erhaltenen Werte im Rahmen der Fehlergrenzen mit den theoretischen Vorhersagen übereinstimmen; am schlechtesten fällt der Vergleich bei Versuch 35 (Bilder 4.40, 4.41) aus, bei welchem allerdings die in Abschnitt 4.4.1 beschriebenen numerischen Schwierigkeiten auftreten. Diese

Probleme sind wahrscheinlich der Grund dafür, daß sich allgemein wie auch speziell bei Versuch 35 die Positionen und Geschwindigkeiten der Vorderfront, x_f und u_f , besser aus der Theorie ergeben als die entsprechenden Größen für die Hinterfront, x_r und u_r , denn die numerischen Instabilitäten beschränken sich stets auf die hintersten Zellen der Lawine, wohingegen der vordere Teil nie Schwierigkeiten bereitet.

Einige Besonderheiten seien im folgenden besprochen. Zunächst fällt auf, daß bei den Versuchen 20, 21 und 22 (sämtlich Versuche mit Glasgranulaten auf Sandpapier, vgl. Bilder 4.30, 4.32, 4.34) die experimentelle Ablagerungsposition der Hinterfront von der Rechnung scheinbar extrem schlecht reproduziert wird. Die Ursache hierfür liegt in einer bei allen Versuchen mehr oder weniger stark auftretenden Erscheinung, nämlich dem *Nachrieseln*: die eigentliche Kontinuumsbewegung der Lawine endet stets in zwei Ablagerungshaufen, einem hinteren, der den Buckel nicht überwinden konnte, und einem vorderen. Da aber einzelne Granulatpartikel, insbesondere die fast perfekt runden Glaskugeln, schon bei wesentlich kleineren Neigungswinkeln als dem Bettreibungswinkel δ_0 ins Rollen kommen, kommt die Bewegung so nicht zur Ruhe, sondern die Vorderfront der hinteren Ablagerung rieselt die Bahn hinab und trifft auf die Hinterfront der vorderen Ablagerung. Bei allen Versuchen mit Glas geht das so weit, daß die gesamte hintere Ablagerung verschwindet; bei Versuch 47 (Glas 5 mm auf Pappe; hier tritt der kleinste Reibungswinkel von allen Granulat-Untergrund-Kombinationen auf) rieselt sogar die vordere Ablagerung in den Auffangbehälter ab, so daß überhaupt keine Ablagerungsgeometrie existiert. Das erklärt auch die bei den Glasversuchen auftretenden extrem großen Fehler in der experimentellen Bestimmung der Position der Hinterfront x_r kurz vor dem Ende der Bewegung (vgl. z. B. Bild 4.26). Diese Fehler treten auf, wenn sich infolge des Nachrieselns die ursprüngliche, hinter dem Buckel liegende Hinterfront aufgelöst hat, aber noch keine scharfe neue Hinterfront vor dem Buckel entstanden ist; das Vertrauensintervall für x_r erstreckt sich dann über den gesamten Buckel, was Fehler bis hin zu ± 60 cm bedingt.

Es ist klar, daß dieses Nachrieseln als Nicht-Kontinuumsbewegung von dem hier verwendeten Modell nur unzureichend erfaßt werden kann. Somit wird die große Diskrepanz von experimentellen und theoretischen Ergebnissen bei den oben erwähnten Versuchen 20, 21 und 22 verständlich, denn die eigentliche Kon-

tinuumbewegung ergibt sehr wohl eine hintere Ablagerung, welche lediglich durch das Nachrieseln verschwindet.

Andererseits zeigt sich, daß der Nachriesel-Effekt zumindest ansatzweise doch von der Theorie reproduziert wird. Der wichtigste Hinweis darauf ist das Verhalten der gerechneten Geschwindigkeitsprofile von allen Versuchen (mit Ausnahme der Versuche 17, 43 und 47, bei denen schon die Theorie das Verschwinden der hinteren Ablagerung ergibt) bei großen Zeiten. Die Geschwindigkeitsprofile gehen nämlich im Laufe der Zeit alle in eine Verteilung über, die überall außer auf dem Buckel der Bahn zu 0 wird; lediglich auf diesem verbleibt für einige Zeit noch eine nichtverschwindende Geschwindigkeit (siehe z. B. Bild 4.21 zu Versuch 29). Das ist aber genau eine Geschwindigkeitsverteilung, die den Bewegungszustand während des Nachrieselns beschreibt. Allerdings hängt die quantitative Form sehr stark von den numerischen Parametern ab, so daß diese Übereinstimmung nur eine qualitative sein kann. Rechnungen mit einer Zellenzahl $N = 80$ für die Versuche 17, 20, 21 und 22 ergeben zum Beispiel eine Geschwindigkeitsverteilung, die bei den Versuchen 21 und 22 (Glas 3 mm/Sandpapier) für $t = 30$ noch nicht vollständig abgeklungen ist, bei den Versuchen 17 und 20 (Glas 5 mm/Sandpapier) dagegen schon. Das steht sogar qualitativ in Übereinstimmung mit dem Experiment, da bei dem etwas langsameren Granulat Glas 3 mm das Nachrieseln wesentlich länger anhält als bei dem schnelleren Granulat Glas 5 mm. Die Rechnungen für die gleichen Versuche mit den Standardparametern von (4.13) ergeben dagegen für alle durchgeführten Versuche ein vollständiges Abklingen bei $t = 30$.

Des weiteren ist bemerkenswert, daß sich bei allen Glasversuchen (Versuche 17, 20-22, 43, 47) die Position des Scheitelpunktes x_s , die in der vorderen Ablagerung lokalisiert ist, gegen Ende der Bewegung nach Überschreiten eines Maximums wieder zu kleineren Werten hin verschiebt, einhergehend mit einer leichten Zunahme der Höhe h_s , was sowohl das Experiment als auch die Theorie ergibt (vgl. etwa Bild 4.32 zu Versuch 21). Auch das ist eine Folge des Nachriesel-Effektes, denn durch die Rieselbewegung, welche dem hinteren Ende der vorderen Ablagerung Material zuführt, muß sich der Scheitelpunkt als Ort maximaler Höhe nach hinten verschieben und gleichzeitig die Höhe zunehmen. Da bei Versuchen mit anderen Granulaten als Glas das Nachrieseln nicht so stark ausgeprägt ist, ist diese Erscheinung dort nicht sichtbar.

Bei Versuch 22 erhält man zwischen $t \approx 8$ und $t \approx 15$ eine sehr schlechte Übereinstimmung der experimentellen Daten für x_s mit den Ergebnissen der Rechnung (siehe Bild 4.34). Gemäß der Theorie müßte sich der Scheitelpunkt bis $t \approx 15$ hinter dem Bahnbuckel befinden, um dann unstetig auf den Bereich vor dem Buckel überzuspringen; in der Realität überwindet der Scheitelpunkt den Buckel jedoch schon vor diesem Zeitpunkt. Diese Diskrepanz entsteht dadurch, daß die Höhe der Lawine im betrachteten Zeitbereich vor und hinter dem Buckel fast identisch ist, so daß schon geringe Ungenauigkeiten in der Höhenberechnung eine große Auswirkung auf den ermittelten Wert für x_s haben können. Im Falle des Versuchs 22 ergibt die Theorie offensichtlich eine geringfügig zu große Höhe im Bereich hinter dem Buckel im Vergleich zur Höhe vor diesem, was dazu führt, daß der numerische Scheitelpunkt den Buckel erst deutlich später überwindet als der experimentell beobachtete Scheitelpunkt. Dagegen ist die Übereinstimmung für $t \approx 8$ und $t \approx 15$, also in den Zeitbereichen, in denen die maximale Höhe eindeutig und scharf getrennt hinter bzw. vor dem Buckel auftritt, sehr gut.

Im folgenden seien die experimentellen Werte für die Teilvolumina von vorderer und hinterer Ablagerung mit den numerisch bestimmten Resultaten verglichen. Hierzu werden für alle fotografierten Versuche die Verhältnisse V_V/V_H in Tabelle 4.4 zusammengestellt.

Versuch	16	17	19	20	21	22	28	29
$(V_V/V_H)_{\text{exp}}$	0.523 ± 0.06	∞	0.574 ± 0.05	∞	∞	∞	0.983 ± 0.08	1.716 ± 0.27
$(V_V/V_H)_{\text{theo}}$	0.446	∞	0.407	21.9	10.6	3.84	0.692	1.32

Versuch	35	36	37	43	44	46	47	48
$(V_V/V_H)_{\text{exp}}$	0.345 ± 0.05	0.384 ± 0.08	0.290 ± 0.04	∞	0.0576 ± 0.016	0.136 ± 0.04	∞	0.534 ± 0.07
$(V_V/V_H)_{\text{theo}}$	0.240	0.303	0.340	∞	0.0518	0.122	∞	0.441

Tabelle 4.4: Experimentell ermittelte und gerechnete Volumenverhältnisse der Teilablagerungen für alle fotografisch erfaßten Versuche.

Es zeigt sich hierbei, daß mit einer Ausnahme die experimentellen Werte für V_V/V_H systematisch zu groß sind, wobei die Abweichungen bei den numerisch problemati-

schen 3 l-Versuchen (Versuche 19, 20, 22, 28, 35, 37) zum Teil erheblich sind, bei den 1.5 l-Versuchen dagegen annähernd im Rahmen der Fehlergrenzen der experimentellen Werte liegen. Die schlechten Ergebnisse der 3 l-Versuche liegen in den geringen Zellenzahlen N begründet, mit denen diese Versuche gerechnet werden müssen (vgl. Abschnitt 4.4.1), so daß Volumenberechnungen naturgemäß sehr ungenau werden. In der systematischen Abweichung zeigt sich einmal wieder der Nachriesel-Effekt, welcher dazu führt, daß ein größerer Anteil an granularer Materie den Buckel überwinden kann, als nach dem Modell erwartet wird, und somit die theoretische Vorhersage für V_V/V_H hinter den beobachteten Werten zurückbleibt. Für die Versuche 20 bis 22 geht das soweit, daß die Theorie trotz des "Pushens" der hinteren Zellen (vgl. Abschnitt 4.4.1) ein endliches V_V/V_H , d. h., eine nichtverschwindende hintere Ablagerung, vorhersagt, wohingegen in der Realität V_V/V_H unendlich wird, also die hintere Ablagerung vollständig abrieselt. Bei den Versuchen 17, 43 und 47, die durch noch kleinere Bettreibungswinkel δ_0 als die Versuche 20 bis 22 charakterisiert sind (bzw. im Falle des Versuchs 17 durch ein kleineres Volumen als beim ansonsten gleichen Versuch 20), wird dagegen das vollständige Überwinden des Buckels von der Theorie reproduziert.

Eine weitere Untersuchung gilt dem Verhalten der Ablagerungsgeometrie einer festen Granulat-Untergrund-Kombination bei verschiedenen Volumina. Hierzu werden die Kombinationen Vestolen/Pappe und Quarz 0/Pappe herangezogen und Experimente sowie Rechnungen mit Volumina von 0.5 l bis 3 l in 0.5 l-Schritten durchgeführt, und die Ergebnisse für die Position der Hinterfront x_r , der Vorderfront x_f und des Scheitelpunktes x_s sowie für die Höhe am Scheitelpunkt h_s in der Ablagerung miteinander verglichen. Dies ist in den Bildern 4.56 und 4.57 dargestellt. Es ergibt sich dabei eine exzellente Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie bis hin zur Reproduktion von Details wie dem Umspringen des Scheitelpunktes von der vorderen zur hinteren Ablagerung zwischen $V = 1.5$ l und $V = 2$ l bei der Anordnung Vestolen auf Pappe (Bild 4.56).

Schließlich wird exemplarisch für zwei Versuche, nämlich V29 (1.5 l Vestolen auf Pappe) und V36 (1.5 l Quarz 0 auf Pappe) ein Vergleich der experimentell ermittelten mit den aus den Modellrechnungen erhaltenen Lawinengeometrien für verschiedene Zeiten durchgeführt, um festzustellen, ob das SAVAGE-HUTTER-Modell in der Lage ist, Details des genauen Lawinenprofils zu reproduzieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in den Bildern 4.58 und 4.59 dargestellt.

Man erkennt, daß für beide Versuche eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie besteht; die Abweichungen bewegen sich meist im Rahmen der Ungenauigkeit, mit der die experimentellen Daten behaftet sind (um die Grafiken nicht zu überladen, wurde darauf verzichtet, Fehlergrenzen der experimentellen Profile einzuzeichnen). Es ist bemerkenswert, daß das Modell in beiden Fällen während der gesamten Zeitdauer der Bewegung das tatsächliche Lawinenprofil mit einer erstaunlichen Detailtreue wiedergibt; insbesondere wird die Geometrie der Ablagerung, welche besonders in praktischen Fragestellungen relevant ist, sehr gut, im Falle des Versuchs 29 fast identisch, reproduziert (vgl. Bilder 4.58 für $t = 25.39$, 4.59 für $t = 24.66$). Bei $t = 7.60$ ist in Bild 4.58 im Bereich der Hinterfront eine leichte numerische Instabilität sichtbar, welche jedoch wieder relaxiert und offensichtlich keinen Einfluß auf die Güte des Ergebnisses hat.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß zweidimensionale Granulatströmungen auf der hier verwendeten Bahn mit konvexen und konkaven Abschnitten gut durch die SAVAGE-HUTTER-Gleichungen (System III) beschrieben werden können. Die Abweichungen der theoretischen Vorhersagen von den experimentellen Resultaten sind zumeist gering; gelegentlich auftretende größere Diskrepanzen können qualitativ befriedigend mit dem bereits mehrfach erwähnten Nachriesel-Effekt erklärt werden.

4.5 Bildteil zu zweidimensionalen Lawinen

N-Serie

$\delta_o = 29,0^\circ$ N variiert
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $k_W = 11,0^\circ$ $\mu = 0,050$

Bild 4.11: Numerik-Serienrechnung für x_r, x_f, u_r, u_f, x_s und h_s als Funktion der Zeit mit variierter Zellenzahl N für Versuch Nr. 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier).

Δt -Serie

$\delta_o = 29,0^\circ$ $N = 40$
 $\varphi = 37,0^\circ$ Δt variiert
 $k_W = 11,0^\circ$ $\mu = 0,050$

Bild 4.12: Numerik-Serienrechnung für x_r, x_f, u_r, u_f, x_s und h_s als Funktion der Zeit mit variiertes zeitlicher Iterationsschrittweite Δt für Versuch Nr. 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier).

μ -Serie

$\delta_o = 29,0^\circ$ $N = 40$
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $k_W = 11,0^\circ$ μ variiert

Bild 4.13: Numerik-Serienrechnung für x_r , x_f , u_r , u_f , x_s und h_s als Funktion der Zeit mit variiertes künstlicher Viskosität μ für Versuch Nr. 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier).

δ_0 -Serie

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\varphi = 35,0^\circ$ $\Delta t = 0,0100$
 $k_W = 10,0^\circ$ $\mu = 0,050$

Bild 4.14: Gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s in der Ablagerungsgeometrie als Funktionen des Bettreibungswinkels δ_0 bei konstanten anderen numerischen Parametern.

φ -Serie

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 25,0^\circ$ $\Delta t = 0,0100$
 $k_w = 10,0^\circ$ $\mu = 0,050$

Bild 4.15: Gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s in der Ablagerungsgeometrie als Funktionen des inneren Reibungswinkels φ bei konstanten anderen numerischen Parametern.

Versuch Nr. 17 : Höhenprofil

Bild 4.16: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 17 (1.51 Glas 5 mm auf Sandpapier).

Bild 4.16: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 17 (1.5l Glas 5 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 17 : Geschwindigkeitsprofil

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_0 = 21,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 29,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 11,0^\circ$

Bild 4.17: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 17 (1.5 l Glas 5 mm auf Sandpapier).

Bild 4.17: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 17 (1.5 l Glas 5 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 21 : Höhenprofil

Bild 4.18: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 21 (1.5 l Glas 3 mm auf Sandpapier).

Bild 4.18: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 21 (1.5 l Glas 3 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 21 : Geschwindigkeitsprofil

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_0 = 24,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 31,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 9,0^\circ$

Bild 4.19: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 21 (1.5 l Glas 3 mm auf Sandpapier).

Bild 4.19: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 21 (1.5 l Glas 3 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 29 : Höhenprofil

Bild 4.20: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 29 (1.51 Vestolen auf Pappe).

Bild 4.20: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 29 (1.51 Vestolen auf Pappe).

Versuch Nr. 29 : Geschwindigkeitsprofil

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_0 = 26,5^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 11,0^\circ$

Bild 4.21: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).

Bild 4.21: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).

Versuch Nr. 44 : Höhenprofil

Bild 4.22: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 44 (1.5 l Marmor 0 auf Pappe).

Bild 4.22: Gerechnete Werte für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 44 (1.5 l Marmor 0 auf Pappe).

Versuch Nr. 44 : Geschwindigkeitsprofil

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_0 = 33,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 47,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 12,5^\circ$

Bild 4.23: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 44 (1.5 l Marmor 0 auf Pappe).

Bild 4.23: Gerechnete Werte für das Geschwindigkeitsprofil in Zeitschritten von $\Delta t = 3$ zu Versuch Nr. 44 (1.5 l Marmor 0 auf Pappe).

Versuch Nr. 16 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 11,0^\circ$

Bild 4.24: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier).

Versuch Nr. 16 : Geschwindigkeitsdiagramm

Bild 4.25: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_t als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 16 (1.5 l Vestolen auf Sandpapier).

Versuch Nr. 17 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 21,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 29,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 11,0^\circ$

Bild 4.26: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 17 (1.5 l Glas 5 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 17 : Geschwindigkeitsdiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 21,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 29,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 11,0^\circ$

Bild 4.27: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_t als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 17 (1.5l Glas 5 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 19 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 3,0 \text{ l}$ $N = 10$
 $\delta_o = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0010$
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 11,0^\circ$

Bild 4.28: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r, x_f, x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 19 (3 l Vestolen auf Sandpapier).

Versuch Nr. 19 : Geschwindigkeitsdiagramm

Bild 4.29: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 19 (3 l Vestolen auf Sandpapier).

Versuch Nr. 20 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 3,0 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 21,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 29,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 11,0^\circ$

Bild 4.30: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r, x_f, x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 20 (3 l Glas 5 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 20 : Geschwindigkeitsdiagramm

Bild 4.31: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 20 (3 l Glas 5 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 21 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 24,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 31,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 9,0^\circ$

Bild 4.32: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 21 (1.5 l Glas 3 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 21 : Geschwindigkeitsdiagramm

Bild 4.33: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_t als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 21 (1.5 l Glas 3 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 22 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 3,0 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 24,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 31,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 9,0^\circ$

Bild 4.34: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 22 (3 l Glas 3 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 22 : Geschwindigkeitsdiagramm

Bild 4.35: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 22 (3 l Glas 3 mm auf Sandpapier).

Versuch Nr. 28 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 3,0 \text{ l}$ $N = 10$
 $\delta_o = 26,5^\circ$ $\Delta t = 0,0010$
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 11,0^\circ$

Bild 4.36: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 28 (31 Vestolen auf Pappe).

Versuch Nr. 28 : Geschwindigkeitsdiagramm

Bild 4.37: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 28 (31 Vestolen auf Pappe).

Versuch Nr. 29 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 26,5^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 11,0^\circ$

Bild 4.38: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).

Versuch Nr. 29 : Geschwindigkeitsdiagramm

Bild 4.39: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).

Versuch Nr. 35 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 3,0 \text{ l}$ $N = 20$
 $\delta_o = 30,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 44,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 12,0^\circ$

Bild 4.40: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 35 (3 l Quarz 0 auf Pappe).

Versuch Nr. 35 : Geschwindigkeitsdiagramm

Bild 4.41: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 35 (31 Quarz 0 auf Pappe).

Versuch Nr. 36 : Orts- und Höhendigramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 30,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 44,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 12,0^\circ$

Bild 4.42: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r, x_f, x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 36 (1.5 l Quarz 0 auf Pappe).

Versuch Nr. 36 : Geschwindigkeitsdiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_0 = 30,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 44,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 12,0^\circ$

Bild 4.43: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 36 (1.5 l Quarz 0 auf Pappe).

Versuch Nr. 37 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 3,0 \text{ l}$ $N = 20$
 $\delta_o = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 43,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 11,5^\circ$

Bild 4.44: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 37 (3 l Quarz 1 auf Pappe).

Versuch Nr. 37 : Geschwindigkeitsdiagramm

$V = 3,0 \text{ l}$ $N = 20$
 $\delta_o = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 43,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 11,5^\circ$

Bild 4.45: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 37 (31 Quarz 1 auf Pappe).

Versuch Nr. 43 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 22,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 31,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 9,0^\circ$

Bild 4.46: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 43 (1.5 l Glas 3 mm auf Pappe).

Versuch Nr. 43 : Geschwindigkeitsdiagramm

Bild 4.47: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 43 (1.5 l Glas 3 mm auf Pappe).

Versuch Nr. 44 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_0 = 33,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 47,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 12,5^\circ$

Bild 4.48: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 44 (1.5 l Marmor 0 auf Pappe).

Versuch Nr. 44 : Geschwindigkeitsdiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 33,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 47,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 12,5^\circ$

Bild 4.49: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 44 (1.5 l Marmor 0 auf Pappe).

Versuch Nr. 46 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 32,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 46,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 12,0^\circ$

Bild 4.50: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 46 (1.5 l Marmor 1 auf Pappe).

Versuch Nr. 46 : Geschwindigkeitsdiagramm

Bild 4.51: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 46 (1.5 l Marmor 1 auf Pappe).

Versuch Nr. 47 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 20,5^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 29,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 11,0^\circ$

Bild 4.52: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 47 (1.5 l Glas 5 mm auf Pappe).

Versuch Nr. 47 : Geschwindigkeitsdiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 20,5^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 29,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 11,0^\circ$

Bild 4.53: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_f als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 47 (1.5l Glas 5 mm auf Pappe).

Versuch Nr. 48 : Orts- und Hoehendiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 43,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_W = 11,5^\circ$

Bild 4.54: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 48 (1.5 l Quarz 1 auf Pappe).

Versuch Nr. 48 : Geschwindigkeitsdiagramm

$V = 1,5 \text{ l}$ $N = 40$
 $\delta_o = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0020$
 $\varphi = 43,0^\circ$ $\mu = 0,050$
 $k_w = 11,5^\circ$

Bild 4.55: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für u_r und u_t als Funktionen der Zeit zu Versuch Nr. 48 (1.5 l Quarz 1 auf Pappe).

Volumenserie Vestolen auf Pappe

$\delta_o = 26,5^\circ$ $N = 20$
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\Delta t = 0,0010$
 $k_W = 11,0^\circ$ $\mu = 0,050$

Bild 4.56: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s in der Ablagerungsgeometrie als Funktionen des Lawinenvolumens für die Kombination Vestolen auf Pappe.

Volumenserie Quarz0 auf Pappe

$\delta_o = 30,0^\circ$ $N = 20$
 $\varphi = 44,0^\circ$ $\Delta t = 0,0010$
 $k_W = 12,0^\circ$ $\mu = 0,050$

Bild 4.57: Experimentell ermittelte und gerechnete Werte für x_r , x_f , x_s und h_s in der Ablagerungsgeometrie als Funktionen des Lawinenvolumens für die Kombination Quarz 0 auf Pappe.

Versuch Nr. 29 : Höhenprofil

Bild 4.58: Experimentell ermittelte Daten (gestrichelte Linien) und gerechnete Werte (durchgezogene Linien) für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t \approx 2.5$ zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).

Bild 4.58: Experimentell ermittelte Daten (gestrichelte Linien) und gerechnete Werte (durchgezogene Linien) für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t \approx 2.5$ zu Versuch Nr. 29 (1.5 l Vestolen auf Pappe).

Versuch Nr. 36 : Höhenprofil

Bild 4.59: Experimentell ermittelte Daten (gestrichelte Linien) und gerechnete Werte (durchgezogene Linien) für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t \approx 2,5$ zu Versuch Nr. 36 (1,5 l Quarz 0 auf Pappe).

Bild 4.59: Experimentell ermittelte Daten (gestrichelte Linien) und gerechnete Werte (durchgezogene Linien) für das Höhenprofil in Zeitschritten von $\Delta t \approx 2.5$ zu Versuch Nr. 36 (1.5 l Quarz 0 auf Pappe).

5 DREIDIMENSIONALE LAWINEN

5.1 Experimente mit dreidimensionalen Lawinen

5.1.1 Versuchsaufbau

Die im folgenden beschriebenen Versuche haben zum Ziel, die Dynamik von dreidimensionalen Lawinen auf einer gekrümmten Bahn zu verfolgen. Ein hierfür geeigneter experimenteller Aufbau muß daher im Gegensatz zu dem in Abschnitt 4.1.1 beschriebenen Schußkanal eine ungehinderte seitliche Ausdehnung der Modellawinen ermöglichen.

Der in dieser Arbeit verwendete Versuchsaufbau ist mit demjenigen identisch, der von R. M. LANG konzipiert wurde (Lang 1989; Lang, Leo & Hutter 1989); entscheidende Unterschiede bestehen jedoch in der Aufnahmetechnik (siehe Abschnitt 5.1.3). Er besteht aus einer 5 m langen und 2 m breiten flexiblen Makrolonfläche, die von einem Gestell aus Vierkantrohr getragen wird. Der erste, 2 m lange Bahnabschnitt stellt eine schiefe Ebene dar, die unter einem Winkel ζ_0 (verstellbar; hier wird mit 40°, 45° und 50° gearbeitet) gegen die Horizontale geneigt ist. Auf diese folgt ein etwa 40 cm langer gekrümmter Übergangsbereich mit näherungsweise kreisförmigem Profil, der schließlich in eine horizontale Auslaufebene mündet. Die Makrolonfläche kann mit verschiedenen Bettmaterialien beklebt werden, wobei hier das bereits bei den Schußkanalversuchen verwendete Sandpapier SIA Nr. 120 Verwendung findet. Auf dieses ist mit weißer Farbe ein rechteckiges Gitter der Maschengröße 20 cm in der Breite bzw. 10 cm in der Länge aufgebracht, um Anhaltspunkte für Positionsbestimmungen auf der Bahn zu erhalten.

Über dem Ende der Auslaufebene befindet sich ein weiteres Gestell, von dem aus die fotografische Erfassung der Lawinendynamik schräg hinab auf die Bahn erfolgt. Hierzu wird wie bei den Schußkanalversuchen eine Schnellbildkamera mit einer Bildfrequenz von 10 - 14 Hz verwendet; Einzelheiten der Aufnahmetechnik werden in Abschnitt 5.1.3 erläutert. In Bild 5.1 ist der Versuchsaufbau, von dem Aufnahme gestell aus fotografiert, dargestellt.

Die initiale Geometrie der Modellawinen wird durch eine Plexiglas-Halbkugel mit 18.5 cm Radius erzeugt, die am Anfang der Bahn montiert ist und in der sich das

granulare Material vor dem Auslösen der Lawinenbewegung befindet. Diese Vorrichtung ist am hinteren Ende drehbar gelagert und kann über ein Seil manuell nach oben weggeklappt werden, um den Start des Bewegungsvorgangs zu bewirken. Während des Ablaufs der Bewegung selbst wird eine analoge Uhr mit 1/50 s-Skalierung mitlaufen gelassen, damit jedem erhaltenen Foto die zugehörige Zeit entnommen werden kann.

Bild 5.1: Ansicht des experimentellen Aufbaus. Die Plexiglas-Halbkugel zur Generierung der Anfangsgeometrie ist oben in der Mitte der Bahn zu erkennen.

5.1.2 Bahngeometrie

Die Geometrie der hier verwendeten Bahn wurde bereits in Abschnitt 5.1.1 grob beschrieben; sie besteht aus drei verschiedenen Abschnitten. Auf einer Länge von ca. 2 m stellt sie eine schiefe Ebene unter einer Neigung ζ_0 (verwendet werden die Einstellungen 40° , 45° und 50°) in Falllinienrichtung dar. Daran schließt sich ein

sich ein 40 cm langer gekrümmter Übergangsbereich an, der näherungsweise das Profil eines Kreises hat, d. h., der Neigungswinkel ζ nimmt linear mit der Bahnkoordinate x von ζ_0 auf 0° ab. Der dritte Bahnabschnitt, die Auslaufzone, besteht schließlich in einer horizontalen Ebene von ca. 2.50 m Länge. Die Breite der Bahn beträgt 2 m, und in lateraler (y -) Richtung treten im Einklang mit dem in Abschnitt 2 vorgestellten Modell weder Krümmungen noch Neigungen auf, d. h., die Bahn weist Translationssymmetrie in dieser Richtung auf. Der Neigungswinkel in Falllinienrichtung ζ hängt daher nur von x , nicht aber von y ab und ergibt sich in dimensionsloser Darstellung zu

$$\zeta(x) = \begin{cases} \zeta_0 & \text{für } x \leq 17.5 \\ \zeta_0 \cdot \frac{21.5 - x}{21.5 - 17.5} & \text{für } 17.5 < x \leq 21.5 \\ 0^\circ & \text{für } x > 21.5 \end{cases}, \quad (5.1)$$

wobei aufgrund des 20×10 cm-Gitters auf dem Sandpapieruntergrund hier für die typische Länge, die typische Höhe und den typischen Krümmungsradius die Werte $L = 10$ cm, $H = 10$ cm und $R = 10$ cm verwendet werden, im Gegensatz zu den zweidimensionalen Versuchen, bei denen diese Größen auf 15 cm gesetzt wurden. Analog zum zweidimensionalen Fall berechnet sich die Krümmung aus (5.1) zu

$$\kappa(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x \leq 17.5 \\ -\lambda^{-1} \cdot \frac{-\zeta_0}{21.5 - 17.5} & \text{für } 17.5 < x \leq 21.5 \\ 0 & \text{für } x > 21.5 \end{cases}. \quad (5.2)$$

In Bild 5.2 ist die durch die Gleichungen (5.1) und (5.2) beschriebene Form der Bahn als Ansicht von der Seite dargestellt.

Bild 5.2: Darstellung der Bahngeometrie der Lawinenrutsche als Seitenansicht für $\zeta_0 = 45^\circ$. Die Koordinate x (in Falllinienrichtung) ist in dimensionsloser Darstellung längs der Bahnlinie abgetragen; die nicht sichtbare laterale Koordinate y läuft senkrecht zur Papierebene und wird von der Mittellinie der Bahn, für die $y=0$ gesetzt wird, aus gezählt (positive Richtung weist in die Papierebene hinein). Oben links ist die halbkugelförmige Anfangsgeometrie zu sehen.

5.1.3 Stereoskopische Aufnahmetechnik

Der wesentliche Unterschied der hier durchgeführten Experimente zu den oben erwähnten Arbeiten von R. M. LANG besteht darin, daß hier die fotografische Erfassung der Lawinengeometrie im Laufe der Zeit erstmals mit Hilfe *stereoskopischer Fotografie* erfolgt. Das bedeutet, daß zu jedem Aufnahmezeitpunkt zeitgleich zwei Aufnahmen gemacht werden, die von einem leicht unterschiedlichen Standpunkt aus erfolgen. Ähnlich wie beim Sehvorgang des Menschen, dem ja ebenfalls über zwei gegeneinander verschobene Augen zwei Bilder mit verschiedener Perspektive zur Verfügung stehen, was einen räumlichen Bildeindruck bewirkt, ist in diesen beiden Aufnahmen die volle räumliche Information der Lawinenoberflächen enthalten. Dies ermöglicht es, Höhenlinienkarten der Lawinen als Funktion der Zeit zu erstellen. Die hierzu notwendige Auswertetechnik ist unter dem Namen *Photogrammetrie* bekannt und findet ihre wesentliche Anwendung in der Kartografie. Dort werden nacheinander Luftbilder einer Landschaft aufgenommen, die folglich ebenfalls einen verschobenen Standort aufweisen, und aus diesen das Relief dieser Landschaft bestimmt, was schließlich die Herstellung einer Karte ermöglicht.

Die Realisierung stereoskopischer Fotografie für das vorliegende Problem der Erfassung eines sich bewegenden Objektes erfordert exakt synchronisierte Aufnahmen mit hoher Bildfrequenz. Da eine im Tausendstelsekundenbereich genaue Synchronisation zweier getrennter Kameras mit sehr hohem Aufwand verbunden wäre und außerdem nur *eine* Schnellbildkamera mit hinreichend großer Bildfrequenz zur Verfügung steht, wird hier der Weg über einen im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Spiegelaufsatz gewählt, der stereoskopische Aufnahmen mit nur einer Kamera möglich macht. Dieser Spiegelaufsatz wird vor das Objektiv der Kamera gesetzt und erzeugt über einen linken und einen rechten Strahleingang auf einem querformatigen Kleinbildnegativ nebeneinander zwei hochformatige Bilder der Größe 18×24 mm. Jeder Strahleingang besteht aus einem äußeren Spiegel der Größe 35×35 cm und einem inneren Spiegel der Größe 14×35 cm, die aufgrund ihrer Strahlführung (vgl. Bild 5.3) bewirken, daß der resultierende Aufnahmestandpunkt des betreffenden Eingangs seitlich um 20 cm nach links bzw. nach rechts gegenüber der optischen Achse des Systems verschoben ist, so daß insgesamt eine Basislinie von 40 cm entsteht, deren Endpunkte die beiden Aufnahmepositionen darstellen. Die hierdurch erreichte unterschiedliche Perspektive der beiden Teilbilder reicht zur Extraktion der räumlichen Information aus. Die gesamte Spiegelanordnung ist in einem geschwärzten Kasten aus Kunststoff untergebracht; die äußeren Spiegel können zwecks Feinabstimmung in ihrem Winkel leicht verstellt werden. Durch ein kreisrundes Loch in der rückwärtigen Wand des Kastens wird die Kamera an den Aufsatz angesetzt (siehe Bild 5.4).

Der entscheidende Vorteil der Verwendung eines stereoskopischen Aufsatzes besteht darin, daß aufgrund der einen Kamera, mit der die Bilder gemacht werden, keine Synchronisationsprobleme entstehen. Dagegen wäre die exakte Synchronisation zweier Kameras, wie bereits erwähnt, mit erheblichen Schwierigkeiten und großem Aufwand verbunden. Nachteilig ist andererseits die geringe Flexibilität dieses Systems. Insbesondere würde eine Vergrößerung der Basislinie die Verwendung von noch größeren Spiegeln erforderlich machen, als ohnehin bei der hier vorgestellten Anordnung notwendig ist, und wäre somit wenig praktikabel. Das bedeutet aber, daß etwa für Feldmessungen in der Natur das Konzept des stereoskopischen Aufsatzes sinnlos wird, denn die dann auftretenden großen Abstände von der Kamera zum Objekt machen erheblich größere Basislinien erforderlich, um eine ausreichende perspektivische Verschiebung zu gewährleisten. Für Laboruntersuchungen in kleinem Maßstab und den damit verbundenen

geringen Kamera-Objekt-Entfernungen tritt dieses Problem jedoch nicht auf, und trotz Verwendung eines 24 mm-Weitwinkelobjektives halten sich die Spiegeldimensionen in akzeptablen Grenzen (siehe oben).

Bild 5.3: Aufbau und Strahlführung des stereoskopischen Aufsatzes für eine Objektivbrennweite von $f=24$ mm. Die Basislinie beträgt bei den gegebenen Abmessungen $d=40$ cm.

Bild 5.4: Ansicht des stereoskopischen Aufsatzes mit montierter Schnellbildkamera von schräg hinten.

5.1.4 Kammerkalibrierung

Um bei der Auswertung stereoskopischer Aufnahmen verlässliche Ergebnisse zu erhalten, ist es erforderlich, eine Eichmessung an einem bekannten Objekt durchzuführen ("Kammerkalibrierung"). Zweck dieser Eichung ist es, die Eigenschaften der verwendeten Optik zu erfassen, d. h. im Detail, genaue Werte für die Brennweite des verwendeten Objektivs, die Position des Bildhauptpunktes (Durchstoßpunkt der optischen Achse durch die Bildebene) auf dem Negativ sowie die Verzeichnung als Funktion des Abstandes vom Bildhauptpunkt zu erhalten.

Zur Durchführung der Kammerkalibrierung entstand im Rahmen dieser Arbeit ein Eichkörper der Größe 150 x 150 x 250 cm (Länge x Breite x Höhe), der bei realistischen Aufnahmeentfernungen von ca. 3 m und bei Verwendung des in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen stereoskopischen Aufsatzes formatfüllende Bilder ergibt. Das Gerüst dieses Eichkörpers besteht aus vier 250 cm hohen Vierkanthölzern, die zusammen mit acht 150 cm langen Latten die zwölf Kanten eines Quaders der oben angegebenen Größe ergeben. Um eine definierte Ebene zu erhalten, ist auf der rückwärtigen Seite zusätzlich vertikal eine beschichtete Preßspanplatte der Größe 150 x 240 cm angebracht, auf welcher sich 15 Meßmarken (kreisförmige Aufkleber von 18 mm Durchmesser) befinden, deren Positionen mit einer Genauigkeit von etwa 5 mm vermessen wurden. Die 60 weiterhin vorhandenen Meßmarken sind zu gleichen Teilen auf die drei verbleibenden vertikalen Seiten verteilt und bestehen in gefärbten Holzperlen des Durchmessers 20 mm, die auf insgesamt fünf horizontal um die Vierkanthölzer herum verlaufende Schnüre in verschiedenen Höhen aufgefädelt sind. Die Position dieser Meßmarken ist mit einer wesentlich größeren Ungenauigkeit von ca. 2 cm behaftet, was jedoch keine Rolle spielt, da für die Durchführung der Kammerkalibrierung lediglich ungefähre Werte für die Meßmarkenkoordinaten im Raum bekannt sein müssen. Eine Skizze des Eichkörpers einschließlich der Definition eines kartesischen Koordinatensystems, sowie eine Fotografie desselben, sind in Bild 5.5 zu finden.

Bild 5.5: Links: Skizze des Eichkörpers für die Kammerkalibrierung und Definition eines kartesischen Koordinatensystems. Rechts: Fotografie des Eichkörpers.

Damit die Kammerkalibrierung verlässliche Werte ergibt, ist es erforderlich, den Eichkörper von vielen unterschiedlichen Standorten aus unter identischen Bedingungen zu fotografieren, d. h., abgesehen von der Belichtungszeit dürfen keine Änderungen an dem verwendeten optischen System vorgenommen werden (dies gilt im übrigen für alle weiteren Aufnahmen, die mit dieser Eichung ausgewertet werden sollen!). Der Eichkörper wurde aus diesem Grund insgesamt 15 mal mit der in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Anordnung aus Spiegelaufsatz und Kamera aufgenommen, und zwar von fünf verschiedenen Positionen aus mit je drei verschiedenen Höhen. Dies ergibt 15 Doppelbilder, auf denen im folgenden die Koordinaten (Rechtswert und Hochwert) der 75 Meßmarken in der Bildebene relativ zum Bildmittelpunkt bestimmt werden müssen. Der Bildmittelpunkt ist hierbei der Schnittpunkt der Bilddiagonalen und wird festgelegt, indem zusätzlich auf jeder der vier Bildseiten acht Punkte angemessen werden, durch die Ausgleichsgeraden gelegt werden, über deren Schnittpunkte die Lage der Ecken und somit auch die des Bildmittelpunktes definiert ist. Diese Auswertung wurde am Institut für Photogrammetrie und Kartografie der TH Darmstadt mit einem Stereokomparator STEKO 1818 (Zeiss Jena) durchgeführt.

Mit diesen Daten sowie Werten für die Positionen der Aufnahmestandorte sowie für die Azimut- und Höhenwinkel der Zielrichtungen der Aufnahmen (dies entspricht den Richtungen der optischen Achse im Raum) kann nun in einem iterativen Verfahren die Kammerkalibrierung durchgeführt werden, wobei Schätzwerte für die Positionen X , Y , Z der Meßmarken im Raum als Startwerte vorgegeben werden müssen, um gute Konvergenz zu gewährleisten. Als Output erhält man nebst korrigierten Werten für die Input-Größen die gesuchten optischen Parameter Brennweite, Bildhauptpunkt und Verzeichnung; des weiteren liefert das Verfahren die Positionen der Meßmarken. Die Ausführung der Kammerkalibrierung konnte mit vorhandener Software des Instituts für Photogrammetrie und Kartografie der TH Darmstadt bewerkstelligt werden.

Im Hinblick auf spätere Auswertungen von stereoskopischen Lawinenaufnahmen werden zwecks einer Genauigkeitsabschätzung in Tabelle 5.1 die auf etwa 2 cm genau bekannten Meßmarkenkoordinaten X , Y , Z mit den aus der Kammerkalibrierung erhaltenen Daten hierfür (diese sind mit X_{Kal} , Y_{Kal} , Z_{Kal} bezeichnet) verglichen. Es zeigt sich, daß sich die Abweichungen durchgehend unterhalb von 2 cm bewegen, so daß Konsistenz der Datensätze vorliegt. Man muß jedoch bedenken, daß die Kammerkalibrierung mit 15 Doppelbildern durchgeführt wurde, wohingegen bei der Auswertung von Lawinenaufnahmen nur ein einziges Doppelbild zur Verfügung steht, was naturgemäß die Genauigkeit abnehmen läßt. Andererseits wurden die Eichkörperbilder notgedrungen an einem alten und relativ ungenauen Stereokomparator ausgewertet, was den Gewinn an Genauigkeit durch die vielen verschiedenen Aufnahmen wieder kompensieren kann, so daß an dieser Stelle noch keine abschließende Beurteilung der Frage möglich ist, ob sich mit modernen photogrammetrischen Auswerteverfahren (vgl. Abschnitt 5.1.6) eine zur Erstellung von Lawinen-Höhenlinienkarten hinreichende Genauigkeit auch aus einem einzigen Doppelbild erzielen läßt.

Pkt.-Nr.	X/cm	Y/cm	Z/cm	X _{Kaj} /cm	Y _{Kaj} /cm	Z _{Kaj} /cm
1	150	19	220	149.2	18.1	220.5
2	150	59	220	149.0	58.2	220.3
3	150	99.5	220	149.0	98.8	220.5
4	150	139.5	220	149.1	139.0	220.6
5	150	19	165	148.6	18.6	165.4
6	150	59	165	148.8	58.5	165.4
7	150	99.5	165	148.8	98.7	165.4
8	150	139.5	165	149.0	138.6	165.6
9	150	19	110	148.4	18.8	110.0
10	150	59	110	148.7	58.5	110.0
11	150	99.5	110	148.9	98.5	110.2
12	150	139.5	110	149.1	138.4	110.4
13	150	19	55	148.5	18.9	54.9
14	150	59	55	148.9	58.6	55.0
15	150	99.5	55	149.3	98.7	55.2
16	150	139.5	55	149.5	138.6	55.4
17	150	19	0	149.0	18.6	-0.1
18	150	59	0	149.4	58.4	0.1
19	150	99.5	0	149.9	98.8	0.3
20	150	139.5	0	150.2	138.8	0.5
21	135.2	154.2	220	134.2	153.7	220.6
22	95.2	154.2	220	94.0	154.0	220.2
23	54.7	154.2	220	53.6	154.2	219.9
24	14.7	154.2	220	13.4	154.4	219.8
25	135.2	154.2	165	134.2	153.2	165.5
26	95.2	154.2	165	94.2	153.7	165.2
27	54.7	154.2	165	54.0	153.9	164.9
28	14.7	154.2	165	14.1	154.3	164.7
29	135.2	154.2	110	134.4	153.2	110.4
30	95.2	154.2	110	94.5	153.6	110.1
31	54.7	154.2	110	54.3	154.0	109.0
32	14.7	154.2	110	14.5	154.3	109.7
33	135.2	154.2	55	134.7	153.4	55.3
34	95.2	154.2	55	94.8	153.7	55.0
35	54.7	154.2	55	54.7	154.0	54.8
36	14.7	154.2	55	14.7	154.4	54.6
37	135.2	154.2	0	135.3	153.5	0.5
38	95.2	154.2	0	95.4	153.9	0.2
39	54.7	154.2	0	55.3	154.1	-0.1
40	14.7	154.2	0	15.0	154.3	-0.4

41	14.7	4.2	220	13.4	4.0	220.0
42	54.7	4.2	220	53.6	3.9	220.0
43	95.2	4.2	220	93.9	3.7	220.2
44	135.2	4.2	220	133.9	3.4	220.5
45	14.7	4.2	165	13.8	4.4	164.8
46	54.7	4.2	165	53.7	4.2	164.9
47	95.2	4.2	165	93.8	4.1	165.1
48	135.2	4.2	165	133.6	3.9	165.3
49	14.7	4.2	110	13.9	4.7	109.6
50	54.7	4.2	110	54.0	4.5	109.6
51	95.2	4.2	110	93.7	4.3	109.6
52	135.2	4.2	110	133.5	4.2	109.9
53	14.7	4.2	55	14.1	4.8	54.4
54	54.7	4.2	55	53.8	4.6	54.4
55	95.2	4.2	55	93.8	4.4	54.5
56	135.2	4.2	55	133.4	4.3	54.8
57	14.7	4.2	0	13.9	4.8	-0.6
58	54.7	4.2	0	53.8	4.5	-0.6
59	95.2	4.2	0	93.9	4.1	-0.5
60	135.2	4.2	0	133.7	4.0	-0.3
61	0	20	219.9	-1.3	19.9	220.3
62	0	80	219.9	-1.25	80.1	220.0
63	0	138.6	219.9	-1.13	138.7	219.7
64	0	20	165	-0.8	20.3	164.9
65	0	80	165	-0.9	80.3	164.7
66	0	138.6	165	-0.6	138.7	164.6
67	0	20	110	-0.6	20.5	109.9
68	0	80	110	-0.5	80.3	109.6
69	0	138.6	110	-0.1	138.8	109.5
70	0	20	55	-0.5	20.6	54.7
71	0	80	55	-0.4	80.5	54.6
72	0	138.6	55	0.2	139.0	54.5
73	0	20	0	-0.6	20.5	-0.4
74	0	80	0	-0.3	80.4	-0.4
75	0	138.6	0	0.4	138.9	-0.5

Tabelle 5.1: Gegenüberstellung der bekannten mit den aus der Kammerkalibrierung erhaltenen Meßmarkenkoordinaten des Eichkörpers.

5.1.5 Versuchsablauf

Der Ablauf eines Versuches auf der Lawinenrutsche ist prinzipiell derselbe wie im Fall der Schußkanalversuche. Nach dem Einstellen des gewünschten Bahnneigungswinkels ζ_0 wird die Plexiglas-Halbkugel am Bahnanfang durch ein kleines Loch in der Oberseite randvoll mit dem ausgewählten Granulat gefüllt. Die Fotokamera mit dem stereoskopischen Vorsatz wird auf ein Stativ geschraubt und auf dem Aufnahmegestell plazierte; daraufhin werden die Filmleuchten und die Analoguhr eingeschaltet. Das Experiment wird dann gestartet, indem gleichzeitig die Kamera ausgelöst und die Halbkugel weggeklappt wird, woraufhin die Lawinenbewegung und deren fotografische Erfassung in Gang kommen. Letztere erfolgt mit einer Bildfrequenz von $f = 10$ Hz, was etwa 15 stereoskopische Bilder pro Versuch ergibt, die einer photogrammetrischen Auswertung zugeführt werden müssen.

Auch hier wird jeder Versuch zunächst ohne fotografische Erfassung als Vorversuch durchgeführt, um Informationen über die Dauer und Reichweite der Lawinenbewegung sowie die Reproduzierbarkeit der Versuchsabläufe zu erhalten.

5.1.6 Photogrammetrische Auswertung

Zur Auswertung von stereoskopischen Aufnahmen existieren zwei grundsätzlich verschiedene Verfahren. Die erste Möglichkeit besteht darin, im linken und rechten Bild zusammengehörige Punkte zu identifizieren und deren Positionen in der Bildebene relativ zum jeweiligen Bildhauptpunkt anzumessen. Dieses Verfahren wurde bereits bei der Vermessung der Eichkörperbilder angewendet (vgl. Abschnitt 5.1.4); es hat jedoch zwei entscheidende Nachteile: zum einen ist es relativ ungenau, da für jeden Objektpunkt zwei getrennte Messungen vonnöten sind, zum anderen ist die Punktidentifikation in den beiden Bildern je nach Objekt problematisch. Die Oberfläche einer Granulatlawine besteht beispielsweise aus unzähligen einzelnen Partikeln von ähnlicher Farbe und Helligkeit, so daß es praktisch unmöglich ist, einem einzelnen Partikel im linken Bild das zugehörige Partikel im rechten Bild zuzuordnen. Lediglich bei dem in Abschnitt 5.1.7 beschriebenen Granulat DotVest, welches in einer weißen Umgebung aus Vestolen etwa 25 Vol.-% an schwarzen Partikeln enthält, ist diese Zuordnung eventuell

unter Zuhilfenahme großformatiger Abzüge der betreffenden Negative bzw. Dias möglich.

Die zweite Auswertemöglichkeit, welche der oben beschriebenen Einzelpunktanmessung deutlich überlegen ist, macht sich das räumliche Sehvermögen des menschlichen Auges zunutze. Bei diesem Verfahren sieht der Betrachter die beiden stereoskopischen Aufnahmen gleichzeitig und gewinnt so einen räumlichen Eindruck des Objektes. Mittels eines vom Auswertegerät erzeugten Meßpunktes, der mit dem auszuwertenden Objekt (hier: Lawinenoberfläche) zur Deckung gebracht wird, kann nun die Topografie unmittelbar dreidimensional abgerastert werden. Bei dieser Methode entfällt die schwierige Punktidentifikation von Hand; des weiteren ist pro Objektpunkt nur eine Messung nötig, was eine verbesserte Genauigkeit gegenüber der Einzelpunktanmessung nach sich zieht.

Um aus photogrammetrischen Auswertungen dreidimensionale Koordinaten eines Objektes berechnen zu können, ist es erforderlich, vor dem Beginn der eigentlichen Punktanmessungen einige Orientierungen vorzunehmen. Die sogenannte innere Orientierung besteht im Anmessen der bildbegrenzenden Seiten bzw. der Bildecken, um die Position des Bildmittelpunktes und hieraus mit Hilfe des Ergebnisses der Kammerkalibrierung die Lage des Bildhauptpunktes festlegen zu können. Des weiteren muß eine absolute Orientierung durchgeführt werden, indem mindestens drei Objektpunkte, deren Koordinaten bekannt sind, vermessen werden. Dies definiert ein objektbezogenes Koordinatensystem, bezüglich dessen die Positionen von weiteren angemessenen Punkten bestimmt werden können. Schließlich ist für den Fall der echten stereoskopischen Auswertung (nicht für Einzelpunktanmessung) eine relative Orientierung vonnöten, welche darin besteht, im linken und rechten Teilbild getrennt einige markante Punkte auszumessen, um eine geeignete relative Orientierung der Bilder zueinander herzustellen.

5.1.7 Versuchsreihe

Insgesamt wurden 21 Versuche auf der Lawinenrutsche durchgeführt, bei denen vier verschiedene Granulatsorten (Vestolen, dotiertes Vestolen, Quarz 1, Marmor 1; vgl. Abschnitt 4.1.3) sowie drei verschiedene Neigungswinkel der schiefen Ebene ζ_0 (40°, 45°, 50°) zum Einsatz kamen. Acht Abläufe hiervon wurden mittels der bereits hinlänglich beschriebenen stereoskopischen Fotografie erfaßt (siehe Abschnitt 5.1.3), wobei zum Teil Diafilme, zum Teil Schwarzweißnegativfilme

Verwendung fanden. Das Granulat "dotiertes Vestolen", im folgenden als "DotVest" bezeichnet, besteht aus dem bereits bekannten weißen Vestolen, dem etwa 25 Vol.-% eines ähnlichen, jedoch schwarzen Kunststoffgranulates beigefügt wurde. Dies dient dazu, auf den erhaltenen stereoskopischen Aufnahmen zugehörige Punkte des jeweiligen linken und rechten Teilbildes besser zuordnen zu können, um die photogrammetrische Auswertung zu erleichtern. Die Reibungseigenschaften von Vestolen werden durch diese Dotierung nur geringfügig verändert; eine beobachtete leichte Abnahme der Reichweite von DotVest-Lawinen gegenüber reinen Vestolen-Lawinen kann durch Verwendung eines etwas größeren Bettreibungswinkels δ_0 in den numerischen Rechnungen kompensiert werden. In Tabelle 5.2 sind alle auswertbaren, fotografisch verfolgten Versuche zusammengestellt.

Nr.	ζ_0	Granulat	Filmtyp
3D9	45°	Quarz 1	SW
3D10	45°	Vestolen	SW
3D14	45°	DotVest	Dia
3D15	45°	Quarz 1	Dia
3D16	45°	Marmor 1	Dia
3D18	45°	DotVest	SW
3D19	40°	Quarz 1	Dia
3D21	50°	Quarz 1	Dia

Tabelle 5.2: Stereoskopisch fotografierte Versuche der Versuchsreihe mit 3D-Lawinen.

Bild 5.6 zeigt für Versuch 3D9 eine stereoskopische Fotosequenz von neun Bildern im zeitlichen Abstand von etwa 0.2 s. Es fällt auf, daß die Hinterfront der Lawine zunächst praktisch bewegungslos an ihrer anfänglichen Position verbleibt und sich erst zu einem relativ späten Zeitpunkt in Bewegung setzt, was dazu führt, daß die Lawine stark in die Länge gezogen wird. Diese Erscheinung erklärt sich durch den großen Bettreibungswinkel δ_0 der Konfiguration Quarz 1 auf Sandpapier (siehe hierzu Abschnitt 4.1.3) verglichen mit dem Bahnneigungswinkel von $\zeta_0 = 45^\circ$.

In den Bildern 5.7 und 5.8 ist schließlich die Ablagerungsgeometrie für diesen Versuch zu sehen. Bild 5.7 stellt den Ablagerungshaufen als Totale dar, wohingegen Bild 5.8 eine Nahaufnahme der Vorderfront zeigt. Gut ist in letzterem die

unscharfe, mit wachsendem x allmählich ausdünnende Vorderfront zu erkennen. Die genaue Position der Vorderfront ist in einem solchen Fall als der Ort definiert, an dem gerade noch eine die Bahn bedeckende Schicht an Granulat vorhanden ist, ganz analog zur Vorgehensweise bei den zweidimensionalen Lawinen.

t = 0

t = 10.20 (1.03 s)

t = 1.98 (0.20 s)

t = 12.08 (1.22 s)

t = 3.86 (0.39 s)

t = 14.06 (1.42 s)

t = 5.94 (0.60 s)

t = 16.14 (1.63 s)

t = 8.12 (0.82 s)

Bild 5.6: Stereoskopische Foto-
serie zu Versuch 3D9 (Quarz 1
auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$)

Bild 5.7: Ablagerungsgeometrie zu Versuch 3D9 (Quarz 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$).

Bild 5.8: Nahaufnahme der Ablagerungsvorderfront zu Versuch 3D9 (Quarz 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$).

5.2 Anfangsbedingungen für numerische Rechnungen

Eine Vorgehensweise, wie sie für die Schußkanalexperimente gewählt wurde, d. h., die Bestimmung des Anfangszustandes aus dem ersten Dia nach dem Auslösezeitpunkt (vgl. Abschnitt 4.3), wäre an dieser Stelle aufgrund der zusätzlichen Dimension nur sehr umständlich durchzuführen. Deshalb wird für die dreidimensionalen Modellrechnungen ein einfacherer Weg gewählt, der darin besteht, die Füllgeometrie in der Halbkugel bei verschwindender Geschwindigkeit als Anfangsbedingung zu wählen, wobei der Nachteil eines nicht genau definierten Zeitnullpunktes in Kauf genommen werden wird. Dieser fällt nämlich bei einer solchen Vorgehensweise mit dem Moment des Öffnens der Halbkugel zusammen und kann daher auf direktem Wege nur mit einer Genauigkeit bestimmt werden, die dem zeitlichen Abstand zweier aufeinanderfolgender Bilder der Diaserie entspricht. Es ist jedoch möglich, durch Rückwärtsextrapolation aus den ersten Bildern diesen Fehler zu verkleinern.

Die Halbkugel hat in dimensionsloser Darstellung (zur Erinnerung: $L = H = R = 10$ cm) einen Radius von $r_{HK} = 1.85$; sie liegt zwischen $x_{\min} = -0.05$ und $x_{\max} = 3.65$ bzw. zwischen $y_{\min} = -1.85$ und $y_{\max} = 1.85$, so daß dem Mittelpunkt die Koordinaten $x_M = 1.8$, $y_M = 0$ zukommen. Die Zellengrenzen für die numerische Lösung des höhen- und breitengemittelten Systems II werden äquidistant zwischen die extremalen x -Werte gelegt:

$$x_i^0 = x_{\min} + (x_{\max} - x_{\min}) \cdot \frac{i}{N} \quad (i = 0 \dots N) \quad (5.3)$$

Bei der Bestimmung der anfänglichen Höhen tritt das Problem auf, daß das tatsächliche Anfangshöhenprofil über die Breite hinweg die Form einer Halbkugel hat, wohingegen für die Breitenmittelung der Bewegungsgleichungen ein parabolisches Profil, wie es für spätere Zeitpunkte zu erwarten ist, angenommen wurde (vgl. Abschnitt 2.4). Dieser Schwierigkeit wird begegnet, indem als breitengemittelte Anfangshöhe des angenommenen parabolischen Profils die breitengemittelte Höhe des Halbkreisprofils verwendet wird, wodurch gewährleistet ist, daß die Flächen von angenommenem Parabel- und tatsächlichem Halbkreisprofil übereinstimmen. Aus der allgemeinen Kreisgleichung erhält man für die Maximalhöhe $h_{0,Kreis}$ der Halbkreisgeometrie (Höhe für $y = 0$, also in der Mitte der Bahn)

$$(x - x_M)^2 + (h_{0,Kreis}(x))^2 = r_{HK}^2 \quad (5.4)$$

Da für das Halbkreisprofil im Gegensatz zum parabolischen Profil (vgl. Gl. (2.107)) die Beziehung

$$\tilde{h} = \frac{\pi}{4} h_{0,\text{Kreis}} \quad (5.5)$$

gilt, wie man durch Ausführung der Breitenmittelung über dieses Profil gemäß (2.105) sofort errechnet, ergibt sich mit (5.4) als Anfangsbedingung für die breiten-gemittelte Höhe \tilde{h}_m auf den Zellenmitten

$$(\tilde{h}_m)_i^0 = \frac{\pi}{4} \sqrt{r_{\text{HK}}^2 - ((x_m)_i^0 - x_M)^2} \quad (i = 1 \dots N) , \quad (5.6)$$

wobei $(x_m)_i^0$ die Position der i-ten Zellenmitte bezeichnet, also das arithmetische Mittel der angrenzenden Zellenränder x_{i-1}^0 und x_i^0 darstellt.

Aufgrund der halbkugelförmigen Anfangsgeometrie gehorcht auch die initiale Breite einer Kreisgleichung:

$$(x - x_M)^2 + b^2 = r_{\text{HK}}^2 . \quad (5.7)$$

Somit ergibt sich für die Breiten-Anfangsbedingung an den Zellenrändern:

$$b_i^0 = \sqrt{r_{\text{HK}}^2 - (x_i^0 - x_M)^2} \quad (i = 0 \dots N) . \quad (5.8)$$

Der Vollständigkeit halber seien noch die Anfangswerte für die Geschwindigkeiten \tilde{u} und $\bar{v}|_R$ angegeben, wobei wie im zweidimensionalen Fall (vgl. Abschnitt 4.3) der Unterschied zwischen den in sehr kleinem zeitlichen Abstand (nämlich einer halben Iterationsschrittweite) liegenden Werten $\tilde{u}_i^{1/2}$ und \tilde{u}_i^0 bzw. zwischen $(\bar{v}|_R)_i^{1/2}$ und $(\bar{v}|_R)_i^0$ vernachlässigt wird:

$$\tilde{u}_i^{1/2} \approx \tilde{u}_i^0 = 0 \quad (i = 0 \dots N) , \quad (5.9)$$

$$(\bar{v}|_R)_i^{1/2} \approx (\bar{v}|_R)_i^0 = 0 \quad (i = 0 \dots N) . \quad (5.10)$$

Diese Anfangsbedingungen können einheitlich für alle Versuche verwendet werden. Einzig der Zeitnullpunkt muß aus der Fotoserie bestimmt werden, wobei eine Unsicherheit in der Größenordnung des zeitlichen Abstands zweier aufeinanderfolgender Bilder auftritt.

5.3 Diskussion der Ergebnisse

5.3.1 Numerische Rechnungen

Das in dieser Arbeit verwendete LAGRANGESche Finite-Differenzen-Schema zur Lösung des höhen- und breitengemittelten Gleichungssystems II für dreidimensionale Lawinen wurde in Abschnitt 3.3 beschrieben. Analog zu dem Lösungsverfahren für zweidimensionale Lawinen werden drei numerische Parameter benötigt: Zellenzahl N der materiellen Zellen, zeitliche Schrittweite Δt und künstliche Viskosität μ . Um geeignete Werte für diese Parameter zu bestimmen, werden zunächst numerische Serienrechnungen mit je einem variierenden Parameter durchgeführt und somit der Einfluß des betreffenden Parameters auf die Ergebnisse bestimmt. Es wird hierbei von der Konfiguration Vestolen auf Sandpapier ($\delta_0 = 29^\circ$, $\phi = 37^\circ$) bei einem Bahnneigungswinkel von $\zeta_0 = 45^\circ$ ausgegangen und die Größen x_r , x_f , u_r , u_f , x_{hmax} (Ort maximaler Höhe), h_{max} (maximale Höhe), x_{bmax} (Ort maximaler halber basaler Breite) und b_{max} (maximale halbe basale Breite) in ihrem Zeitverhalten untersucht. Die Resultate der drei Serienrechnungen für N , Δt und μ sind in den Bildern 5.9 bis 5.11 dargestellt. Wie im Falle der zweidimensionalen Lawinen ist der Einfluß von μ am stärksten ausgeprägt, jedoch erkennt man besonders in den numerisch problematischen Bereichen (Über- und Unterschwinger von u_r bei $t = 12 \dots 18$, h_{max} -Peaks bei $t \approx 16$) auch einen deutlichen Einfluß von N .

Anhand der aus den Serienrechnungen gewonnenen Erkenntnisse erscheinen die folgenden Parameter sinnvoll:

$$N = 40 \quad , \quad \Delta t = 0.005 \quad , \quad \mu = 0.2 \quad . \quad (5.11)$$

Die numerischen Rechnungen werden einheitlich bis zu einer Zeit $t_{End} = 30$ durchgeführt, da zu diesem Zeitpunkt stets ein vollständiges Abklingen der Bewegung erreicht ist. Ein besonderes Abbruchkriterium ist nicht erforderlich, da die Ruhelage offensichtlich numerisch stabil ist.

Für die beiden Versuche 3D10 (Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$) und 3D16 (Marmor 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$) werden die Ergebnisse einer Modellrechnung als Zeitserie von Höhenlinien- und Geschwindigkeitsfeld-Diagrammen präsentiert, siehe hierzu Bilder 5.12 und 5.13. Für den Bettreibungswinkel δ_0 wurde hierbei im Falle Vestolen $\delta_0 = 29^\circ$ (wie bei den 2D-Rechnungen Vestolen auf Sandpapier), im Falle Marmor 1

$\delta_0 = 37^\circ$ (gemessener Haftreibungswert auf neuem Sandpapier betrug $\delta_0 = 40.4^\circ$, vgl. Abschnitt 4.1.3) gewählt. Die Verteilung der y -Komponente der Geschwindigkeit über die Breite hinweg, welche von den höhen- und breitengemittelten Modellgleichungen nicht erfaßt wird, ist als zwischen ihren Extremwerten an den Rändern ($v|_R$ bzw. $-v|_R$) linear antisymmetrisch verteilt angenommen.

Zunächst fällt auf, daß die initiale Geometrie ($t = 0$) offensichtlich nicht exakt halbkugelförmig ist, sondern leicht deformiert erscheint. Dies ist in der Annahme eines parabolischen Breitenquerschnitts begründet, welche mit der Anfangsgeometrie nicht übereinstimmt. Die Behandlung dieser Inkonsistenz ist in Abschnitt 5.2 beschrieben. Weiter erkennt man, daß direkt nach dem Start der Bewegung ($t = 1$) im hinteren Lawinenteil hangaufwärts gerichtete Geschwindigkeiten auftreten. Diese lassen sich mit einem mit rapider Vergrößerung der basalen Fläche verbundenen schnellen Zusammenfallen des anfänglich sehr hohen Lawinenkörpers verstehen, was dazu führt, daß die hangabwärts gerichtete Bewegung zunächst überlagert wird. Ferner ist zu bemerken, daß die Breitenausdehnung in beiden Fällen relativ bald abklingt, so daß ab $t = 6$ ein rein hangabwärts gerichtetes Geschwindigkeitsfeld ohne Anteile in y -Richtung vorhanden ist; eine Erscheinung, die ihren Grund offensichtlich darin findet, daß ab diesem Zeitpunkt die angenommene trockene Reibung den zu \tilde{h}/b proportionalen Ausdehnungsterm in der y -Impulsgleichung (2.120) kompensiert, so daß eine weitere Breitenausdehnung unterbunden wird. Die negativen Geschwindigkeiten, die man bei der numerischen Vestolen-Lawine (Bild 5.12) bei $t = 18$ erkennt, stellen eine leichte numerische Instabilität dar, nämlich den bereits in den Serienrechnungen beobachteten Unterschwinger von u_r kurz vor dem Erliegen der Bewegung (siehe z. B. Bild 5.9 für $t = 18$). Des weiteren ist interessant, daß sich im Falle der Marmor 1-Lawine (Bild 5.13) aufgrund des extrem großen Bettreibungswinkels die Hinterfront erst in Bewegung setzt, nachdem die Vorderfront schon ihre Ruhelage erreicht hat, so daß die Lawine während des Bewegungsablaufs eine sehr große Längenausdehnung erreicht ($t = 9, 12$). Schließlich erkennt man bei beiden Rechnungen nach dem Ende der Bewegung in den Geschwindigkeitsfeld-Diagrammen ein leichtes numerisches Rauschen, welches aber keinen Einfluß auf die numerische Stabilität der Ruhelage hat.

N-Serie

$\zeta_0 = 45,0^\circ$ N variiert
 $\delta_0 = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0050$
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\mu = 0,200$

Bild 5.9: Numerik-Serienrechnung für $x_r, x_f, u_r, u_f, x_{hmax}, h_{max}, x_{bmax}$ und b_{max} als Funktion der Zeit mit variiertem Zellenanzahl N für die Konfiguration Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$.

N-Serie

$\zeta_0 = 45,0^\circ$ N variiert
 $\delta_0 = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0050$
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\mu = 0,200$

Bild 5.9: Numerik-Serienrechnung für x_r , x_f , u_r , u_f , x_{hmax} , h_{max} , x_{bmax} und b_{max} als Funktion der Zeit mit variiertes Zellenzahl N für die Konfiguration Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$.

Δt -Serie

$\zeta_0 = 45,0^\circ$ $N = 40$
 $\delta_0 = 29,0^\circ$ Δt variiert
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\mu = 0,200$

Bild 5.10: Numerik-Serienrechnung für x_r , x_f , u_r , u_f , x_{hmax} , h_{max} , x_{bmax} und b_{max} als Funktion der Zeit mit variiertem zeitlicher Schrittweite Δt für die Konfiguration Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$.

Δt -Serie

$\zeta_0 = 45,0^\circ$ $N = 40$
 $\delta_0 = 29,0^\circ$ Δt variiert
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\mu = 0,200$

Bild 5.10: Numerik-Serienrechnung für x_r , x_f , u_r , u_f , x_{hmax} , h_{max} , x_{bmax} und b_{max} als Funktion der Zeit mit variiertem zeitlicher Schrittweite Δt für die Konfiguration Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$.

μ -Serie

$\zeta_0 = 45,0^\circ$ $N = 40$
 $\delta_0 = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0050$
 $\varphi = 37,0^\circ$ μ variiert

Bild 5.11: Numerik-Serienrechnung für $x_r, x_f, u_r, u_f, x_{hmax}, h_{max}, x_{bmax}$ und b_{max} als Funktion der Zeit mit variiert künstlicher Viskosität μ für die Konfiguration Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$.

μ -Serie

$\zeta_0 = 45,0^\circ$ $N = 40$
 $\delta_0 = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0050$
 $\varphi = 37,0^\circ$ μ variiert

Bild 5.11: Numerik-Serienrechnung für $x_r, x_f, u_r, u_f, x_{hmax}, h_{max}, x_{bmax}$ und b_{max} als Funktion der Zeit mit variiert künstlicher Viskosität μ für die Konfiguration Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$.

Versuch 3D10 : Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld

$\zeta_0 = 45,0^\circ$ $N = 40$
 $\delta_0 = 29,0^\circ$ $\Delta t = 0,0050$
 $\varphi = 37,0^\circ$ $\mu = 0,200$

Geschwindigkeitsskala:

\longrightarrow $u = 10,0$
 \rightarrow $u = 1,0$
 $-$ $u = 0,1$

Höhenprofil:

Geschwindigkeitsfeld:

Bild 5.12: Gerechnetes Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld für Versuch 3D10 (Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$). Im Hauptplot ist die jeweilige Achsskalierung der einheitlichen Bildgröße angepaßt, der Subplot zeigt die Lawine in ihrem tatsächlichen Umriß. Der gestrichelte Bereich im Subplot zeigt den gekrümmten Übergangsbereich der Bahn an.

Bild 5.12: Gerechnetes Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld für Versuch 3D10 (Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$). Im Hauptplot ist die jeweilige Achsskalierung der einheitlichen Bildgröße angepaßt, der Subplot zeigt die Lawine in ihrem tatsächlichen Umriß. Der gestrichelte Bereich im Subplot zeigt den gekrümmten Übergangsbereich der Bahn an.

Bild 5.12: Gerechnetes Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld für Versuch 3D10 (Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$). Im Hauptplot ist die jeweilige Achsskalierung der einheitlichen Bildgröße angepaßt, der Subplot zeigt die Lawine in ihrem tatsächlichen Umriß. Der gestrichelte Bereich im Subplot zeigt den gekrümmten Übergangsbereich der Bahn an.

Bild 5.12: Gerechnetes Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld für Versuch 3D10 (Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$). Im Hauptplot ist die jeweilige Achsskalierung der einheitlichen Bildgröße angepaßt, der Subplot zeigt die Lawine in ihrem tatsächlichen Umriß. Der gestrichelte Bereich im Subplot zeigt den gekrümmten Übergangsbereich der Bahn an.

Versuch 3D16 : Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld

$\zeta_0 = 45,0^\circ$ $N = 40$
 $\delta_0 = 37,0^\circ$ $\Delta t = 0,0050$
 $\varphi = 46,0^\circ$ $\mu = 0,200$

Geschwindigkeitsskala:

\Rightarrow $u = 10,0$
 \rightarrow $u = 1,0$
 $-$ $u = 0,1$

Höhenprofil:

Geschwindigkeitsfeld:

Bild 5.13: Gerechnetes Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld für Versuch 3D10 (Marmor 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$). Im Hauptplot ist die jeweilige Achsskalierung der einheitlichen Bildgröße angepaßt, der Subplot zeigt die Lawine in ihrem tatsächlichen Umriß. Der gestrichelte Bereich im Subplot zeigt den gekrümmten Übergangsbereich der Bahn an.

Bild 5.13: Gerechnetes Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld für Versuch 3D10 (Marmor 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$). Im Hauptplot ist die jeweilige Achsskalierung der einheitlichen Bildgröße angepaßt, der Subplot zeigt die Lawine in ihrem tatsächlichen Umriß. Der gestrichelte Bereich im Subplot zeigt den gekrümmten Übergangsbereich der Bahn an.

Bild 5.13: Gerechnetes Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld für Versuch 3D10 (Marmor 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$). Im Hauptplot ist die jeweilige Achsskalierung der einheitlichen Bildgröße angepaßt, der Subplot zeigt die Lawine in ihrem tatsächlichen Umriß. Der gestrichelte Bereich im Subplot zeigt den gekrümmten Übergangsbereich der Bahn an.

Bild 5.13: Gerechnetes Höhenprofil und Geschwindigkeitsfeld für Versuch 3D10 (Marmor 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$). Im Hauptplot ist die jeweilige Achsskalierung der einheitlichen Bildgröße angepaßt, der Subplot zeigt die Lawine in ihrem tatsächlichen Umriß. Der gestrichelte Bereich im Subplot zeigt den gekrümmten Übergangsbereich der Bahn an.

5.3.2 Vergleich mit dem Experiment

An dieser Stelle wäre es angebracht, die im vorigen Abschnitt diskutierten numerischen Höhenlinienprofile mit aus photogrammetrischen Auswertungen gewonnenen experimentellen Höhenlinienprofilen der einzelnen Versuche zu vergleichen. Leider war es jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr möglich, die stereoskopischen Fotoserien der Lawinenversuche einer photogrammetrischen Auswertung zuzuführen, da das an der TH Darmstadt vorhandene Stereoauswertesystem zur Zeit nicht einsatzfähig ist. Es wurden zwar Versuche unternommen, andernorts eine Auswertemöglichkeit zu erschließen, jedoch erfordert die im Vergleich zu Luftbildaufnahmen eines Geländes sehr verschiedene Geometrie der stereoskopischen Lawinenaufnahmen ein komfortables Auswertesystem mit der Möglichkeit zu Ausschnittvergrößerung und Rotation von Bildteilen, was bei normalen Stereoauswertesystemen nicht gegeben ist, so daß diese Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt waren. Die Generierung von experimentellen Höhenlinienprofilen mit dem hier erzeugten Bildmaterial muß daher auf die nähere Zukunft verschoben werden.

Damit zumindest eine grobe Aussage über die Korrelation zwischen Experiment und Modell im Falle dreidimensionaler Lawinen möglich wird, seien exemplarisch für die Versuche 3D10 und 3D16 die experimentellen Ablagerungsgeometrien mit den aus Modellrechnungen erhaltenen Ablagerungsgeometrien im Umriß verglichen. Dies ist in Bild 5.14 dargestellt.

Bild 5.14: Vergleich von experimentellem (gestrichelt) und theoretischem (durchgezogen) basalen Ablagerungsprofil für die Versuche 3D10 (Vestolen auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$) und 3D16 (Marmor 1 auf Sandpapier, $\zeta_0 = 45^\circ$).

Es zeigt sich hierbei, daß die Position der Ablagerung zwar relativ gut wiedergegeben wird, die geometrische Übereinstimmung jedoch ziemlich schlecht ist. Die Modellrechnungen ergeben ein im Vergleich zum Experiment deutlich zu langes und zu schmales basales Ablagerungsprofil in einer nicht mit der Realität übereinstimmenden Faustkeilform. Da im Falle der zweidimensionalen Lawinen die Rechnungen die Wirklichkeit wesentlich besser modellieren (vgl. Abschnitt 4.4.2), ist zu vermuten, daß die relativ schlechten Ergebnisse an dieser Stelle von der zusätzlichen Breitenmittelung des Modellgleichungssystems I herrühren, welche offenbar zu viel Information über den detaillierten Bewegungsablauf eliminiert. Es muß daher Aufgabe zukünftiger Untersuchungen sein, diesen Punkt zu klären, indem eine auf dem nur höhengemittelten Gleichungssystem I basierende Numerik entwickelt wird. In Abschnitt 3.4 sind einige Ansätze zu dieser Problematik dargelegt.

6 AUSBLICK

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, daß das SAVAGE-HUTTER-Modell geeignet ist, auch auf einer relativ komplizierten Bahn mit konvexen und konkaven Bereichen die Dynamik von zweidimensionalen granularen Strömungen mit freier Oberfläche, welche in Schußkanälen realisiert sind, mit guter Genauigkeit zu beschreiben. Bei der numerischen Behandlung solcher Lawinen traten gelegentlich Instabilitäten wie Unterschwinger oder Peaks auf; hier wäre es unter Umständen lohnenswert, an Stelle des verwendeten expliziten Verfahrens ein implizites Verfahren zu formulieren, um diese Schwierigkeiten zu vermeiden.

Auf dem Gebiet der dreidimensionalen Granulatlawinen konnte mit der stereoskopischen Schnellbildfotografie eine neue Aufnahmetechnik entwickelt werden, die es prinzipiell möglich macht, Zeitserien von Höhenlinienkarten der Laborlawinen zu erstellen. Die photogrammetrische Auswertung derartiger Aufnahmen konnte hier nicht mehr realisiert werden, so daß dies Aufgabe zukünftiger Arbeiten sein wird. Es kann somit die Möglichkeit geschaffen werden, dreidimensionale Laborlawinen auf beliebigen Topografien in ihrer vollständigen Geometrie zu verfolgen und diese mit theoretischen Vorhersagen zu vergleichen.

Eine auf dem SAVAGE-HUTTER-Modell aufbauende Theorie dreidimensionaler Granulatlawinen auf einer gekrümmten Bahn unter der Einschränkung verschwindender Lateralneigung und -krümmung wurde vorgestellt, und mit ihrer höhen- und breitengemittelten Version Modellrechnungen durchgeführt. Im Vergleich mit dem Experiment wurde evident, daß die Übereinstimmung weit schlechter ist als im zweidimensionalen Fall. Zwar kann die Position der Ablagerung gut vorhergesagt werden, jedoch wird die Geometrie nur schlecht reproduziert. Es ist daher angebracht, eine auf dem nur höhengemittelten Modell basierende Numerik zu entwickeln und zu prüfen, ob sich mit einer solchen bessere Ergebnisse erzielen lassen.

Des weiteren wäre es im Hinblick auf Anwendungen in der Natur interessant, das SAVAGE-HUTTER-Modell für Gleitflächengeometrien zu formulieren, bei denen auch in lateraler Richtung Krümmungen zugelassen sind. Ein solches Modell würde es ermöglichen, die Dynamik realer Lawinen auf Berghängen zu berechnen, und somit wertvolle Dienste bei der Lawinenvorhersage leisten.

LITERATURVERZEICHNIS

- Anderson, D. A., Tannehill, J. C. & Pletcher, R. H. 1984: Computational fluid mechanics and heat transfer. McGraw-Hill Book Company
- Hermann, F. 1990: Experimente zur Dynamik von Staublawinen in der Auslaufzone. Mitteilung Nr. 107 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich
- Hermann, F. & Scheiwiller, T. 1988: Experiments on the deposition by laboratory powder snow avalanches. Mitteilung Nr. 94 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich, S. 307-321
- Huber, A. 1980: Schallwellen in Seen als Folge von Felsstürzen. Mitteilung Nr. 47 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich, S. 1-122
- Hutter, K. & Koch, T. 1991: Motion of a granular avalanche in an exponentially curved chute: experiments and theoretical predictions. Phil. Trans. R. Soc. Lond. A 334, S. 93-138
- Hutter, K. & Nohguchi, Y. 1990: Similarity solutions for a VOELLMY model of snow avalanches with finite mass. Acta Mech. 82, S. 99-127
- Hutter, K., Plüss, Ch. & Maeno, N. 1988: Some implications deduced from laboratory experiments on granular avalanches. Mitteilung Nr. 94 der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich, S. 323-344
- Hutter, K., Plüss, Ch. & Savage, S. B. 1990: Dynamics of avalanches of granular materials from initiation to runout. Part II: laboratory experiments. (In Vorbereitung)
- Klingbeil, E. 1989: Tensorrechnung für Ingenieure. BI-Hochschultaschenbuch
- Koch, T. 1989: Bewegung einer Granulatlawine entlang einer gekrümmten Bahn. Diplomarbeit am Fachbereich Mechanik, TH Darmstadt
- Lang, R. M. 1989: An experimental and analytical study on gravity driven free surface flows of cohesionless granular media. Dissertation am Fachbereich Mechanik, TH Darmstadt (unvollständig)

- Lang, R. M., Leo, B. R. & Hutter, K. 1989: Flow characteristics of an unconstrained, non-cohesive, granular medium down an inclined, curved surface: preliminary experimental results. *Ann. Glaciol.* 13, S. 146-153
- Nohguchi, Y., Hutter, K. & Savage, S. B. 1989: Similarity solutions for granular avalanches of finite mass with variable bed friction. *Continuum Mech. Thermodyn.* 1, S. 239-265
- Plüss, Ch. 1987: Experiments on granular avalanches. Diplomarbeit, Abt. X, ETH Zürich
- Savage, S. B. & Hutter, K. 1989: The motion of a finite mass of granular material down a rough incline. *J. Fluid Mech.* 199, S. 177-215
- Savage, S. B. & Hutter, K. 1991: The dynamics of avalanches of granular materials from initiation to runout. Part I: Analysis. *Acta Mech.* 86, S. 201-223
- Savage, S. B. & Nohguchi, Y. 1988: Similarity solutions for avalanches of granular material down curved beds. *Acta Mech.* 75, S. 153-174
- Scheiwiller, T., Hutter, K. & Hermann, F. 1987: Dynamics of powder snow avalanches. *Ann. Geophys.* 5B (6), S. 569-587
- Törnig, W. 1979: *Numerische Mathematik für Ingenieure und Physiker Bd. 2.* Springer-Verlag